

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Schulfähigkeit und Lernfreude – zwei wichtige Elemente für eine positive Schulerfahrung

(Bildnachweis: Amazon Europe Core S.à r.l., unter: <http://www.amazon.de/5er-Set-Gl%C3%BCckwunsch-Einschulung-ABC-Sch%C3%BCtzen/dp/B00DP4QC2I>, Zugriff am 16.5.2015)

Eingereicht von: Laura Meadowcroft
Begleitung: Rita Baumann
Datum der Abgabe: 16. Juni 2015

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit den Themen Schulfähigkeit und schulische Lernfreude. Im ersten Teil wird der Begriff der Schulfähigkeit in der heutigen Zeit unter Rückgriff auf die Fachliteratur definiert. Diese hermeneutische Analyse zeigt auf, dass es sich bei dem Begriff der Schulfähigkeit um ein komplexes Konstrukt handelt, welches sich nicht einheitlich definieren lässt. Vielmehr wandelt sich die Begriffsbedeutung mit der Zeit und den jeweiligen Sichtweisen durch die Autorenschaft. In der Praxis weisen die theoretischen Modelle bezüglich der Schulfähigkeit zudem wenig Relevanz auf, vielmehr dominieren im Berufsalltag die subjektiven Theorien über die Schulfähigkeit und beeinflussen die Kindergartenlehrpersonen und die Lehrpersonen bei der Beurteilung der Kinder massgeblich. Im zweiten Teil geht es darum herauszufinden, warum bei einigen Kindern die anfängliche Motivation und Freude am Lernen nach dem Übertritt in die erste Klasse langsam schwinden. Für das Entstehen von schulischer Lernfreude müssen bestimmte Umwelt- und Persönlichkeitsmerkmale zusammenspielen. Diese Merkmale werden herausgearbeitet und mit dem Stufenübertritt in die erste Klasse in Verbindung gesetzt. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse werden zuletzt (heil-) pädagogische Handlungsansätze für die Praxis auf den Ebenen Kind, Eltern, Kindergarten und Schule sowie Kooperationsmöglichkeiten zwischen den beiden Institutionen skizziert.

Lesehinweis:

Aus Gründen der Lesbarkeit werden, wenn immer möglich, geschlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet. Ist dies nicht machbar, wird aufgrund der Frauendominanz in den Lehrberufen die weibliche Form verwendet. Männer sind selbstverständlich auch damit gemeint.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
1 Einleitung	4
1.1 Begründung der Themenwahl	4
1.2 Vorverständnis	5
1.3 Heilpädagogische Relevanz	6
2 Fragestellungen	7
2.1 Forschungsfrage 1	7
2.2 Forschungsfrage 2	7
2.3 Persönliche Zielsetzung	8
3 Methodisches Vorgehen	9
3.1 Forschungsmethode	9
3.2 Forschungsvorgehen	9
3.2.1 Das Literaturkorpus	9
3.2.2 Die hermeneutische Analyse	10
4 Erkenntnisse aus der Literatur	11
4.1 Gesetzliche Vorgaben im Kanton Zürich	11
4.1.1 Der Stufenübertritt konkret.....	12
4.1.2 Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen	13
4.1.3 Zwischenfazit	14
4.2 Die Schulfähigkeit – ein Begriff im stetigen Wandel.....	15
4.2.1 Schulreife nach Kern – ein reifungstheoretischer Ansatz.....	15
4.2.2 Der eigenschaftstheoretische Ansatz	16
4.2.3 Der lerntheoretische Ansatz	16
4.2.4 Die ökologisch-systemischen Ansätze	17
4.2.4.1 Das ökologisch-psychologische Schulreifemodell	18
4.2.5 Weitere Theorien hinter dem Begriff der „Schulfähigkeit“	19
4.2.6 Schulfähigkeit nach Krenz	20
4.2.7 Schulfähigkeit in den USA – ein kurzer Exkurs	21
4.2.8 Domänenspezifische Vorläuferfähigkeiten – Kriterien der Schulfähigkeit.....	22
4.2.9 Schulreife, Schulfähigkeit, Schulbereitschaft – drei Begriffe mit demselben Inhalt?.....	22
4.2.10 Zwischenfazit	23
4.2.11 Die Schulfähigkeit im Transitionsansatz – die aktuelle Sichtweise	25
4.2.12 Zwischenfazit	27
4.2.13 Subjektive Theorien bezüglich der Schulfähigkeit.....	28
4.2.14 Zwischenfazit	31
4.2.15 Schulfähigkeit – ein Versuch einer Begriffsdefinition.....	31
4.3 Lernen.....	32
4.3.1 Lernen und verschiedene Lernformen.....	32
4.3.2 Wie lernt ein Kind?.....	33
4.3.3 Begriffsdefinitionen	34

4.3.3.1	Motivation.....	34
4.3.3.2	Interesse	35
4.3.3.3	Emotion.....	35
4.3.4	Die Freude am Lernen - Lernfreude	36
4.3.4.1	Bedingungen für das Entstehen von schulischer Lernfreude	38
4.3.4.2	Ableitungen für eine lernfreudeförderliche Umwelt.....	40
4.3.4.3	Entwicklung der Lernfreude während der Schulzeit	42
4.3.5	Zwischenfazit	43
4.4	Das Kind und die Umwelt	44
4.4.1	Das Fit-Konzept nach Remo Largo	44
4.4.2	Zwischenfazit	47
4.5	Kindergarten und Schule – zwei verschiedene Systeme	48
4.5.1	Der Kindergarten	48
4.5.2	Die erste Klasse.....	49
4.5.2.1	Kindergarten und Schule – Unterschiede auf einen Blick	51
4.5.3	Zwischenfazit	51
4.5.4	Heterogenität der Kinder beim Übertritt in die erste Klasse	52
4.5.5	Zwischenfazit	53
5	Mögliche Ableitungen für die Praxis	54
5.1	Ebene Kind	54
5.2	Ebene Eltern	55
5.3	Ebene Kindergarten und Schule.....	56
5.3.1	Im Kindergarten	56
5.3.2	In der ersten Klasse.....	57
5.3.3	Kooperation zwischen Kindergarten und Schule.....	58
5.3.4	Zwischenfazit	59
6	Diskussion und Schlusserwertung.....	60
6.1	Zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Erkenntnisse.....	60
6.2	Beantwortung der Forschungsfragen	62
6.2.1	Beantwortung der Forschungsfrage 1 und Überprüfung der Hypothesen	62
6.2.2	Beantwortung der Forschungsfrage 2 und Überprüfung der Hypothesen	63
6.3	Überprüfung der persönlichen Zielsetzung.....	65
6.4	Kritische Reflexion der Forschungsmethodik	66
7	Ausblick – weitere Forschungsmöglichkeiten	68
8	Schlusswort	70
9	Verzeichnisse.....	71
9.1	Glossar.....	71
9.2	Abbildungsverzeichnis	71
9.3	Tabellenverzeichnis	71
9.4	Literaturverzeichnis.....	72

1 Einleitung

In diesem einleitenden Kapitel wird die Themenwahl für die vorliegende Arbeit begründet sowie das Vorverständnis der Autorin aufgezeigt. Anschliessend wird die heilpädagogische Relevanz des Themas „Schulfähigkeit und Lernfreude“ erläutert.

1.1 Begründung der Themenwahl

Als Kindergärtnerin begleite ich nun seit bald sieben Jahren Mädchen und Jungen beim Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse. Jedes Jahr erlebe ich diesen Wandel vom Kindergartenkind zum Schulkind als etwas, das auf der einen Seite viel Freude, Stolz und Neugier und auf der anderen Seite viele Ängste, Unsicherheiten und Zweifel bei den Kindern, den Eltern und mir als Kindergärtnerin auslöst. Vor allem jene Kinder, die in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich weit entwickelt sind und damit vom Durchschnitt abweichen, lösen bei ihren Eltern und mir als Fachperson Fragen im Hinblick auf einen erfolgreichen Stufenübertritt aus. Kann ein Kind, das zwar im kognitiven Bereich altersgemäss entwickelt ist, jedoch im emotionalen Bereich noch wenig mitbringt, den Anforderungen einer ersten Klasse genügen und seine Fähigkeiten überhaupt zeigen? Oder wäre es doch besser, dem Kind ein weiteres Jahr Zeit zu geben, um emotional noch zu „reifen“? Nehmen wir den umgekehrten Fall an: Ein Kind ist im sozial-emotionalen Bereich altersgemäss entwickelt, jedoch hat es kognitiv noch nicht die Lehrplanziele des Kindergartens erreicht. Soll den Eltern geraten werden, das Kind in die erste Klasse zu schicken mit zusätzlicher Unterstützung durch eine Schulische Heilpädagogin? In solch unklaren Fällen werden die Schulischen Heilpädagogen oft um Rat gefragt. Diese wiederum führen gezielte Beobachtungen und Erfassungen mit dem Kind durch. Teilweise wird auch eine Entwicklungsabklärung durch den Schulpsychologischen Dienst veranlasst. In einem schulischen Standortgespräch werden gemeinsam mit den Eltern die Vor- und Nachteile des Stufenübertritts diskutiert. Nicht selten können dann auch die beteiligten Fachpersonen keine eindeutige Empfehlung aussprechen und die Eltern sind gezwungen, selbst ihrer eigenen Einschätzung nach eine Entscheidung zu treffen.

Doch was bedeutet es überhaupt, „schulfähig“ zu sein? Welche Fähigkeiten müssen die Kinder und eventuell auch deren Umfeld zwingend mitbringen, um den Schritt vom Kindergartenkind zum Schulkind erfolgreich zu meistern? Im Zusammenhang mit den Integrationsbemühungen werden vermehrt auch Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen im Kindergarten aufgenommen. Bei diesen Kindern, die aufgrund ihrer jeweiligen Behinderung (körperlich, geistig, psychisch) einen besonderen Bildungsbedarf aufweisen, stellt sich die Frage nach einer geeigneten Anschlusslösung nach dem Kindergarten ohnehin. Nicht selten habe ich erlebt, dass Kinder, welche im Kindergarten erfolgreich integriert wurden, nicht in der ersten Regelklasse aufgenommen wurden. Sie besuchten eine Privat- oder Sonderschule oder wurden nach wenigen Wochen in der Regelklasse als „nicht mehr tragbar“ betitelt und mussten somit die Beschulung in einer anderen Institution weiterführen. Weisen nun tatsächlich all diese Kinder die sogenannte „Schulfähigkeit“ nicht oder nur teilweise auf? Würden sie die Schulfähigkeit nach einem dritten Kindergartenjahr erlangen? Wann ist dann der ideale Zeitpunkt für den Stufenwechsel? Warum lassen sich emotional unreife, kognitiv beeinträchtigte oder körperlich behinderte Kinder in den Kindergarten „einfacher“ integrieren als in die erste Klasse? Wie sollten die beiden Stufen miteinander kooperieren, um einen möglichst reibungslosen Übergang zu ermöglichen?

Ich stelle immer wieder fest, dass in Bezug auf die Schulfähigkeit eines Kindes ohne und mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen bei den Kindergartenlehrpersonen sowie auch bei den Schulischen Heilpädagogen Unsicherheiten bestehen. Viele Fragen sind nicht geklärt und stellen sich alle Jahre wieder von neuem. Zu den Aufgaben einer Schulischen Heilpädagogin zählt auch die fachlich kompetente Beratung der Eltern und Lehrpersonen in Bezug auf anstehende Entwicklungsschritte, wie dies der Übertritt in eine neue Schulstufe darstellt. Schlussendlich verfolgen alle Beteiligten das Ziel, dem Kind einen möglichst guten Start in die erste Klasse zu ermöglichen.

1.2 Vorverständnis

Als ich als unerfahrene Jungkindergärtnerin „meine“ erste Gruppe in die erste Klasse übergab, war ich stolz darauf, was die Kinder in zwei Jahren alles gelernt hatten. Fähigkeiten, die ich als essentiell für das Leben erachtete, brachten diese Kinder mit. Sie verfügten über ein gutes Selbstwertgefühl, konnten ihre Ansichten vertreten, wussten, was sie wollen und was nicht, konnten selbständig nach Lösungen für Probleme suchen, waren kreativ im Denken, waren engagiert, teilten sich (teils auch kritisch) mit, waren selbständig in der Ausführung von Aufträgen, konnten in Gruppen zusammen arbeiten und spielen, waren offen und wissbegierig und alle freuten sich auf die erste Klasse. In den letzten Kindergartenwochen waren Äußerungen alltäglich, wie: „Juhui, ich freu mich auf die Schule.“, „Dort lerne ich lesen und rechnen.“, „Ich freue mich auf die Hausaufgaben.“, „In der grossen Pause kann ich Fussballspielen.“, „Morgen gehe ich meinen Schulranzen kaufen.“¹ Ich zögerte keine Minute, diese Kinder mit gutem Gewissen in die erste Klasse zu schicken. Nach dem ersten Schultag standen einige dieser Kinder strahlend im Kindergarten und erzählten mir aufgeregt, was sie alles erlebt hatten. Einige Wochen vergingen und der Austausch mit den Lehrpersonen der ersten Klassen stand an. Was ich dort erfuhr, überraschte mich: Über elf von zwölf Kindern wurde ausschliesslich Negatives berichtet: „E. macht, was er will, befolgt keine Aufträge.“, „M. muss zu allem noch ihre Meinung sagen.“, „C. hat eindeutig ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, er kann keine 5 Minuten still sitzen.“, „V. hört einfach nicht zu, wenn ich etwas sage.“, „R. will immer nur spielen.“, „L. braucht eindeutig IF.“, „Warum ist J. in meiner Klasse? Der müsste doch in eine Sonderschule.“

Es dauerte nicht lange, bis die ersten Kinder erneut im Kindergarten auftauchten. Das Leuchten in den Augen war verschwunden und sie konstatierten mit einem sentimental Blick: „Schule ist langweilig“, „Das kann ich alles schon.“, „Ich will wieder in den Kindergarten, dort kann man spielen.“, „Hausaufgaben sind blöd.“ Die Äusserungen der neuen Lehrpersonen und der Kinder irritierten mich und ich fragte mich, was mit diesen motivierten, lernfreudigen Kindern in dieser kurzen Zeit passiert war. War meine ursprüngliche Einschätzung bezüglich ihrer Schulfähigkeit so falsch? Waren alle diese Kinder noch nicht schulfähig? Hatte ich die Kinder nicht richtig auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet? Werden von den Erstklasslehrpersonen andere Fähigkeiten als wichtiger erachtet? Warum fielen die „negativen“ Verhaltensweisen der Kinder bei mir nicht so stark ins Gewicht? Fand keine Passung zwischen den Kindern und der ersten Klasse statt?

Im Austausch mit anderen Kindergartenlehrpersonen wurde mir bewusst, dass auch erfahrene Berufskolleginnen und -kollegen Mühe damit haben, eine eindeutige Aussage bezüglich der Schulfähigkeit der ihnen anvertrauten Kinder zu machen. Spannend erscheint mir auch die Tatsache, dass bei Kindern, bei denen ich

¹ Diese und nachfolgende *nicht belegte* Zitate sind Äusserungen, die von der Autorin aus der Erinnerung wiedergegeben werden. Sie dienen der Verdeutlichung der dargelegten Sachverhalte.

ein drittes Kindergartenjahr aufgrund von emotionaler Unreife vorgeschlagen hatte, die Eltern sich jedoch für den Stufenwechsel entschieden haben, der Schulstart trotzdem geglückt ist. Es existiert eine Vielzahl an Schulreife-tests, Schulreifechecklisten und Beobachtungsbögen, die dem Kindergartenpersonal die Entscheidung bezüglich der Schulreife eines Kindes erleichtern sollen. Eine genaue Aussage bezüglich der Schulreife eines Kindes liefern aber auch alle diese Hilfsmittel nicht. Was bedeutet also „Schulfähigkeit“ tatsächlich und welche Faktoren wirken fördernd oder hemmend? Wo sind die Ursachen zu suchen, wenn die Freude am Lernen bei den Kindern nach kurzer Zeit in der ersten Klasse verschwindet und wie kann dies im Idealfall verhindert werden? Diesen Fragen werde ich in dieser Masterarbeit nachgehen.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Betrachtet man eine Kindergartengruppe, stellt man fest, dass die Mädchen und Jungen oftmals extreme Entwicklungsunterschiede aufweisen. Diese Beobachtung legt auch die Fachliteratur nahe: „Die Vielfalt nimmt im Verlauf der Kindheit immer mehr zu. Wenn eine Lehrerin eine Klasse mit 20 7-jährigen Kindern vor sich hat, dann unterschieden sich die Kinder in ihrem Entwicklungsalter um mindestens 3 Jahre ...“ (Largo & Beglinger, 2010, S. 18). Es ist verständlich, dass Kindergartenlehrpersonen angesichts einer solchen Heterogenität der in die erste Klasse zu übergebenden Kinder teilweise Unsicherheiten in puncto Schulfähigkeit eines Kindes verspüren. Schulische Heilpädagoginnen (SHP) sind Expertinnen im Erfassen des Entwicklungsstandes eines Kindes und werden in der Praxis aktiv um Mithilfe seitens der Kindergartenlehrpersonen gebeten. Die Einschätzung der SHP bezüglich der Schulfähigkeit hat demzufolge ein starkes Gewicht, wenn es darum geht zu entscheiden, ob das Kind in die erste Klasse übertreten oder ein drittes Kindergartenjahr machen soll. In Anbetracht dessen, dass auch SHPs, welche noch wenig Erfahrung auf der Kindergartenstufe aufweisen, im Kindergarten arbeiten, ist es essentiell, dass diese sich mit den Theorien des Konstrukts Schulfähigkeit auskennen und fördernde oder hemmende Faktoren für einen erfolgreichen Übergang kennen, denn: „Auf den Anfang kommt es an. Für die Kinder ist der Einstieg ins Schulleben eine zentrale neue Lebensaufgabe, deren erfolgreiche Bewältigung auf ihre weitere Lerngeschichte einen bedeutsamen Einfluss hat“ (Moschner, 2008, S. 60). Das Wissen um die theoretischen und praxisnahen Konzepte bezüglich der Schulfähigkeit ist jedoch nicht nur in der beratenden Funktion der SHP wichtig, sondern auch in der aktiven Gestaltung des schulischen Unterrichts. Nur wer die theoretischen Modelle kennt, kann auch den Unterricht danach ausrichten. Gerade bei Schuleintritt ist die Lernfreude der Kinder noch extrem hoch, diese sollte unbedingt erhalten bleiben. Besonders jene Kinder, die Mühe haben mit Lernen verlieren ihre ursprüngliche Freude relativ schnell. Die SHP ist für die Förderung jener Kinder zuständig, die Schwierigkeiten mit dem Lernen haben. Gerade diese Kinder sind beim Stufenübertritt besonders gefährdet, ihre Lernfreude zu verlieren, da sie schneller an ihre Grenzen kommen und sich dadurch ein Gefühl der Überforderung und des Nichtgenügens einstellen kann. Es ist die Aufgabe der SHP, diese Kinder in ihrem Lernen zu unterstützen, die Inhalte so anzupassen, dass sie dem jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder entsprechen und demzufolge auch prophylaktisch dafür zu sorgen, dass die Lernfreude jener Kinder nicht verschwindet. „Es ist schon merkwürdig: Da kommen die Kinder höchst motiviert und aktiv zur Schule, werden zur Passivität erzogen und müssen, bevor sie die Schule verlassen, wieder motiviert und aktiviert werden“ (Largo & Beglinger, 2010, S. 62). Dieses Phänomen gilt es zu erkennen und mit passenden Massnahmen entgegenzuwirken.

2 Fragestellungen

Im folgenden Kapitel werden zwei Forschungsfragen formuliert sowie je zwei Hypothesen dazu aufgestellt. Des Weiteren werden die persönlichen Ziele der Autorin dargelegt, welche mit dieser Arbeit verfolgt werden.

2.1 Forschungsfrage 1

Wie wird der Begriff „Schulfähigkeit“ in der Literatur zum gegenwärtigen Zeitpunkt definiert?

Hypothese 1 zur Forschungsfrage 1

Der Begriff der „Schulfähigkeit“ setzt sich aus diversen Teilkomponenten zusammen, welche in der Literatur gleich stark gewichtet werden.

Hypothese 2 zur Forschungsfrage 1

In der Praxis wird die Schulfähigkeit nach wie vor als eine Vielzahl von Fähigkeiten betrachtet, die das Kind bis zum Stufenübertritt in die erste Klasse erlangt haben muss.

2.2 Forschungsfrage 2

Womit hat es zu tun, dass bei vielen Kindern beim Übertritt in die erste Klasse die Motivation und die Freude am Lernen nach einigen Wochen schwinden?

Hypothese 1 zur Forschungsfrage 2

Der Übergang vom Kindergarten- zum Schulkind wurde durch das Kind nicht erfolgreich vollzogen.

Hypothese 2 zur Forschungsfrage 2

Die Passung zwischen dem Kind und der ersten Klasse wurde nicht erreicht.

Anmerkung zu verwendeten Begriffen

Die Begriffe „Schulfähigkeit“, „Motivation“ und „Freude am Lernen“ werden im Verlauf dieser Arbeit hergeleitet und anschliessend definiert.

2.3 Persönliche Zielsetzung

In der Auseinandersetzung mit der Thematik dieser Masterarbeit möchte ich neue Erkenntnisse und umfangreiches Wissen über das Konstrukt der „Schulfähigkeit“ erlangen. Dies beinhaltet für mich die aktuelle wissenschaftliche Definition dieses Begriffes sowie die Eruierung von Abläufen und Strukturen aus der Praxis. Dafür sollen aktuelle Diskussionen in der Forschung aufgegriffen werden. In einem engen Zusammenhang mit dem Stufenübertritt steht für mich die Lernfreude. Ich möchte begreifen, was unter diesem Ideal zu verstehen ist und welche Faktoren dazu beitragen können, die Lernfreude zu erhalten. Anschliessend möchte ich aus den theoretischen Erkenntnissen Ableitungen für meine Berufspraxis herleiten. Diese stehen jedoch nicht als zentrales Ziel im Mittelpunkt. Hauptziel dieser Arbeit ist es, in einen persönlichen Reflexionsprozess zu kommen und dabei meine eigenen Vorstellungen zu hinterfragen und eventuell auch Anpassungen in meiner Berufspraxis vorzunehmen. Dies bildet erst die Grundlage dafür, um in Zukunft noch bessere Vorbereitungsmaßnahmen sowie Beschulungsempfehlungen für die mir anvertrauten Kinder und deren Eltern treffen zu können.

3 Methodisches Vorgehen

Nach den formulierten Forschungsfragen und Hypothesen folgen in diesem Kapitel die Beschreibung der geplanten Forschungsmethode sowie das weitere analytische Vorgehen.

3.1 Forschungsmethode

Ausgehend von den Forschungsfragen wurde der Entschluss gefasst eine theoretische Arbeit zu schreiben. Diese Ausrichtung eignet sich gut für das betrachtete Thema, da es bereits eine Vielzahl an Fachliteratur dazu gibt und deren strukturierte Durcharbeitung neue Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen hervorbringen kann. Des Weiteren möchte sich die Autorin gründlich in diese Thematik vertiefen. „Theoretische ... Arbeiten sind Theorie- oder Literaturarbeiten. Solche Untersuchungen bestehen in der Bearbeitung wissenschaftlicher Publikationen, d.h. die Fragestellung/en werden durch Zusammenstellung, Beschreibung, Vergleiche und kritischer Würdigung von wissenschaftlicher Literatur und Theorie bearbeitet“ (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013, S. 22). Für diese Masterarbeit eignen sich die beiden Formen des „Review“ und die „historische Ausrichtung“ am besten. Beim Review wird der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Forschung zusammengetragen und kritisch bewertet. Die historische Ausrichtung beleuchtet eine historische Situation oder Entwicklung im Vergleich zur aktuellen Lage (vgl. ebd.). Bei der Bearbeitung der Forschungsfrage 1 wird auf die Methode der historischen Ausrichtung zurückgegriffen und beleuchtet, wie sich der Begriff der Schulfähigkeit im Laufe der Zeit gewandelt hat. Die Forschungsfrage 2 wird mittels der Review-Methode beantwortet.

3.2 Forschungsvorgehen

Da es sich bei dieser Masterthese um eine Literaturarbeit handelt, bezieht sich das Forschungsvorgehen auf die Auswahl der Literatur und dessen Analyse. In einem ersten Schritt wird mittels Schlagwörtern in diversen Datenbanken nach geeigneten Publikationen gesucht. Durch die Lektüre diverser Texte werden neue Schlagwörter in die Suche aufgenommen. Des Weiteren werden nach spezifischen Autoren Ausschau gehalten. Nach dieser breiten Recherche wird das eigentliche Literaturkorpus erstellt. Dieses wird durch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik dieser Arbeit fortlaufend ergänzt. Die verwendeten Texte werden anhand der Hermeneutik bearbeitet.

3.2.1 Das Literaturkorpus

Das Literaturkorpus besteht aus allen Texten, die bei der Bearbeitung der Masterthese Verwendung finden. Weisser (2004) definiert das Korpus als „die Menge aller Daten, die analysiert werden sollen“ (S. 32). Die Fragestellung gibt den Schwerpunkt für die Korpusbildung vor.

Der Korpus [sic!] wird nach sachlichen (alle Dokumente, die das Thema behandeln), zeitlichen (alle Dokumente aus der Zeitperiode X) und sozialen (alle Dokumente einer sozialen Gruppe oder eines Mediums) Kriterien zusammengestellt. Der Korpus muss all das bereitstellen, was die Forschenden benötigen, um ihre Frage zu bearbeiten. (Weisser, 2004, S. 33)

Bei der Fragestellung 1 geht es um eine Begriffsdefinition der Schulfähigkeit. Deshalb werden bei der Literaturrecherche unter sachlichen Kriterien Texte ausgewählt, die eine inhaltliche Orientierung an den Begriffen „Schulfähigkeit“, „Schulreife“ und „Schulbereitschaft“ aufweisen. Für die Beantwortung der Forschungsfrage 2 werden Werke herangezogen, die sich sachlich an den Begriffen „Einschulung“, „Übergang Kindergarten/ Unterstufe“, „Lernfreude“, „Didaktik“ und „Bildung“ der vier- bis achtjährigen orientieren.

Unter zeitlichen Kriterien interessieren für die Beantwortung der Fragestellungen hauptsächlich aktuelle Publikationen im Zeitraum zwischen 2000-2014. Da für das aktuelle Verständnis des Begriffs der „Schulfähigkeit“ auch historische Diskussionen gewinnbringend in den Blick genommen werden können, wurden auch vereinzelte ältere Werke in das Literaturkorpus aufgenommen.

Da die Thematik dieser Masterarbeit in den Bereichen Pädagogik und Didaktik angesiedelt ist, werden auch Medien aus diesen Bereichen herangezogen. Ausserdem werden ausschliesslich deutschsprachige Texte berücksichtigt.

3.2.2 Die hermeneutische Analyse

Der Begriff „Hermeneutik“ leitet sich aus dem griechischen Verb „hermēneúein“ ab und bedeutet so viel wie „deuten/ auslegen“ (vgl. Bibliographisches Institut, 2013a). Mayring bezeichnet die Hermeneutik als „die Kunstlehre der Interpretation“ (Mayring, 2010, S. 29). Rittelmeyer (2010) konkretisiert: „Ursprünglich ist die Hermeneutik die *Kunst des Textverstehens oder der Textauslegung*, sie leistet die aufklärende Interpretation oder das Sinnverstehen solcher Texte, deren Bedeutung nicht unmittelbar evident erscheint oder die man „tiefer“ zu verstehen sucht“ (S. 236). Ein wesentliches Element der Hermeneutik ist der hermeneutische Zirkel. Es wird davon ausgegangen, dass der Leser eines Textes immer mit einem gewissen Vorwissen an die Interpretation eines Textes herangeht. Dieses Vorwissen beeinflusst wiederum dessen Interpretation. „Die wiederkehrenden Bewegungen von Vorverständnis und Interpretation eines Textes, die zu neuem Vorverständnis und neuer Interpretation führen, werden ... als hermeneutischer Zirkel bezeichnet“ (Felbinger & Mikula, 2012, S. 29). Daher ist es entscheidend, das eigene Vorverständnis im Vorfeld zu reflektieren, da dieses die Interpretation prägt. Durch die Klärung wird auch die Fragestellung in Bezug auf das Lesen des Textes präzisiert. Das Vorwissen wird durch die neuen Informationen aus der Textinterpretation fortlaufend erweitert. In der folgenden Abbildung ist der hermeneutische Zirkel bildhaft dargestellt:

Abbildung 1: Hermeneutischer Zirkel (aus: Eckert, 2014, S. 12)

Im Kapitel 1.2 wurde das persönliche Vorverständnis der Autorin zur Thematik dieser Arbeit aufgezeigt. Mit diesem Vorwissen werden die wissenschaftlichen Texte zunächst gelesen und interpretiert. In den jeweiligen Zwischenfazit werden die neuen Erkenntnisse dargelegt.

4 Erkenntnisse aus der Literatur

In diesem Kapitel werden die relevanten wissenschaftlichen Konzepte in Bezug auf den Stufenübertritt, die Schulfähigkeit, das Lernen und die damit verbundene Lernfreude sowie die Passung zwischen Kind und Umwelt aus der aktuellen Literatur vorgestellt. Zudem werden die beiden Institutionen Kindergarten und Schule etwas genauer betrachtet. In den Zwischenfazit werden die neuen Erkenntnisse reflektiert und mit persönlichen Gedanken der Autorin ergänzt.

4.1 Gesetzliche Vorgaben im Kanton Zürich

„Die Zuständigkeiten für die Regelung, Finanzierung, Vollzug und Aufsicht variieren je nach Bildungsstufe und Bildungseinrichtung“ (Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur, 2014). Bei der obligatorischen Schulzeit liegt die Hauptverantwortung für die Bildung bei den Kantonen. In der Bundesverfassung wird festgehalten, dass die Kantone für den Grundschulunterricht verantwortlich sind. Dieser ist für alle Kinder offen und unentgeltlich. Es ist die Aufgabe der Kantone für die Regelung und Aufsicht der Schulpflicht zu sorgen (vgl. Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur, 2014). In der Schweiz entscheidet das gesetzlich festgelegte Alter eines Kindes über den Zeitpunkt der Einschulung in den Kindergarten. Da diese Vorgaben die Grundlage für die Einschulung darstellen, ist es essentiell, sich damit auseinanderzusetzen. Jeder Kanton hat bezüglich der Einschulung zum jetzigen Zeitpunkt noch seine eigenen Regelungen. Durch das HarmoS-Konkordat wird unter anderem eine Harmonisierung der obligatorischen Schulzeit angestrebt. Jene Kantone, die dem Konkordat beigetreten sind, verpflichten sich bis spätestens zum Schuljahr 2015/ 2016 dessen Inhalte umzusetzen (vgl. Generalsekretariat EDK, n.d.). Da die Umsetzung von HarmoS noch nicht vollständig vollzogen ist, wird bei den gesetzlichen Grundlagen auf die momentan noch aktuellen Regelungen des Kantons Zürichs eingegangen.

Laut dem Zürcher Volksschulgesetz gehören zur öffentlichen Volksschule die Kindergartenstufe, die Primarstufe und die Sekundarstufe. Die Kindergartenzeit dauert in der Regel zwei Jahre, die Primarstufe sechs Jahre. Nach drei Jahren findet in der Regel ein Lehrerwechsel statt. Im Anschluss an die Primarschulzeit folgt die dreijährige Sekundarschulzeit (vgl. Kantonsrat Kanton Zürich, 2005, S. 2). Da die Kindergartenstufe zur obligatorischen Schulzeit gehört, spricht man seit Kurzem bereits beim Eintritt in den Kindergarten von der Einschulung, da die Kinder zu diesem Zeitpunkt ins öffentliche Schulwesen eintreten. Der anschliessende Wechsel in die Primarstufe wird demnach als „Stufenwechsel“ bezeichnet. Die Begriffe der „Schulfähigkeit“, „Schulreife“ und „Schulbereitschaft“ müssten sich demnach auf die sogenannte „Kindergartenreife“ beziehen. Da sich das neue Verständnis dieser Begriffe weder in der Praxis noch in der Literatur durchgesetzt hat, ist eine Verwirrung vorprogrammiert. Wird in dieser Arbeit von „Schulfähigkeit“, „Schulreife“ oder „Schulbereitschaft“ gesprochen, betrifft dies den Stufenwechsel vom Kindergarten in die 1. Klasse.

Das HarmoS-Konkordat legt den Stichtag für die Einschulung in den Kindergarten auf den 31. Juli fest. Im Kanton Zürich war dieser, vor HarmoS, am 30. April. Der Kanton Zürich musste daher den Stichtag vom 30. April auf den 31. Juli verschieben. Um zu verhindern, dass ein Schülerjahrgang zu gross wird, vollzieht der Kanton diese Verschiebung ab 2014 in mehreren Schritten. Während sechs Jahren wird der Stichtag kontinuierlich um zwei Wochen nach hinten verschoben (vgl. Volksschulamt Kanton Zürich, 2015). Dies bedeutet, dass die Kinder drei Monate jünger sind, wenn sie in den Kindergarten eintreten. Für den Stufenwechsel ist

die logische Konsequenz, dass auch die zukünftigen Erstklässler drei Monate jünger sind. Zukünftig wird demnach ein Erstklässler beim Stufenübertritt zwischen 6,0 und 6,11 Jahre alt sein.

4.1.1 Der Stufenübertritt konkret

Wie bereits erwähnt, dauert die Kindergartenzeit normalerweise zwei Jahre. „In der Regel verläuft der Übertritt auf die Primarstufe stillschweigend“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, S. 3). Der Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich² gibt Basiskompetenzen³ vor, die nach der Kindergartenzeit von den Mädchen und Jungen erwartet werden. Sollte ein Kind nicht alle Basiskompetenzen des Kindergartenlehrplans erreicht haben, ist ein Übertritt in die erste Klasse trotzdem möglich. Es ist jedoch vorgängig zu überprüfen, ob spezielle Massnahmen zum Wohle und zur bestmöglichen Förderung des Kindes getroffen werden müssen. Grundsätzlich entscheiden die Eltern und die Kindergartenlehrperson gemeinsam über die notwendigen Massnahmen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, S. 4).

Der Stufenübertritt stellt eine Schullaufbahnentscheidung dar. Diese soll auf einer Gesamtbeurteilung der Entwicklung des Kindes basieren. Die Volksschulverordnung (VSV) (2006) definiert in § 33, Absatz 2 die Gesamtbeurteilung folgendermassen: „Bei der Gesamtbeurteilung für solche Entscheide [Schullaufbahnentscheidungen, Anm. d. Verf.] werden neben den kognitiven Fähigkeiten sowie dem Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten auch die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt“ (S. 10). Die Kindergartenlehrperson zieht für die Gesamtbeurteilung ihre Beobachtungen aus dem Kindergartenalltag heran. Auch die Einschätzungen anderer Lehrpersonen, die mit dem Kind arbeiten, fliessen in die Gesamtbeurteilung ein. Eine weitere Ergänzung zu den Beobachtungen liefern Schulreife-tests. Diese allein genügen jedoch nicht für eine vollständige Beurteilung, da sie nur einen kleinen Teil der kognitiven Entwicklung erfassen. Zwischen Januar und März führt die Kindergartenlehrperson mit den Eltern das sogenannte „Übertrittsgespräch“ durch, in welchem die weitere Schullaufbahn des Kindes besprochen wird (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 15–16). Für Kinder, die den Übertritt nicht nach den üblichen zwei Jahren vollziehen können, gibt das Volksschulgesetz des Kantons Zürich (2005) in § 5 folgende Regelung vor: „Der Übertritt in die Primarstufe kann ausnahmsweise nach einem oder drei Jahren erfolgen, wenn die intellektuelle und persönliche Entwicklung des Kindes dies erlaubt oder erfordert“ (S. 2). Was unter „intellektuelle und persönliche Entwicklung“ zu verstehen ist, wird nicht definiert. Solche Schullaufbahnentscheidungen erfolgen nicht mehr stillschweigend. In schulischen Standortgesprächen werden alle Beteiligten in den Entscheidungsprozess involviert, dies sind die Eltern des Kindes, die Kindergartenlehrperson und die Schulleitung. Es können auch weitere Fachpersonen wie Schulische Heilpädagoginnen, Therapeutinnen oder Schulpsychologinnen herangezogen werden. Diese beraten aufgrund ihrer Beobachtungen und eventuell auch Abklärungen mit dem Kind die Eltern und die Kindergartenlehrperson in Hinblick auf den Schullaufbahnentscheid. Erfolgt keine Einigung zwischen den anwesenden Personen, entscheidet die Schulpflege (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 16).

Nebst dem dritten Kindergartenjahr können die Gemeinden fakultativ auch eine sogenannte Einschulungsklasse anbieten. „Die Einschulungsklasse ist als Schuljahr zwischen dem Kindergarten und der ersten Klasse

² Der Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich ist seit dem Schuljahr 2008/ 2009 für alle Kindergärten des Kantons Zürich verpflichtend.

³ Basiskompetenzen: „Basiskompetenzen beschreiben die in einem bestimmten Bereich als grundlegend erachteten Kompetenzen“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2008, S. 12). Unter „Kompetenzen“ „ist das Vermögen, in einem bestimmten Handlungsbereich Leistungen zu erbringen oder Probleme zu lösen“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2008, S. 11) zu verstehen.

zu verstehen. Sie ist Teil der Primarstufe“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010a, S. 5). Die Einschulungsklasse besteht aus maximal 14 Schülerinnen und Schülern (SuS) und ist für Kinder angedacht, die zum Zeitpunkt des Stufenübertritts noch nicht den Anforderungen der ersten Klasse gewachsen sind und für die ein drittes Kindergartenjahr nicht angemessen erscheint (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010a, S. 3). „Ziel ist die Vorbereitung auf die Lernanforderungen in der 1. Klasse der Primarstufe hinsichtlich der körperlichen und motorischen, kognitiven, sprachlichen sowie der sozialen und emotionalen Entwicklung“ (ebd.). Die Gemeinden entscheiden selbst, ob sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Vollzeiteinheiten eine Einschulungsklasse anbieten wollen bzw. können. Durch die Bemühungen zur Integration von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden immer weniger solcher Klassen geführt.

4.1.2 Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen

Laut der schweizerischen Bundesverfassung sind alle Menschen laut Gesetz gleichberechtigt. Artikel 8, Absatz 2 der Bundesverfassung (2014) sagt diesbezüglich Folgendes aus: „Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung“ (S. 3). Kinder und Jugendliche sollen sich, laut Bundesverfassung (2014) Artikel 41, 1f. „nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können“ (S. 9). Für die konkrete Beschulung ist jeder Kanton selbst verantwortlich. Auch für die Sonderbeschulung von Kindern mit einer Behinderung müssen die Kantone sorgen (vgl. Schweizer Eidgenossenschaft, 2014, S. 16). Im Behindertengleichstellungsgesetz aus dem Jahr 2002 wird in Artikel 20, Absatz 1 folgendes dazu festgehalten: „Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist“ (S. 9). Artikel 20, Absatz 2 konkretisiert: „Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule“ (ebd.). Im Kanton Zürich kann die Beschulung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (Sonderbeschulung) auf verschiedene Art und Weise durchgeführt werden: In der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Zürich wird in § 2 Absatz 1 und 2 definiert, was unter „besonderen pädagogischen Bedürfnissen“ zu verstehen ist. „Schülerinnen und Schüler haben ein besonderes pädagogisches Bedürfnis, wenn ihre schulische Förderung in der Regelklasse allein nicht erbracht werden kann“ (Regierungsrat Kanton Zürich, 2007, S. 1). Folgendes wird dazu ergänzt: „Besondere pädagogische Bedürfnisse entstehen vor allem aufgrund ausgeprägter Begabung, von Leistungsschwäche, des Erlernens von Deutsch als Zweitsprache, auffälliger Verhaltensweisen oder von Behinderungen“ (ebd.). Die Sonderbeschulung kann in einer Sonderschule, als integrierte Sonderbeschulung oder als Einzelunterricht stattfinden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 3). Da es bei dieser Arbeit um die Schulfähigkeit in Bezug auf den Übertritt in die Regelschule geht, wird hier nur die integrierte Sonderschulung (IS) kurz vorgestellt. Die IS wird in einer Regelklasse durchgeführt. Sie kann auf zwei verschiedene Arten organisiert werden: als Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule (ISS) oder die Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR). Die integrierten Sonderschülerinnen und -schüler nehmen am Unterricht der Regelklasse teil. Alle Kinder der Klasse lernen und arbeiten zusammen an denselben Themen, sofern dies für die integrierten Kinder möglich ist (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 3–7). „Die Orientierung erfolgt an den Lernzielen bzw. je nach Behinderungsart an den Unterrichtsgegenständen oder lediglich an den Unterrichtsbereichen des Lehrplans und soweit möglich dem Angebot der Regelschule“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 7). Die

SHP ist für die Erstellung eines individuellen Förderplans für die integrierten Sonderschülerinnen und -schüler zuständig. Deren Zielerreichung soll regelmässig überprüft werden (vgl. ebd.). Bezüglich den Stufenübertritten innerhalb einer integrierten Sonderschulung werden keine konkreten Äusserungen/ Empfehlungen seitens der Bildungsdirektion gemacht.

Es ist bei allen Massnahmen der Sonderschulung – ob integriert oder im Rahmen einer Sonderschule – regelmässig zu überprüfen, ob diese Schulungsform nach wie vor angemessen ist oder angepasst werden soll. Ebenso ist regelmässig zu überprüfen, ob der individuelle Sonderschulstatus nach wie vor notwendig und gerechtfertigt ist. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 6)

In der Praxis wird beim Stufenübertritt vom Kindergarten in die erste Klasse genau abgeklärt, ob eine integrierte Sonderschulung für das Kind noch sinnvoll ist. Dabei werden die Ansichten der Eltern, der Kindergartenlehrperson, der SHP, der Schulpsychologin, der Schulleitung und gegebenenfalls Therapeutinnen einbezogen.

4.1.3 Zwischenfazit

Laut Gesetz entscheidet das Alter über den Zeitpunkt der Einschulung in den Kindergarten. In der Regel bleiben die Kinder zwei Jahre dort, bevor sie den Stufenwechsel in die erste Klasse vollziehen. Auch wenn nicht alle Basiskompetenzen des Kindergartenlehrplans erreicht wurden, ist ein regulärer Stufenübertritt möglich. Da dieser eine Schullaufbahnentscheidung darstellt, muss der Übertritt auf einer Gesamtbeurteilung basieren, welche die Kindergartenlehrperson hauptsächlich durch Beobachtungen des jeweiligen Kindes anstellt. Laut VSG § 5 kann der Wechsel auch nach einem oder drei Jahren Kindergarten vollzogen werden, sofern dies die intellektuelle und persönliche Entwicklung des Kindes erfordert. Was darunter zu verstehen ist, wird weder im Gesetz, noch im Lehrplan der Kindergartenstufe definiert. Dies lässt zwar individuellen Spielraum, birgt aber auch die Gefahr, dass die Schullaufbahnentscheidungen von der subjektiven Einschätzung der Kindergartenlehrperson abhängig und dadurch potenziell deren Willkür ausgesetzt sind. Dasselbe gilt auch für die Beurteilung der Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Nirgends sind Kriterien aufgeführt, welche Fähigkeiten diese Kinder mitbringen sollten, damit eine Integration in der ersten Klasse weitergeführt werden kann. Somit ist eine Weiterführung der Integration massgeblich von der Einschätzung der Schulpsychologin und der allfälligen Bereitschaft der zukünftigen Lehrperson abhängig. Obwohl laut Behindertengleichstellungsgesetz die Integration angestrebt werden soll, kann man in der Praxis beobachten, dass die Aufnahme eines Kindes mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in die Regelklasse nicht nur von den Kompetenzen des jeweiligen Kindes abhängig ist, sondern hauptsächlich davon, ob eine Lehrperson sich die Aufnahme dieses Kindes in der Klasse vorstellen kann. Lässt sich keine Lehrperson finden, geht der Weg für das entsprechende Kind meist in einer Sonderschule weiter. Das Argument, dass ein solches Kind bei einer Lehrperson, die nicht hinter dem Integrationsgedanken stehen kann, nicht gut aufgehoben ist, lässt sich zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob eine Lehrperson überhaupt das Recht hat, seine Schülerschaft „auszuwählen“? Der Anspruch an ein Bildungswesen, das allen Kindern die gleichen Chancen ermöglicht, ist mit der heutigen Praxis nicht kompatibel. So würde zum Beispiel das Kind XY in der Gemeinde XZ in eine Regelklasse integriert, jedoch in der Nachbargemeinde XW in die Sonderschule separiert. Die gesetzlichen Regelungen bezüglich der Integration sind noch nicht vollumfänglich in der Praxis angekommen.

Die beiden Tatsachen, dass erstens die Kinder in Zukunft beim Stufenübertritt drei Monate jünger sein werden und dass zweitens die Bemühungen der Integration von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in die Regelschule zunehmen, lässt erahnen, dass der Begriff der Schulfähigkeit und seine Bedeutung neu überdacht beziehungsweise angepasst werden muss. Es können nicht mehr die gleichen Erwartungen an die Erstklässler gestellt werden, da sie hinsichtlich ihres Alters und demzufolge auch ihrer Entwicklung jünger sind. Die Lehrpersonen der ersten Klassen müssen sich den neuen Bestimmungen bewusst werden sowie Lernziele, Lehrmittel und -methoden auf die Schülerschaft abstimmen.

4.2 Die Schulfähigkeit – ein Begriff im stetigen Wandel

Der Begriff der „Schulfähigkeit“ und die dazugehörigen Modelle haben sich in den letzten 60 Jahren stark verändert. In dem folgenden Unterkapitel werden die verschiedenen theoretischen Ansätze vorgestellt.

4.2.1 Schulreife nach Kern – ein reifungstheoretischer Ansatz

Ausgehend vom sogenannten „Sitzenbleiberelend“ – damit sind Kinder, die am Schulanfang zurückblieben, gemeint – entwickelte Artur Kern⁴ in den 1950er Jahren ein Schulreifemodell. Für ihn lag das Problem nicht an der mangelnden Intelligenz dieser Kinder, sondern an der noch nicht vorhandenen Reife für die schulischen Anforderungen (vgl. Hacker, 2008, S. 23).

Jedes Kind, extrem schwache Begabungen ausgenommen, erreicht im Laufe seiner Entwicklung einmal die Entwicklungsphase, der jenes Leistungsgefüge zugeordnet ist, das als Voraussetzung für ein erfolgreiches Durchlaufen der Schule angesetzt werden muss. Das eine Kind kommt lediglich früher, das andere später zu diesem Entwicklungspunkt. Insofern ist die schulische Leistung primär von der Entwicklung abhängig. Wenn wir mit der Einschulung eines Kindes warten, bis es den geforderten Entwicklungspunkt erreicht hätte, dann wäre jedem Kind ein leichtes und erfolgreiches Beschreiten und Durchschreiten der Schullaufbahn möglich. (Kern, zitiert nach Hacker, 2008, S. 23)

Die Schulreife ist in Kerns Ansatz das Ergebnis eines endogenen Reifungsprozesses. Durch die kontinuierliche Entwicklung und die vorprogrammierten Reifungsschübe erlangt das Kind jenen Zustand, der für die schulischen Anforderungen notwendig sei (vgl. Burgener Woeffray, 1996, S. 23). Kern ging auch davon aus, dass sich die unterschiedlichen Kompetenzen etwa gleichzeitig entwickeln würden und deshalb vom Entwicklungsstand eines Kriteriums auf die kognitiven Fähigkeiten eines Kindes geschlossen werden kann. Den Zahnwechsel erachtete er als einen wichtigen Reifungsschub und er schloss von diesem körperlichen Reifestand auf die kognitive Schulreife (vgl. Plehn, 2012, S. 23). „Diagnostisch wurde das zentrale Schulreifekriterium *Gliederungsfähigkeit* beispielsweise durch das Kopieren von Formen wie Menschen oder Blumen überprüft“ (ebd.). Schnitt das Kind als nicht schulreif ab, war dies auf eine verzögerte Entwicklung zurückzuführen. Aufgrund dieser Annahmen kam es zu politischen Aktivitäten, die das Einschulungsalter heraufsetzten (vgl. ebd.).

⁴ Artur Kern wurde 1902 in Deutschland geboren. Er war Pädagoge, Psychologe und Hochschullehrer. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher. 1988 verstarb er in Deutschland (vgl. Wikipedia, 2014a).

Obwohl das entwicklungspsychologische Konzept von Kern heute widerlegt ist und keine Gültigkeit mehr hat, ist seine Theorie ein wichtiger Meilenstein in der Schulanfangsdiskussion. Erstmals bekommt der Eintritt in die erste Klasse einen bedeutenden Stellenwert für die folgende Schullaufbahn (vgl. Hacker, 2008, S. 25).

Er [Kern, Anm. d. Verf.] hat die Entwicklungspsychologie zur Grundlage der pädagogischen Argumentation gemacht und damit auch die bildungspolitischen Entscheidungen unter diese Voraussetzungen gestellt. Seit Kern sprechen wir nicht nur vom *Entwicklungsalter* eines Kindes, es wird zum Hauptkriterium für den Schuleintritt. (Hacker, 2008, S. 25).

4.2.2 Der eigenschaftstheoretische Ansatz

Die eigenschaftstheoretische Sichtweise auf die Schulfähigkeit löste die Prominenz der Reifungstheorie von Kern ab. Dieses neue Konzept ging davon aus, dass die Menschen relativ stabile Eigenschaften und (kognitive) Fähigkeiten besitzen, welche ihre Entwicklung bestimmen. Ein stetig wiederkehrendes Verhalten des Kindes ist als ein Indiz für die diesem zugrunde liegenden Fähigkeiten zu werten (vgl. Plehn, 2012, S. 23). Die Verschiedenheit des menschlichen Verhaltens wird damit erklärt, dass die Fähigkeiten jedes Individuums anders ausgeprägt sind. Die Vertreter dieses Ansatzes gehen davon aus, dass die Ausprägung der Fähigkeiten im Menschen angelegt ist. Umweltfaktoren, welche die Entwicklung beeinflussen können, werden nicht berücksichtigt (vgl. Burgener Woeffray, 1996, S. 23). „Schulfähigkeit in dieser Perspektive wird hauptsächlich auf die Fähigkeiten des Kindes begrenzt und mit Tests aus dem Bereich der differentiellen Psychologie gemessen“ (Plehn, 2012, S. 23). Die Mehrzahl der Testitems bezieht sich auf die Bereiche „Gliederungsfähigkeit, Formidentifizierung, Mengenauffassung, Sprache, Gedächtnis und Konzentration“ (ebd.). Sofern das Kind den festgelegten Mindestpunktwert erreicht, wird es als schulfähig bezeichnet, da es nun die erforderlichen Fähigkeiten für die Schule aufweist. Die Schuleingangsdiagnostik setzte sich, der eigenschaftstheoretischen Perspektive folgend, die Selektion von schulfähigen Kindern zu einem wesentlichen Ziel. Jene Kinder, die als nicht schulfähig galten, wurden vom Stufenübertritt zurückgestellt (vgl. Plehn 2012, S. 23-24.).

Auch der eigenschaftstheoretische Ansatz gilt heute als widerlegt, da der Begriff der Schulfähigkeit „nicht mehr als ein absoluter und feststehender Begriff verstanden“ (ebd.) wird.

4.2.3 Der lerntheoretische Ansatz

In den 1960er und den 1970er Jahren wurde eine Vielzahl an Untersuchungen zum Thema Schulfähigkeit durchgeführt. Darin wurde die Wichtigkeit der Umwelten des Kindes erkannt. Diese Erkenntnisse hatten einen Paradigmenwechsel in der Entwicklungspsychologie zur Folge. „Die psychische Entwicklung von Kindern wurde zunehmend stärker als das Ergebnis vorangegangener Lernprozesse und Wirkungen von Umweltfaktoren, anstatt von internen Faktoren wie Reifung verstanden“ (Plehn, 2012, S. 24). Ob der Eintritt in die erste Klasse erfolgreich abläuft, hängt von den jeweiligen Anforderungen in der Schule ab und insbesondere davon, wie diese von der Lehrperson pädagogisch umgesetzt werden. Dabei spielen Faktoren wie die fachlichen Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmale der Lehrpersonen sowie die Rahmenbedingungen und die Art des Anfangsunterrichts eine zentrale Rolle. Es wurde festgestellt, dass die Schulfähigkeit eines Kindes in Hinblick auf die konkreten Anforderungen verstanden werden müsse. Diese variieren je nach Schulsystem, Klasse und Lehrperson. Im lerntheoretischen Verständnis von Schulfähigkeit werden die Fähigkeiten und Kenntnisse als veränderbare Größen verstanden, welche durch Umwelteinflüsse oder die Eigenaktivität des Individuums beeinflussbar sind. Die Schulfähigkeit wird indessen als relativer Begriff aufgefasst (vgl. ebd.).

4.2.4 Die ökologisch-systemischen Ansätze

Durch die Einsicht, dass die Umwelt einen grossen Stellenwert in der menschlichen Entwicklung einnimmt, entwickelte Urie Bronfenbrenner⁵ ein soziokulturelles Entwicklungskonzept. In diesem wird die Umwelt als eine „ineinandergeschachtelte Anordnung konzentrischer Strukturen“ (Plehn, 2012, S. 24) beschrieben. Die Umwelt setzt sich demnach aus vier Systemebenen zusammen: Mikro-, Meso-, Exo-, und Makrosystem. Das Mikrosystem beinhaltet alle sozialen Beziehungen des Individuums zu anderen Menschen (vgl. ebd.). Das Mesosystem umfasst mehrere Mikrosysteme: Die Familie, die Peers, eine Schul- oder Kindergartenklasse stellen zum Beispiel das Mesosystem dar. Jeder dieser Lebensbereiche „hat ein ganz spezifisches Arsenal von Aktivitäten, Rollen und zum Teil sehr komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber die einzelnen Lebensbereiche stehen nicht beziehungslos nebeneinander, sondern sie sind auf vielfältige und komplexe Weise miteinander verbunden“ (Hacker, 2008, S. 38). Im Exosystem ist die sich entwickelnde Person nicht aktiv beteiligt. Jedoch passieren hier Ereignisse, die ihren Lebensbereich beeinflussen (z.B. Schulwechsel älterer Geschwister). Das Makrosystem beinhaltet die Gesamtgesellschaft und deren Ideologien und Weltanschauungen. „Es bildet die Gesamtheit der Beziehungen in einer Gesellschaft ab, wie Normen, Werte, Konventionen, Traditionen oder Gesetze und Vorschriften“ (Plehn, 2012, S. 25). Ein Übergang zwischen den ökologischen Systemen findet nach Bronfenbrenner dann statt, wenn eine Person ihre Position durch eine Veränderung ihrer Rolle, ihres Lebensbereiches oder beider Aspekte verändert. Der Übertritt in die erste Klasse stellt einen besonderen ökologischen Übergang dar (vgl. ebd.). Ein Übergang stellt ein Eintritt in einen neuen Lebensbereich dar. Dies kann bedeuten, dass der eine Bereich verlassen werden muss, oder dass sich ein Bereich erweitert. Für den Übertritt in die erste Klasse sind beide Varianten möglich. „Es wäre einseitig, den Übergang nur als Institutionswechsel zu begreifen, die nebeneinander bestehenden Lebensbereiche, also beispielsweise das Elternhaus, den Freundeskreis oder Nachbarschaftsbeziehungen, aber ausser Acht zu lassen“ (Hacker, 2008, S. 39). Für den Stufenübertritt sind die nebeneinander bestehenden Lebensbereiche genauso wichtig wie die Beziehungen zwischen den sich ablösenden Personen. Bronfenbrenner geht es dabei um die Erfassung der Wechselwirkungen zwischen den Lebensbereichen.

Das entwicklungsfördernde Potenzial eines Lebensbereiches in einem Mesosystem wird gesteigert, wenn die Person den ersten Übergang in diesen Lebensbereich nicht allein vollzieht, wenn sie also in Begleitung einer anderen Person oder mehrerer anderer Personen, mit denen sie in früheren Lebensbereichen teilgenommen hat, in den neuen Lebensbereich eintritt. (Bronfenbrenner, zitiert nach Hacker, 2008, S. 39)

Diese Aussage Bronfenbrenners enthält zum einen Forderungen zur Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern, in Form von informellen und offiziellen Kontakten. Dabei ist es wichtig, dass nicht nur die ausserschulischen Lebensbereiche den Kontakt zur Schule suchen, sondern auch die Schule sich bemüht Beziehungen und Verbindungen zu den ausserschulischen Bereichen des Kindes herzustellen. Zum anderen steckt auch die Aufforderung die Klasseneinteilung im Hinblick auf bestehenden Freundschaftsgruppen vorzunehmen in Bronfenbrenners Aussage (vgl. Hacker, 2008, S. 39–40).

Die beiden Lebensbereiche Kindergarten und Schule lösen sich beim Übertritt ab. Somit ist es nicht möglich, dass diese in einem interaktiven Verhältnis zueinander stehen. Und trotzdem wirkt der eine Lebensbereich im

⁵ Urie Bronfenbrenner wurde 1917 in Moskau geboren und verstarb 2005 in New York. Er war Entwicklungspsychologe und Professor für Psychologie an diversen amerikanischen Universitäten. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher (vgl. Wikipedia, 2014b).

anderen nach und umgekehrt. Durch Erzählungen seitens der Bezugspersonen ist bereits für das Kindergartenkind die Schule präsent. Es macht sich Vorstellungen und eigene Entwürfe über die Schule. „Es kennzeichnet das sich entwickelnde Subjekt wesentlich, dass es sich diesen künftigen Lebensbereich gedanklich aufbaut und seinen Platz darin sucht – lange vor dem ersten Schultag“ (Hacker, 2008, S. 40). Im Austausch mit der Aussenwelt konstruiert sich das Kind durch neue Informationen eine Anpassung an realistische Vorstellungen. Deshalb ist es förderlich, dass die Informationen über den neuen Lebensbereich vielfältig und zutreffend sind (vgl. ebd.).

4.2.4.1 *Das ökologisch-psychologische Schulreifemodell nach Nickel*

Die ökologische Betrachtungsweise von Entwicklung überträgt Horst Nickel⁶ auf die Einschulung und entwickelt in den 1980er Jahren ein interaktionistisches, ökologisches Schulreifemodell, welches auch in der heutigen Zeit noch dominiert. „Er [Nickel, Anm. d. Verf.] konstruiert Schulreife als ein multivariates Phänomen, dessen Vielschichtigkeit und Komplexität nur auf der Basis der Annahme einer engen Wechselwirkung von individuellen Lernvoraussetzungen des Kindes mit teilweise recht unterschiedlichen Anforderungen verstanden werden kann“ (Plehn, 2012, S. 26). Neben den persönlichen Voraussetzungen des Kindes sind in seinem Modell auch die Bedingungen von der Schule und des Kindergartens für die Bestimmung der Schulreife essentiell. Nickel sieht die Schulreife nicht mehr als alleinige Leistung des Kindes, sondern als Resultat des gesamten Systems, in dem das Kind bei Schulbeginn eingebettet ist. Nickels Schulreifemodell besteht aus vier Teilkomponenten (Schule, Schüler, Ökologie und die gesamtgesellschaftliche Umwelt), welche sich wechselseitig beeinflussen. Die „Schule“ steht für die Strukturen des Schulsystems (z.B. Unterrichtsbedingungen, Anforderungen an die Kinder). Die Teilkomponente „Schüler“ umfasst die individuellen Voraussetzungen des Kindes (körperliche, kognitive, soziale und motivationale Kompetenzen). Die „Ökologie“ setzt sich aus den schulischen, vorschulischen und häuslichen Lernumwelten zusammen. Die vierte Teilkomponente „gesamtgesellschaftliche Situation“ beinhaltet allgemein anerkannte Ziel- und Wertvorstellungen, soziale Strukturen und Schichtung sowie Einstellungen zum Leistungsverhalten. Nach ökologisch-systemischem Verständnis sind alle diese vier Komponenten gleich zu gewichten (vgl. ebd.). „Schulreife in diesem Sinne ist als Passung zwischen allen Teilkomponenten zu verstehen“ (Plehn, 2012, S. 27). In der folgenden Abbildung wird das Modell von Nickel grafisch dargestellt.

⁶ Horst Nickel: Professor und Dr. am Institut für Entwicklungs- und Sozialpsychologie an der Universität Düsseldorf (vgl. Nickel und Schmidt-Denter, 1991, S. 4).

Abbildung 2: Das ökosystemische Schulreifemodell nach Nickel (aus: Plehn, 2012, S. 28)

In diesem Modell wird die Institution Schule nicht mehr als unveränderbare Grösse betrachtet, sondern es wird gefordert, die Heterogenität der Kinder in der Unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen. „Schulfähigkeit als relative Grösse entsteht im Schnittpunkt der drei Bestimmungsgrössen Anlage und Reifung, vorschulische Lernchancen und Lerngeschichte sowie Organisationsstruktur und Anforderungen der Schule“ (Plehn, 2012, S. 28).

Das Ziel der Schuleintrittsdiagnostik ist demnach nicht die Selektion, sondern hier steht die individuelle Förderung im Anfangsunterricht im Mittelpunkt. In einem prozessdiagnostischen Verfahren sollen Lernweg-Alternativen und Fördermassnahmen während der Schulzeit geliefert werden. Zusätzlich zu den Schuleingangstests sollen auch die Beobachtungen und Erfahrungen der jeweiligen Kindergartenlehrperson berücksichtigt werden. Eine umfassende Beurteilung der Schulfähigkeit ohne den Bezug auf die konkreten schulischen Bedingungen ist schwer zu vollziehen, da beim Zeitpunkt der Beurteilung weder die Klassenlehrperson noch die Klassenzusammensetzung bekannt sind (vgl. Plehn, 2012, S. 28–29).

Kritik am Modell von Nickel wurde laut, da er den veralteten, ursprünglich reifungstheoretisch geprägten Begriff „Schulreife“ wieder verwendete (vgl. Plehn, 2012, S. 26).

4.2.5 Weitere Theorien hinter dem Begriff der „Schulfähigkeit“

Robert Havighurst⁷ betrachtete Mitte der 70er Jahre die Schulfähigkeit als eine Entwicklungsaufgabe. Eine Entwicklungsaufgabe ist eine Aufgabe, die ein Mensch in einem bestimmten Lebensabschnitt in Angriff nimmt. Durch die Schulpflicht müssen sich alle Kinder dem Schuleintritt stellen, so gesehen ist die Schulfähigkeit eine

⁷ Robert Havighurst wurde 1900 in Wisconsin geboren und verstarb 1991 in Indiana. Er war Professor, Pädagoge und Physiker. Er hat mehrere Werke publiziert (vgl. Wikipedia, 2015b).

vorgegebene Entwicklungsaufgabe. Zwischen der Distanz des persönlichen Entwicklungsstands des Kindes und den Anforderungen der Schule steckt die Entwicklungsaufgabe (vgl. Plehn, 2012, S. 31).

Damit das Individuum die Entwicklungsaufgabe erfüllen kann, es sich in der neuen Umwelt Schule „heimisch“ fühlt, muss es den schulspezifischen Anforderungen ausgesetzt und folglich eingeschult sein. Schulfähigkeit in diesem Verständnis verweist darauf, dass das Kind erst in der Schule und nicht vor dem Schuleintritt eine Schulfähigkeit entwickeln kann. Das würde gerade für nicht-schulfähige Kindergartenkinder die Einschulung erforderlich machen, da insbesondere sie die schulspezifischen Anforderungen benötigen. (Plehn, 2012, S. 31)

Hanns Petillon⁸ wirft eine weitere Perspektive auf die Schulfähigkeit. Sie sei „ein ‚Zielkonstrukt‘, welches neben sozialen Kompetenzen, anschlussfähiger Bildung und der Bewältigungskompetenz des Kindes auch dessen realitätsgerechtes Schulbild umfasst“ (Plehn, 2012, S. 31). Unter der „Bewältigungskompetenz“ versteht Petillon erstens die Resilienz, zweitens die Selbstwirksamkeitserwartung und drittens die Ungewissheitsorientierung. Resilienz sei die Fähigkeit, mit schwierigen Umständen erfolgreich umgehen zu können. Kinder, die – zweitens – eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben, seien davon überzeugt, dass sie durch ihr Handeln selbst Einfluss auf eine Situation nehmen können. Dieses Gefühl unterstütze sie dabei, Beziehungen aufzubauen und ihr eigenes Verhalten zu steuern. Die Selbstwirksamkeitserwartung wirkt sich aber auch positiv auf die Arbeits-/ Lerneinstellung aus. Drittens sehen ungewissheitsorientierte Kinder Unbekanntes als Herausforderung und als Chance zur Weiterentwicklung (vgl. Petillon, 2004, S. 4).

Die Vorstellungen über die Schulzeit sind bei vielen Kindern ungenau. Deshalb sollte ein realitätsgerechtes Schulbild gezielt gefördert werden, indem zum Beispiel die zukünftige Lehrperson einen Besuch im Kindergarten macht oder Schulkinder über die Schule informieren. Die zentralen Schulfähigkeitskriterien sind für Petillon (2004) folgende: „Arbeitsverhalten, Denkfähigkeit, Feinmotorik, Gedächtnis, Gliederungsfähigkeit, Grobmotorik, Konzentration, Mengenerfassung, Selbständigkeit, Sozialverhalten, Sprachverständnis und Wahrnehmung“ (S. 4). Er weist darauf hin, dass diese Fähigkeiten in der Kindergartenzeit gefördert werden sollten, damit eine anschlussfähige Bildung gewährleistet werden könne. Vor allem den sozialen Kompetenzen, dazu gehören unter anderem die Konfliktfähigkeit, die Regelbewusstheit und die Kooperation, schreibt er grosse Bedeutung zu (vgl. ebd.).

4.2.6 Schulfähigkeit nach Krenz

Laut Armin Krenz⁹ müssen Kinder bestimmte Kompetenzen aufweisen, damit sie die Inhalte der Schule erfassen und sinnvoll nutzen können. Für ihn sind vier übergeordnete Kompetenzbereiche massgebend: die emotionale, soziale, motorische und kognitive Kompetenz. Die Erfüllung dieser Teilbereiche ist ausschlaggebend für die „Schulfähigkeit“ (vgl. Krenz, 2012, S. 69–70). Er definiert diesen Begriff wie folgt:

Schulfähigkeit ist die Summe ganz bestimmter Verhaltensmerkmale und Leistungseigenschaften eines Kindes, die es braucht, um im Anfangsunterricht und in der weiteren Schulzeit Lernimpulse wahrzunehmen, aufzugreifen und im Sinne einer Lernauseinandersetzung zu nutzen, um persönlichkeitsbildende und inhaltliche Weiterentwicklungen im emotionalen, motorischen, sozialen und kognitiven Bereich aufzunehmen und umzusetzen. Dabei

⁸ Hanns Petillon ist Professor für Grundschulpädagogik an der Universität Koblenz-Landau (vgl. Universität Koblenz-Landau, 2014).

⁹ Armin Krenz ist Dozent am Institut für angewandte Psychologie und Pädagogik in Kiel. Sein Schwerpunktbereich ist die Elementarpädagogik, in der er Forschung betreibt und bereits etliche Ratgeber geschrieben hat (vgl. Krenz, 2012).

ist Schulfähigkeit als ein vernetzter Teil eines Ganzen zu betrachten: Sie ist immer abhängig von den besonderen Rahmenbedingungen einer Schule und den Persönlichkeitsmerkmalen und fachlichen Kompetenzen der dort tätigen Lehrkräfte. (Krenz, 2012, S. 71)

Krenz definiert konkrete Verhaltensmerkmale, die er den vier Kompetenzbereichen zuordnet. In der folgenden Abbildung werden die Basiskompetenzen aufgelistet:

Basiskompetenzen	
<p>emotionale Schulfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belastbarkeit besitzen • Enttäuschungen ertragen können • Neue, unbekannte Situationen angstfrei wahrnehmen • Zuversicht besitzen 	<p>soziale Schulfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuhören können • Sich in einer Gruppe angesprochen fühlen • Regelbedeutungen erfassen und Regeln einhalten können • Konstruktive Konfliktlöse-verhaltensweisen haben
<p>motorische Schulfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • viso-motorische Koordination, Finger- und Handgeschicklichkeit besitzen • eigeninitiatives Verhalten zeigen • Belastungen erkennen und aktiv verändern können • Gleichgewichts-, taktile und kinästhetische Wahrnehmung haben 	<p>kognitive Schulfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konzentrationsfertigkeit, Ausdauer und Aufmerksamkeit besitzen • ausgeprägtes auditives Kurzzeitgedächtnis, auditive Merkfähigkeit und ein visuelles Gedächtnis haben • Neugierdeverhalten und Lerninteresse zeigen • folgerichtiges Denken besitzen, Beziehungen und Gesetzmässigkeiten erkennen

Abbildung 3: 16 Merkmale der Schulfähigkeit nach Krenz (aus: Krenz, 2012, S. 93)

Ein Kind muss nach Krenz nicht alle diese Basiskompetenzen vollumfänglich erfüllen, um seine Schulfähigkeit zu erlangen. Es geht vielmehr um die Häufigkeit und die qualitative Ausprägung dieser Merkmale. Sollten mehrere dieser Merkmale nur in geringem Mass vorhanden sein, ist es möglich, dass das Kind einen schweren Start in der Schule haben wird. Idealerweise beobachtet man die Kinder über einen längeren Zeitraum in alltäglichen Situationen, um herauszufinden, inwieweit diese Basiskompetenzen entwickelt sind. Die emotionale Schulfähigkeit stellt in diesem Modell die Grundlage für die anderen Merkmale dar. Nur wenn die Basiskompetenzen der emotionalen Schulfähigkeit gegeben sind, ist es dem Kind möglich, seine Fähigkeiten in den anderen Bereichen zu zeigen (vgl. Krenz, 2012, S. 88–99).

Nebst den Merkmalen, die das Kind aufweisen sollte, werden in der Definition von Krenz Forderungen an die Schule, die die Schulfähigkeit der Kinder aufrechterhalten soll, gestellt. Wie genau die Schule die Schulfähigkeit der Kinder unterstützen kann, wird jedoch nicht spezifischer ausgeführt.

4.2.7 Schulfähigkeit in den USA – ein kurzer Exkurs

In den USA wird die Schulfähigkeit als ein soziokulturelles Konstrukt betrachtet. Die „school readiness“, wie es in den USA genannt wird, beinhaltet drei Komponenten: „die Schulfähigkeit des Kindes, die Kindfähigkeit der Schule und familiäre und gesellschaftliche Unterstützungen und Dienstleistungen, die zur Schulfähigkeit des Kindes beitragen“ (Plehn, 2012, S. 33). Betrachtet man diese Komponenten, wird ersichtlich, dass in diesem Konzept der Schulfähigkeit ökologische, interaktionistische und sozio-kulturelle Ansichten vereint sind.

Bronfenbrenners ökologische Perspektive wird hier für die kindliche Entwicklung als gewinnbringend erachtet. Die Familie, Kindergärten und das Umfeld beeinflussen die Schulfähigkeit des Kindes. Jedoch ist auch der demografische Kontext in Bezug auf das Verständnis von Schulfähigkeit ein wichtiger Faktor. Je nach geografischer Lage sind verschiedene Fähigkeiten für die Schulfähigkeit massgebend. „Der Begriff Schulfähigkeit wird nun als ein relativer Begriff verstanden, der sozial und kulturell spezifisch konstruiert ist“ (ebd.). Studien belegen, dass Lehrpersonen des gleichen Schulhauses ähnliche Erwartungen an die Erstklässler haben. Im Vergleich mit anderen Schulen differieren diese Erwartungen stark. Die Schulfähigkeit ist somit eine subjektive Theorie der beteiligten Personen über den Schulanfang. Pianta und La Paro fanden in einer Metastudie heraus, „dass die Ausprägung von Vorläuferfähigkeiten im Kindergarten nur rund 25% der Varianz der späteren schulischen Leistung erklärten“ (ebd.). Somit liegt es nicht nur an kindbezogenen Aspekten, ob die Schulfähigkeit und der Schulerfolg gegeben sind. Dies hat zur Folge, dass die individuellen Fähigkeiten des Kindes bei Schulbeginn weniger gewichtet werden (vgl. Plehn, 2012, S. 33–34).

In den USA wird die Frage nach der „Kindfähigkeit der Schule“ diskutiert und das National Education Goals Panel hat zehn Merkmale definiert, die eine solche Schule aufweisen sollte. Des Weiteren scheint die Qualität der Interaktionen „zwischen Kind, Elternhaus und vorschulischer und schulischer Institution eine tragende Rolle zu spielen“ (Plehn, 2012, S. 34). Es geht darum, eine gute Beziehung zwischen dem Kind, dessen Familie und der Schule aufzubauen.

4.2.8 Domänenspezifische Vorläuferfähigkeiten – Kriterien der Schulfähigkeit

In neueren Untersuchungen wird immer wieder hervorgebracht, dass gewisse Kompetenzen das spätere schulische Lernen erleichtern. „Insbesondere Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sich auf die realen Anforderungen im Anfangsunterricht beziehen und somit lernzielnahe sind, scheinen die späteren Leistungen in der Schule zu prognostizieren“ (Plehn, 2012, S. 35). Dabei sind vor allem die Aufmerksamkeit, die Lesefähigkeit und die mathematischen Fähigkeiten jene Merkmale, die die grösste Vorhersagekraft haben. Unter den mathematischen Vorläuferfähigkeiten werden unter anderem das Ordnen und Klassifizieren von Gegenständen, der Vergleich von Mengen, die Mengenbewusstheit und das Beherrschen der exakten Zählreihenfolge genannt. Die phonologische Bewusstheit gilt als Vorläuferfähigkeit für den Schriftspracherwerb. Über die Bedeutung des sozio-emotionalen Verhaltens sind sich die Forscher uneinig. So belegen einige Studien, dass sich das sozio-emotionale Verhalten nicht als signifikant erweist auf schulische Ergebnisse. Eine andere Studie hingegen besagt, dass vor allem Hyperaktivität/ Impulsivität, prosoziales Verhalten und Ängstlichkeit/ Depression eine Vorhersage für das spätere Rechnen und Schreiben darstellen (vgl. Plehn, 2012, S. 35–36).

4.2.9 Schulreife, Schulfähigkeit, Schulbereitschaft – drei Begriffe mit demselben Inhalt?

Die vorangegangenen Ausführungen zum Thema Schulfähigkeit haben gezeigt, dass hinter den Begriffen „Schulreife“ und „Schulfähigkeit“ verschiedene Ansichten und theoretische Modelle stehen. Wie bereits erwähnt, ist der Begriff „Schulreife“ veraltet, da weder Reifungsphänomene für die Schulfähigkeit ausschlaggebend sind – noch Reifungsvorgänge von allein passieren. Deshalb wird in der aktuellen Forschungsliteratur nicht mehr von „Schulreife“, sondern von „Schulfähigkeit“ gesprochen. In der Praxis erkennt man jedoch, dass der Begriff der „Schulreife“ immer noch von diversen Fachleuten wie Kindergartenlehrpersonen, Lehrpersonen, Kinderärztinnen und Schulpsychologinnen verwendet wird (vgl. Krenz, 2012, S. 58). Diese Aussage deckt sich mit den Erfahrungen und Beobachtungen der Autorin. Nach wie vor kursiert der Begriff der „Schulreife“ in Diskussionen mit anderen Kinderartenlehrpersonen oder in Beratungsgesprächen mit Schulischen Heilpädagoginnen oder

Eltern. In diesem Zusammenhang fällt in der Praxis auch oft der Begriff der „Schulbereitschaft“, wobei dieser in der Forschungsliteratur eher selten verwendet wird. Lotte Schenk-Danzinger (2001) unterscheidet zwischen „Schulfähigkeit“ im objektiven und „Schulbereitschaft“ im subjektiven Sinn. „Schulfähigkeit ist an bestimmten Leistungen erkennbar, zu denen das Kind beim Eintritt in die Schule fähig ist“ (Schenk-Danzinger, 2001, S. 33). Die Schulbereitschaft „umfasst die Gefühle, die Einstellungen, Interessen und Haltungen des Kindes der Schule gegenüber und ist von ebenso entscheidender Bedeutung für den Erfolg in den ersten Schuljahren“ (ebd.). Die Bereitschaft ist dann gegeben, wenn das Kind im Kindergarten keine neuen Lernimpulse mehr erhalten und es nach neuen Ordnungsprinzipien suche. Des Weiteren gehören zur Schulbereitschaft auch die emotionale Ablösung von der Mutter und ein Bedürfnis nach aktiver Teilnahme an der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen (vgl. ebd.). In der Berufspraxis werden die drei Begriffe „Schulreife“, „Schulfähigkeit“ und „Schulbereitschaft“ oft synonym verwendet. Da der Begriff der „Schulreife“ veraltet ist und der Begriff der „Schulbereitschaft“ in der Fachliteratur wenig verwendet wird, wird in den künftigen Äusserungen durchgehend „Schulfähigkeit“ verwendet.

4.2.10 Zwischenfazit

Das Konstrukt „Schulreife/ Schulfähigkeit“ hat bereits eine lange Geschichte. Die Problematik des Stufenübertritts ist daher kein neues Thema. Viele Forscher haben versucht, das Problem theoretisch zu analysieren. Dass in der Praxis die Begriffe „Schulreife“, „Schulfähigkeit“ und „Schulbereitschaft“ oft synonym verwendet werden, zeugt nach Meinung der Autorin davon, dass zu wenig Wissen über die einzelnen Theorien im Berufsalltag von Kindergartenlehrpersonen, Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen vorhanden ist. Ist bei einem Kind unklar, ob es schulfähig ist, wird dies nicht mit einem theoretischen Modell analysiert, wie zum Beispiel dem in der Fachwelt anerkannten ökosystemischen Schulreifemodell von Nickel, sondern es wird von den Fähigkeiten des Kindes abhängig gemacht. Die Umwelt und die Schule werden kaum in dem Prozess mitgedacht. Gründe, warum dies so ist, kann es viele geben. Nebst dem fehlenden Wissen kann ein Ohnmachtsgefühl, die Umwelt und die Schule nicht beeinflussen zu können, eine grosse Rolle spielen. Des Weiteren ist es vermeintlich einfacher, das Kind und seine Fähigkeiten mittels vorgegebenen, meist veralteten Schulreifetests zu erfassen, als die undurchsichtigen Systeme Schule und Familie zu analysieren.

Die schulische Heilpädagogik verwendet für die Förderplanung die Klassifikationsstruktur der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Die „ICF dient der Strukturierung von beobachteten Kompetenzen in den Aktivitäten, Körperfunktionen und Umweltfaktoren“ (Bigger, 2013, S. 11). Sie ermöglicht eine „bessere Vernetzung der verschiedenen menschlichen Körperfunktionen, Kompetenzen und Umwelteinflüssen“ (ebd.). Bei der Förderplanung werden die Aktivitäten, die Körperfunktionen und die Umweltfaktoren berücksichtigt. Diese stehen in ständigen Wechselwirkungen zueinander. Auch das schulische Standortgespräch (SSG), welches im Kanton Zürich durchgeführt wird, wenn ein Kind eine sonderpädagogische Massnahme erhält, basiert auf der ICF. In einem SSG werden über die Körperfunktionen und die Umweltfaktoren sowie deren Wechselwirkungen gesprochen. Es soll „nach den Einflüssen seitens des Schülers sowie den Voraussetzungen seitens der Umwelt gefragt und ihre Bedeutung für die Problemstellung besprochen“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010c, S. 23) werden. In Bezug auf die Frage, ob ein Kind schulfähig ist, erscheint es der Autorin essentiell, dass eine SHP in den Prozess involviert wird. Diese ist Fachperson beim Planen und Durchführen eines SSG. Der Einbezug der fördernden und hemmenden Umweltfaktoren sowie die Wechselwirkungen zwischen Umwelt und Kind sollten unbedingt beim Entscheidungsprozess über den Stufenübertritt gewährleistet sein. Dieses Vorgehen scheint auch kompatibel mit dem ökosystemischen

Schulreifemodell nach Nickel zu sein, da im SSG sowohl das Kind und seine Fähigkeiten als auch die Umwelt miteinbezogen werden.

Die unterschiedlichen Blickwinkel der Theoretiker auf die Schulfähigkeit regen die eigenen Gedanken an. So hat die Autorin die Schulfähigkeit noch nie als eine Entwicklungsaufgabe nach Havighurst angesehen. Geht man von seinem Verständnis aus, würden alle Diskussionen über die Schulfähigkeit eines Kindes während der Kindergartenzeit entfallen. Sämtliche Kinder würden nach den zwei festgelegten Kindergartenjahren die Stufe wechseln und sich die Schulfähigkeit während der ersten Klasse erwerben. Dies würde auf der einen Seite die Kindergartenlehrperson entlasten, auf der anderen Seite die Lehrpersonen der ersten Klasse jedoch noch mehr fordern, da die Selektion im Kindergarten wegfallen und somit die erste Klasse noch heterogener würde. Für jene Kinder, die Ende der Kindergartenzeit als noch nicht schulfähig gelten, würde dies eine Chance darstellen, weil sie nicht zurückgehalten werden, sondern ihnen die Gelegenheit gegeben wird, die Schulfähigkeit noch zu erlangen. Dies wäre sicherlich auch für Kinder mit einem besonderen pädagogischen Förderbedarf eine Entlastung.

Und trotzdem scheint es bestimmte Vorläuferfähigkeiten zu geben, die den Schulerfolg bis zu einem gewissen Masse beeinflussen. Es ist erwiesen, dass bestimmte Fähigkeiten in der Mathematik und die phonologische Bewusstheit wichtige Grundlagen für das Erlernen der Mathematik und des Lesens sind. Für den Kindergarten müsste dies bedeuten, dass gezielt diese Fähigkeiten geübt werden sollten. Erstaunlicherweise gibt es bezüglich den sozialen und emotionalen Kompetenzen keine eindeutigen Fähigkeiten, die als Garant für den Schulerfolg gelten. Diese Erkenntnis überrascht, da diese Kompetenzen in der Praxis massgeblich dafür herangezogen werden, ein Kind zurückzustellen. In persönlichen Gesprächen mit Berufskollegen wird immer wieder deutlich, dass in Bezug auf die Schulfähigkeit die sozial-emotionalen Kompetenzen mehr gewichtet werden als die kognitiven. Auch an dieser Stelle müsste Aufklärungsarbeit geleistet werden. Für Kinder ohne oder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, die in den mathematischen und sprachlichen Bereichen die grundlegenden Fähigkeiten noch nicht erworben haben, kann es durchaus Sinn machen, ein drittes Kindergartenjahr zu absolvieren. In dieser Zeit müssten dann gezielt diese Fähigkeiten geübt werden, damit beim Übertritt eine möglichst gute Basis vorhanden ist.

Der Ansatz bezüglich Schulfähigkeit, der in den USA diskutiert wird, scheint auch für die Schweiz spannend zu sein. Nebst der „Schulfähigkeit des Kindes“, werden dort auch die „Kindfähigkeit der Schule“ und das „familiäre Umfeld“ in das Konstrukt „Schulfähigkeit“ integriert. Dem Aspekt der „Kindfähigkeit der Schule“ wird jedoch in der Praxis wenig Beachtung geschenkt. Die Strukturen und Inhalte scheinen fix und nicht veränderbar zu sein. Angesichts der Tatsache, dass viele Kinder im Verlauf ihrer Schulkarriere eine sonderpädagogische Massnahme benötigen, stellt sich die Frage, ob diese Strukturen und Inhalte wirklich kindgerecht sind. Ist unsere Schule tatsächlich bereit für die grosse Heterogenität der Kinder? Grundsätzlich könnte man die Frage bezüglich der Schulfähigkeit auch umkehren und nicht mehr fragen, ob das Kind schulfähig ist, sondern ob die Schule kindfähig ist. Diese Frage würde natürlich viele weitere Fragen nach sich ziehen. Wenn jedoch davon ausgegangen würde, *wie* die Kinder in diesem Alter lernen, hätte dies sicherlich auch Auswirkungen auf die Strukturen, Lehrpläne und Lehrmittel der ersten Klasse.

4.2.11 Die Schulfähigkeit im Transitionsansatz – die aktuelle Sichtweise

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule bringt für das Kind viele Veränderungen mit sich. Die Stellung des Kindes in der Familie verändert sich („Du bist jetzt ein Schulkind.“), der Tagesablauf wird neu strukturiert und die Freizeit zum freien Spielen wird kontinuierlich weniger. Dieser Übergang ist zweifelslos ein besonders erlebnisreicher Lebensabschnitt (vgl. Haug-Schnabel & Bensel, 2012, S. 137).

Die Kinder bewegen sich in einem Spannungsfeld: Auf der einen Seite sind sie noch ganz Kind, leben in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, erleben sehr intensiv, können völlig im Spiel aufgehen und die Zeit vergessen. Auf der anderen Seite entwickeln sie viele neue geistige und soziale Kompetenzen und erproben in Schule und Spiel mit anderen Kindern Kooperation aber auch Wettbewerb. (Haug-Schnabel & Bensel, 2012, S. 137–138)

Die Mehrheit der Kinder freut sich auf die Schule und ist motiviert zu zeigen, was sie bereits alles gelernt hat. Und dennoch kann dieser Entwicklungsübergang eine Herausforderung darstellen, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind. Zu einem erfolgreichen Übergang benötigt das Kind eine gewisse soziale Kompetenz oder Intelligenz, sowie auch die Unterstützung durch die bestehenden und neuen Bezugspersonen. Der Übergang in die Schule birgt ein erhöhtes Risiko für psychische Störungen, wenn es dem Kind nicht gelingt, die Auseinandersetzung mit den dabei gestellten Anforderungen zu meistern. Allerdings stellt der Übergang auch eine Chance dar, wenn das Kind am neuen Ort positiven Einflüssen begegnet (vgl. Haug-Schnabel & Bensel, 2012, S. 138–139). „Wenn Kindergartenerziehung und Schulerziehung besser aufeinander abgestimmt sind, wenn es um ‚lebensweltbezogene Verzahnungen von Kindergarten und Schule‘ geht, hat das Thema der Schulfähigkeit einen erheblich geringeren Stellenwert“ (ebd.).

Wilfried Griebel und Renate Niesel¹⁰ entwickelten im Zusammenhang mit einer empirischen Studie zum Übergang vom Kindergarten in die Schule das Transitionsmodell, welches den ökopyschologischen Ansatz von Bronfenbrenner und Erklärungsmodelle aus der Stressforschung beinhaltet (vgl. Denner & Schumacher, 2014, S. 28). „Transitionen sind Lebensereignisse, die Bewältigung von Diskontinuitäten auf mehreren Ebenen erfordern, Prozesse beschleunigen, intensiviertes Lernen anregen und als bedeutsame biografische Erfahrungen von Wandel in der Identitätsentwicklung wahrgenommen werden“ (Griebel & Niesel, 2013, S. 37–38). Der Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse stellt eine solche Transition dar. Eine erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Bewältigung dieser Transition kann nicht allein vom Kind abhängig gemacht werden, sondern alle am Prozess beteiligten Personen tragen dazu bei (vgl. ebd.). Die Transitionsforscher verstehen den Übergang vom Kindergartenkind zum Schulkind als einen ko-konstruktiver Prozess, an dem mehrere Personen (Kind, Eltern, Pädagogen, Soziales Netzwerk) mitwirken. Der Unterschied zwischen den Beteiligten ist, dass nur das Kind (Kindergartenkind zum Schulkind) und die Eltern (Eltern von Kindergartenkind zu Eltern eines Schulkindes) den Übergang aktiv bewältigen müssen. Die Kindergartenlehrpersonen, die Lehrpersonen und das soziale Umfeld nehmen nur Einfluss auf die Übergangsbewältigung, indem sie den Prozess moderieren. Die beteiligten Fachpersonen durchlaufen selbst keine Veränderung ihrer Identität, sondern der Übergang wird als jährlicher Fixpunkt ihrer Arbeit empfunden. Das Kind und dessen Eltern erhalten auf der einen Seite die unterstützenden Massnahmen, sind aber auf der anderen Seite auch selbst aktiv am Übergangsprozess beteiligt (vgl. Griebel & Niesel, 2013, S. 116–117). Die folgende Abbildung stellt den ko-konstruktiven Prozess der Transition bildlich dar:

¹⁰ Wilfried Griebel und Renate Niesel sind diplomierte Psychologen und wissenschaftliche Referenten am Staatsinstitut für Frühpädagogik in München (vgl. Griebel und Niesel, 2013).

Abbildung 4: Transitionen als ko-konstruktiver Prozess (aus: Griebel & Niesel, 2013, S. 116)

In der Abbildung wird ersichtlich, dass die beteiligten Fachpersonen im Zusammenhang mit der Transition vom Kindergarten in die Schule einen Austausch und gegenseitige Abstimmung anstreben sollten. Die explizite Ausführung von Jungen und Mädchen respektive Mutter und Vater ist bewusst gewählt und soll als „Hinweis auf die Notwendigkeit einer differenzierenden und damit individualisierenden Sichtweise“ (Griebel & Niesel, 2013, S. 117) verstanden werden. Auch bezüglich der Bewältigung von Transitionen gibt es eine grosse Heterogenität, welche unbedingt beachtet werden sollte. Dies betrifft auch die Dauer des Transitionsprozesses. Dieser verläuft bei jedem Mensch unterschiedlich lang. Diese Tatsache muss von den entsprechenden Fachpersonen berücksichtigt werden (vgl. Griebel & Niesel, 2013, S. 118).

Um mit den Anforderungen, die eine Transition mit sich bringt, zurecht zu kommen, wenden die Beteiligten diverse Bewältigungsstrategien an. Zum einen werden Informationen über die zukünftige Schule eingeholt, um Orientierung und Kontrolle zu gewinnen. Diese werden eher im sozialen Umfeld erfasst als bei der Schule selbst. Ein Teil dieser Informationen wird an die Kinder weitergegeben, wobei diese eher eine ungenaue Vorstellung bezüglich der Schule haben. Die Eltern zeigen sich weitgehend optimistisch auf die bevorstehenden Änderungen, sind aber oftmals auch etwas skeptisch, ob ihr Kind den Übergang in die Schule gut meistern wird. Unter den Kindern ist die Freude meist gross, wobei einige leicht ängstlich in die Zukunft blicken (vgl. Griebel & Niesel, 2013, S. 120–121). Eine wichtige Position bei der Übergangsbewältigung nimmt die Lehrperson ein:

Fast alle Eltern und Kinder erschienen begeistert von der ersten Lehrerin. Die Entwicklung eines positiven Bildes von der Lehrerin und das Gefühl, gerade mit dieser Lehrerin grosses Glück zu haben, vermittelt den Eltern ... ein gutes Gefühl und Sicherheit dabei, Verantwortung für ihr Kind auf eine andere Person zu übertragen. (Griebel & Niesel, 2004, S. 128).

Eltern sowie die Kinder streben während des Übergangs nach Kontinuität. Die Bemühungen der Eltern, das eigene Kind zusammen mit einem seiner Freunde in die zukünftige Klasse einzuteilen, ist nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern eine Erleichterung. Vor dem Übertritt in die erste Klasse lässt sich auch eine Veränderung im Erziehungsstil der Eltern beobachten. So werden Werte, wie „Gehorsam und Anpassung, Pünktlichkeit und die Bereitschaft, von Erwachsenen vorgegebene Ziele“ (Griebel & Niesel, 2004, S. 129) zu verfolgen, wichtiger. Als letzte Bewältigungsstrategie gilt das Betonen von Kompetenzen. Die Eltern äussern sich vermehrt über die kognitiven Kompetenzen ihres Kindes und bei den Kindern ist eine grosse Motivation bezüglich des Erlernens der Kulturtechniken vorhanden. Soziale Kompetenzen, die für die Übergangsbewältigung auch wichtig sind, werden von den Eltern weniger beachtet (vgl. ebd.). Mit den genannten Bewältigungsstrategien versuchen die Beteiligten den Übergang zu meistern. Griebel und Niesel definieren den erfolgreichen Übergang folgendermassen.

Von einem erfolgreichen Übergang wird gesprochen, wenn das Kind sich emotional, psychisch, physisch und intellektuell angemessen in der Schule präsentiert. Das Kind ist dann ein kompetentes Schulkind, wenn es sich in der Schule wohlfühlt, die gestellten Anforderungen bewältigt und die Bildungsangebote für sich optimal nutzt. (Griebel & Niesel, 2003, S. 143)

Das Transitionsmodell liefert für das Verständnis von Schulfähigkeit folgende Erkenntnisse: Zum einen wird die Schulfähigkeit als Prozess betrachtet. Ihr Erwerb könne „erst in Verbindung mit Schulerfahrungen abgeschlossen werden“ (Griebel & Niesel, 2013, S. 118). Es geht bei der Schulfähigkeit darum, alle Beteiligten der Familie, des Kindergartens und der Schule kommunizieren und mitwirken zu lassen. „Wirksam werden dabei die persönlichen Kompetenzen dieser Akteure sowie Merkmale der sozialen Systeme, in die das Kind involviert ist“ (Griebel & Niesel, 2013, S. 127). Die Schulfähigkeit wird somit nicht nur vom Kind abhängig gemacht, sondern sie wird zu einer Aufgabe aller Beteiligten:

Wird Schulfähigkeit als ein gemeinsames Ziel pädagogischer Arbeit gesehen, impliziert dies einen Entwicklungsprozess, an dem Kinder, Eltern, Erzieher/innen und Lehrer/innen beteiligt sein müssen und es wird deutlich, dass Schulfähigkeit erst nach einer gewissen Schulerfahrung eines Kindes entstehen kann. Wenn Schulfähigkeit nicht als Selektionskriterium für die Aufnahme in die Schule gesehen wird, heisst das, dass alle schulpflichtigen Kinder aufgenommen werden. (Griebel & Niesel, 2013, S. 131)

4.2.12 Zwischenfazit

Der Transitionsansatz ist die aktuellste wissenschaftliche Sichtweise auf die Schulfähigkeit und setzt den Entwicklungsprozess aller am Schulübergang Beteiligten in den Fokus. Da es ein Miteinander ist, müssten in der Übergangsphase auch alle involviert sein. Dies ist in der Praxis eher selten der Fall: Die Lehrpersonen sind gar nicht von Anfang an am Prozess beteiligt, da die Kindergartenlehrperson vorselektiert. Würde man nach diesem Modell vorgehen, müsste sich dies ändern. Alle Kinder kämen nach der regulären Kindergartenzeit in die erste Klasse, egal welchen Entwicklungsstand sie aufweisen. Gemeinsam würden alle an der Schulfähigkeit des Kindes arbeiten. Es müsste ein grundlegendes Umdenken bei den Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen stattfinden, damit dies funktionieren könnte. Die Kindergartenlehrpersonen müssten den Kindern die Bewältigung dieses Prozesses voll und ganz zutrauen. Nicht selten sind Argumente wie „Es ist halt schon noch so jung, komm wir lassen es noch ein Jahr richtig Kind sein“ zu hören. Die Lehrpersonen hingegen müssten den Kindern die Zeit, die sie für die Bewältigung des Übergangs tatsächlich brauchen, zugestehen.

Auch die Eltern müssten gut begleitet werden, da sie sich auch in einem Transitionsprozess befinden. Die Tatsache, dass für das Fachpersonal vielleicht seltsame Verhaltensweisen der Eltern als Bewältigungsstrategien angewendet werden, ist eine wichtige Information. Denn nur wer das Verhalten verstehen kann, kann auch angemessen damit umgehen und die Eltern in ihrem Prozess ernst nehmen. Dies wiederum schafft Vertrauen seitens der Eltern, was eine positive Wirkung auf die Transition haben würde. Auch die Kinder wenden Bewältigungsstrategien an, welche sich teilweise in unangebrachtem Verhalten zeigen. Dies als Zeichen des „Fertigwerdens“ mit der Veränderung zu interpretieren und ihnen Zeit zu lassen, entlastet die herausfordernde Anfangszeit in der ersten Klasse. Diese Sichtweise erklären auch Äusserungen der Lehrpersonen, wie „Am Anfang war es so anstrengend mit ihm/ ihr, aber seit ein paar Wochen habe ich das Gefühl, er/ sie sei angekommen.“ Die grossen Veränderungen, die der Stufenübertritt für das Kind mitbringt, werden häufig unterschätzt.

4.2.13 Subjektive Theorien bezüglich der Schulfähigkeit

Subjektive Theorien bezüglich dem Schulfähigkeits-Konstrukt weisen in der Praxis eine hohe Relevanz auf, da meist die Kindergartenlehrpersonen aufgrund ihrer subjektiven Beurteilungskompetenz die Entscheidung bezüglich Schulfähigkeit eines Kindes fällen. Subjektive Theorien sind die aus Erfahrungen, Prädispositionen etc. gebildeten Überzeugungen einer Person. Sie sind implizit und können als Charakteristiken eines Menschen betrachtet werden, welche das Handeln beeinflussen. In Bezug auf die Schulfähigkeit enthält die subjektive Theorie einer Lehrperson, die Schulfähigkeitskriterien und deren Gewichtung, von denen die Schulfähigkeit eines Kindes abhängig gemacht werden (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 53–57). Die subjektiven Theorien können sich folgendermassen handlungsweisend auswirken: „Zum einen kann die Wahrnehmung von Lehrerinnen selektiv auf bestimmte, für wichtig gehaltene Schulfähigkeitsmerkmale gerichtet sein, zum anderen kann die diagnostische Kompetenz zur Erfassung bestimmter Merkmale unterschiedlich ausgeprägt sein“ (Kammermeyer, 2000, S. 57). Plehn (2012) äussert sich folgendermassen zu den subjektiven Theorien: „Subjektive Theorien über Schulfähigkeit ... beinhalten Funktionswissen. Neben Schulfähigkeitskriterien, die von der Erzieherin zur Beurteilung herangezogen werden, können sie die Dimensionen der Beschreibung, Erklärung und Prognose beinhalten“ (S. 59). Obwohl die subjektiven Theorien in der Schulfähigkeitsbeurteilung eine wesentliche Rolle spielen, gibt es erst vereinzelte Studien darüber. Gisela Kammermeyer (2000) untersucht in ihrer Studie die subjektiven Theorien von Lehrpersonen und Erzieherinnen. In einer Voruntersuchung werden zwölf Schulfähigkeitskriterien aus Sicht der Lehrpersonen definiert. In der anschliessenden Hauptuntersuchung werden diese zwölf Kriterien 65 Lehrpersonen und 53 Erzieherinnen präsentiert, welche sie dann nach ihrer Wichtigkeit einschätzen. Die Erzieherinnen erachten die Selbständigkeit, Wahrnehmung, Sprachverhalten, Konzentration und Sozialverhalten als die fünf wichtigsten Kriterien. Die Denkfähigkeit, Feinmotorik, Grobmotorik und Gedächtnis liegen im Mittelfeld. Das Arbeitsverhalten, die Mengenerfassung und die Gliederungsfähigkeit werden von den Erzieherinnen als nahezu unwichtig eingeschätzt. Die Einschätzung der Lehrpersonen weicht etwas ab: Für diese sind die Wahrnehmung, Konzentration, das Sozialverhalten und Sprachverständnis am wichtigsten. Die Fein- und Grobmotorik erachten sie im Vergleich zu den anderen Kriterien als am unwichtigsten. Der Vergleich zwischen den beiden Gruppen zeigt, dass sie sich bezüglich der Wichtigkeit der Wahrnehmung, des Sprachverständnisses, Konzentration und des Sozialverhaltens einig sind. In Bezug auf die Wichtigkeit der Selbständigkeit, Feinmotorik, Gliederungsfähigkeit und Mengenerfassung unterscheiden sich die Ansichten der beiden Berufsgruppen stark (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 147–162). Kammermeyer erklärt dieses Ergebnis mit den unterschiedlichen Zielen der Institutionen Kindergarten und Schule.

Die Förderung der Selbständigkeit ist ein Hauptziel in der Kindergartenpädagogik, welches die hohe Bedeutung dieses Kriteriums für die Erzieherinnen erklärt. Für Lehrpersonen ist die Selbständigkeit weniger wichtig, was vermuten lässt, dass dem Bereich der Selbständigkeit in der ersten Klasse keine grosse Bedeutung zukommt. Dies scheint vor allem auf Lehrpersonen, die ihren Unterricht mit geschlossenen Lehrformen erteilen, zuzutreffen. Ähnliche Schlüsse lassen sich auch im Bereich der Feinmotorik ziehen. Diese wird im Kindergarten bewusst gefördert, da die Erzieherinnen die Kinder auf das zukünftige Schreiben vorbereiten wollen. Gerade umgekehrt verhält es sich mit den Kriterien der Gliederungsfähigkeit und Mengenerfassung. Diese sind für Erzieherinnen weniger wichtig als für Lehrpersonen. Kammermeyer sucht die Erklärung in der Tatsache, dass beide Kriterien sehr schulnah sind und die Erzieherinnen ihren Berufsauftrag nicht in der direkten Schulvorbereitung der Kinder sehen (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 222–223). Plehn (2012) widmete sich in ihrer Studie ausschliesslich den subjektiven Theorien von Erzieherinnen bezüglich der Schulfähigkeit. Unter der Frage „Was verstehen Sie unter Schulfähigkeit?“ (S. 105), antworteten die meisten Erzieherinnen mit einer Aufzählung an Fähigkeiten, die das Kind bis zum Schuleintritt erreicht haben sollte. In den Aussagen der Befragten wird klar, „dass Schulfähigkeit ausschliesslich auf das Kind bezogen und als ein bestimmtes Entwicklungs- und Kompetenzniveau des Kindes definiert wird, auf dessen Grundlage eine erfolgreiche Schullaufbahn realistisch erscheint“ (Plehn, 2012, S. 105). Es handelt sich bei den angesprochenen Fähigkeiten um Merkmale aus dem sozialen, emotionalen, kognitiven und körperlichen Bereich, sowie um die Selbständigkeit und die Einstellung gegenüber der Schule (vgl. Plehn, 2012, S. 107). In der folgenden Tabelle werden die genannten Kriterien aufgelistet.

Tabelle 1: Schulfähigkeitskriterien der Erzieherinnen und deren Bedeutungsinhalte (aus: Plehn, 2012, S. 146)

Soziale Entwicklung	Gruppenfähigkeit Integration in die Gruppe Konfliktlösungsfähigkeit Durchsetzungskraft Aufbau und Halten von Freundschaften Regeln befolgen Spielverhalten
Emotionale Entwicklung	Selbstvertrauen Emotionale Stabilität Frustrationstoleranz Vor einer Gruppe reden können Offenheit für neue pädagogische Angebote Nein-Sagen-Können zu Personen & Aktivitäten
Kognitive Entwicklung	<i>Allgemeine kognitive Merkmale</i> Merkfähigkeit Konzentrationsfähigkeit Logisches Denken Aufgabenverständnis <i>Sprachentwicklung</i> Wortschatz, Ausdruck Grammatik Interesse an Schrift, Namen schreiben <i>Mengen- und Zahlenwissen</i> Mengenerfassung Zählen bis 10 Erkennen von Zahlensymbolen
Körperlich-motorische Entwicklung	<i>Körperliche Konstitution</i> Körpergrösse und -kraft <i>Grobmotorik</i> Koordination, Gleichgewicht <i>Feinmotorik</i> Stifthaltung und -führung Ausschneiden Malen
Leistungs- und schulbezogene Einstellungen	Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft Akzeptanz vorgegebener Leistungsziele Neugierde, Lernbereitschaft Freude auf Schuleintritt
Selbständigkeit	Ankleiden Vorausschauend denken Ordnung in eigenen Utensilien Erledigung kleiner Dienste Handlungsfähigkeit bei Problemen

In der Befragung der Erzieherinnen wurde ersichtlich, dass all diese Kriterien gleich zu gewichten sind, um eine ganzheitliche Beurteilung bezüglich der Schulfähigkeit eines Kindes anstellen zu können. „Die Entstehung und Förderung von Schulfähigkeit sehen die Fachkräfte in einem ausgewogenen Zusammenspiel von Anlage, Reifung und Förderung“ (Plehn, 2012, S. 145). Die Umwelt des Kindes kann sich förderlich auf die Entwicklung des Kindes auswirken, vor allem wenn das Elternhaus und der Kindergarten gemeinsam die Förderung des Kindes anstreben (vgl. ebd.).

Die subjektiven Theorien über die Schulfähigkeit entstehen durch das eigene Wissen über den Lernort Schule. Dies entwickelt sich durch die Berufsausbildung, durch Kontakte zu Lehrpersonen, durch das Studium von Fachliteratur, durch Kontakte zu den ehemaligen Kindern und dessen Eltern sowie durch die eigenen persönlichen Schulerfahrungen und gegebenenfalls die Erfahrungen als Mutter von schulpflichtigen Kindern (vgl. Plehn, 2012, S. 145).

4.2.14 Zwischenfazit

Die Auseinandersetzung mit subjektiven Theorien über Schulfähigkeit scheint eine wichtige Schlüsselfunktion in der Diskussion bezüglich der Feststellung der Schulfähigkeit eines Kindes einzunehmen. Wie erwähnt wurde, ist die eigene subjektive Theorie in der Beurteilung eines Kindes der ausschlaggebende Punkt für die Empfehlung des Stufenübertritts oder der Rückstellung. Somit lässt sich auch erklären, warum sich teils Fachpersonen uneinig bezüglich der Schulfähigkeit eines Kindes sind. Jede Person geht von ihrer eigenen persönlichen Vorstellung über die Anforderungen der Schule aus. Teils können diese Ansichten völlig veraltet und unberechtigt sein, was wiederum zu „falschen“ Übertrittsempfehlungen führen kann.

In einem ersten Schritt sollte es daher darum gehen, dass sich die Kindergartenlehrperson, die SHP und die Lehrperson über ihre subjektiven Theorien bewusst werden. Diese müssten anschliessend überdacht, reflektiert und eventuell auch fortlaufend angepasst werden. Es wäre wünschenswert, dass sich die Kindergartenlehrpersonen ein möglichst aktuelles, realitätsnahes Bild jener Schule machen, in die sie die Kinder auch übergeben. Dazu gehört nach Ansicht der Autorin die Kenntnis darüber, was die tatsächlichen Inhalte der ersten Klasse (Lehrplan) und die Unterrichtsstile der dort arbeitenden Lehrpersonen sind. So könnte bei der Einteilung der ersten Klasse auch darauf geachtet werden, dass eine möglichst gute Passung zwischen dem Unterrichtsstil der Lehrperson und des Kindes erreicht werden kann. Es ist eine Tatsache, dass gewisse Kinder besser in offenen Unterrichtsformen lernen und andere wiederum auf einen strukturierten und enggeführten Unterricht angewiesen sind. Innerhalb des Kindergarten-Unterstufenteams müsste nach Ansicht der Autorin eine gemeinsame Theorie bezüglich der Schulfähigkeit entwickelt werden. Anforderungen und Erwartungen an die zukünftigen Erstklässler seitens der Lehrpersonen müssten klar definiert werden, um zu verhindern, dass Kinder fälschlicherweise zurückgestellt oder in die erste Klasse eingeteilt werden.

Spannend wäre auch die Frage der subjektiven Theorien bezüglich Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Würden dort andere Schulfähigkeitskriterien zum Zuge kommen oder wären es dieselben? Dies würde erklären, warum einige Kinder nach der Kindergartenzeit die Regelschule verlassen müssen, da die Schulfähigkeit von den Fähigkeiten des Kindes abhängig gemacht wird und die Schule als nicht veränderbar angesehen wird. Auch in Bezug auf diese Kinder müsste ein gemeinsames Verständnis der Schulfähigkeit entwickelt werden. Durch die erhöhten personellen Ressourcen, die ein solches Kind benötigt, wäre es auch einfacher realisierbar, etwas an den starr-geglauten Strukturen des Unterrichts zu ändern. Dies könnte wiederum positive Einflüsse die Schulfähigkeitsbeurteilung der anderen Kinder haben: Je individualisierter der Unterricht der ersten Klasse, desto weniger stellt sich die Frage, ob ein Kind schulfähig ist oder nicht.

4.2.15 Schulfähigkeit – ein Versuch einer Begriffsdefinition

Aufgrund der bisherigen Ausführungen wird klar, dass „Schulfähigkeit“ nicht so einfach zu definieren ist. Die Begriffsdefinition ist davon abhängig, aus welchem theoretischen oder subjektiven Blickwinkel das Konstrukt „Schulfähigkeit“ betrachtet wird. Aus der theoretischen Sicht ist das ökosystemische Schulreifemodell nach Nickel das weitverbreitetste. Neuere Erkenntnisse aus der Forschung könnten das Modell von Nickel ergänzen. So könnten zum Beispiel die domänenspezifischen Vorläuferfähigkeiten (z.B. die phonologische Bewusstheit) unter der Teilkomponente „Schüler“ (kognitive Entwicklung) in diesem Modell integriert werden.

In der Praxis weisen die Lehrpersonen der Kindergartenstufe und der Unterstufe ihre je eigenen subjektiven Theorien bezüglich des Schulfähigkeitsbegriffes auf. Jede Person versteht etwas anderes darunter. Auffallend ist jedoch, dass die Schulfähigkeit in den subjektiven Theorien mehrheitlich von den Fähigkeiten des Kindes

abhängig gemacht wird. In einer Studie wurde herausgestellt, dass die befragten Lehrpersonen den Stellenwert der drei Teilkomponenten aus dem Modell von Nickel unterschiedlich stark gewichten. So ist die Teilkomponente Schüler mit 88% der wichtigste Faktor, wobei die beiden Komponenten Schule mit 5,5% und die Komponente Ökologie mit 6,5% eher wenig Beachtung erhalten (vgl. Kammermeyer, 2001, S. 100).

Anhand der vorangegangenen Ausführungen soll der Begriff der „Schulfähigkeit“ nun definiert werden:

Schulfähigkeit ist ein relativer Begriff, welcher nicht allgemein gültig definiert werden kann. Der Begriff setzt sich aus den Komponenten Schüler, Schule, Ökologie und gesamtgesellschaftliche Umwelt sowie deren Wechselwirkungen zusammen. Die Erlangung der Schulfähigkeit geschieht nicht von heute auf morgen, sondern stellt einen Prozess dar, in den alle Beteiligten involviert werden müssen. Die Schulfähigkeit eines Kindes ist immer abhängig von den Anforderungen und Rahmenbedingung des jeweiligen Unterrichts in der ersten Klasse.

4.3 Lernen

In diesem Unterkapitel geht es darum zu klären, welche Formen des Lernens es gibt, wie ein Kind aus Sicht der Neurowissenschaft lernt, wie der Begriff der Lernfreude definiert werden kann und welche Faktoren zu einer lernfreudeförderlichen Umgebung beitragen.

4.3.1 Lernen und verschiedene Lernformen

Das Wort „Lernen“ wird im Alltag oft verwendet. Doch was bedeutet der Begriff tatsächlich?

Es gibt verschiedene Arten des Lernens und klar ist auch, dass das Lernen bereits vor dem Schuleintritt beginnt und nach der Schulzeit weitergeht. In der Lernpsychologie gibt es zahlreiche Definitionen des Begriffs. Diese basieren meist auf einem spezifischen theoretischen Hintergrund, wie zum Beispiel dem Behaviorismus (vgl. Schröder, 2002, S. 13). Grundsätzlich kann unter „Lernen“ ein aktiver Prozess verstanden werden. Dieser kann nur vom Lernenden selbst gestaltet werden (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 29). Hartwig Schröder (2002) definiert „Lernen“ folgendermassen: „Lernen bewirkt eine relativ dauerhafte Verhaltensänderung auf Grund von Erfahrung“ (S. 14). Der Begriff der „Verhaltensänderung“ soll im weitesten Sinne verstanden werden, d.h. es sind auch innere Prozesse, wie Denkprozesse, damit gemeint. Der Begriff „Erfahrung“ inkludiert die Wahrnehmung und die Speicherung. Das Lernen passiert durch die Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen (vgl. Schröder, 2002, S. 14–15). Diese Arbeitsdefinition des Begriffs „Lernens“ scheint der Autorin dieser Arbeit als geeignet für die folgenden Ausführungen.

Um etwas zu lernen, gibt es zahlreiche verschiedene Lernformen. An dieser Stelle werden einige zusammenfassend vorgestellt: Zum einen gibt es das natürliche Lernen, zum anderen das schulische Lernen. Beim natürlichen Lernen lernt die jeweilige Person aus eigener Initiative. Sie wird nicht von aussen dazu aufgefordert, sondern ist von sich aus motiviert, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen. Beim natürlichen Lernen zeigt der oder die Lernende Eigenaktivität, Interesse an der Sache und eine lange Konzentrationsspanne. Das schulische Lernen wird hingegen von aussen gesteuert. Die Lernziele werden durch die Lehrperson vorgegeben und sind meist nicht auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt worden. Das Lernen passiert nicht auf freiwilliger Basis, sondern es wird von den Lernenden verlangt. Der Lernerfolg wird von der Lehrperson kontrolliert und bewertet.

Weiter unterscheidet man zwischen dem sinnfreien und sinnvollen Lernen. Wenn man Inhalte auswendig lernt und sie nicht versteht, wird von sinnfreiem Lernen gesprochen (vgl. Schröder, 2002, S. 18–19). Das Gegenteil ist das sinnvolle Lernen. Dabei geht es um „ein Lernen von Bedeutungen, Zusammenhängen und Einsichten“ (Schröder, 2002, S. 19). Das intentionale und das inzidentelle Lernen sind weitere Lernformen. Beim intentionalen Lernen hat die lernende Person eine klare Intention. Das damit verbundene Lernziel wird entweder von dieser selbst bestimmt oder es wird von einer anderen Person vorgegeben. Das inzidentelle Lernen geschieht ohne Absicht. Weder der Lernende noch eine andere Person haben ihm ein Lernziel vorgegeben. Das Lernen vollzieht sich während dem Tun ganz nebenbei und unbeabsichtigt.

Das rezeptive und das entdeckende Lernen werden folgendermassen voneinander unterschieden: Beim rezeptiven Lernen übernimmt das Kind eine Vorgabe der Lehrperson. Beim entdeckenden Lernen hingegen sucht der oder die Lernende selbständig nach Lösungswegen (vgl. Schröder, 2002, S. 20f.–21). „Hierbei werden durch Eigeninitiative kognitive Strukturen aufgebaut, d.h. Einsichten und Kenntnisse erworben, die es ermöglichen, auch später auftretende Probleme eigenständig zu lösen und neue Zusammenhänge aufzufinden“ (Schröder, 2002, S. 21). Als Zwischenform gibt es noch das gesteuerte entdeckende Lernen. Hier gibt die Lehrperson einen Rahmen sowie Vorgaben organisatorischer Art vor. Innerhalb dieses Spielraums kann sich der oder die Lernende selbständig auf die Suche nach Problemlösungen begeben (vgl. ebd.).

4.3.2 Wie lernt ein Kind?

Die Neurowissenschaft beschäftigt sich nun seit Jahrzehnten mit den Prozessen, die beim Lernen im Gehirn ablaufen, und konnte bereits viele wichtige Erkenntnisse liefern. Das Gehirn eines Babys ist extrem lernfähig und gestaltbar. Die Hirnentwicklung ist „in hohem Ausmass von der emotionalen, sozialen und intellektuellen Kompetenz der erwachsenen Bezugspersonen abhängig“ (Hüther & Nitsch, 2013, S. 19). Durch die Interaktion der Bezugspersonen mit dem Baby und später dem Kind werden Verschaltungen zwischen den Nervenzellen gebildet. Dadurch beeinflussen die Bezugspersonen, oft unbewusst, welche Verschaltungen stabilisiert werden und welche sich nicht stärker ausbilden. Bereits im Mutterleib werden die Nervenzellverschaltungen durch persönliche Erfahrungen strukturiert.

Jedes Kind kommt mit zwei wichtigen Grunderfahrungen auf die Welt, die fest in seinem Gehirn verankert sind: Erstens die Erfahrung engster, vertrauter Verbundenheit. Zweitens die Erfahrung, aus der Sicherheit bietenden Verbundenheit heraus immer wieder neu über sich selbst hinauswachsen zu können. Das aus diesen beiden Erfahrungen entstehende Vertrauen bildet die Grundlage für die enorme Offenheit und Lernfähigkeit, Entdeckerfreude und Gestaltungslust, mit der sich alle Kinder auf den Weg machen. (Hüther & Nitsch, 2013, S. 19)

Können diese Grunderfahrungen nicht gemacht werden, weil das Umfeld verletzend agiert, verliert das Kind mit der Zeit die oben genannten Fähigkeiten, was negative Einflüsse auf die kindliche Entwicklung haben kann. Das Kind ist darauf angewiesen, möglichst viele stärkende Erfahrungen zu machen, damit sich die im Gehirn angelegten Möglichkeiten gut entwickeln können (vgl. Hüther & Nitsch, 2013, S. 19).

Das Gehirn eines Neugeborenen ist noch nicht fertig entwickelt. Es sind erst jene Verschaltungen und Netzwerke ausgebildet, welche das Baby zum Überleben braucht. Alles andere muss es noch lernen. Das neu erworbene Wissen wird in der Grosshirnrinde „in Form bestimmter Beziehungsmuster zwischen den Nervenzellen verankert“ (Hüther, 2012, S. 74). Dieser Hirnbereich ist ein Jahr nach der Geburt dreimal so gross und wächst noch weiter. Dies lässt sich damit erklären, dass die angeborenen Nervenzellen „ein dichtes Gestrüpp

von Fortsätzen ausbilden und sich mit den Enden ihrer Fortsätze auf vielfältige Weise miteinander verbinden“ (ebd.). Folglich entsteht eine Vielzahl von Verschaltungen, von denen jedoch nur jene erhalten bleiben, die auch tatsächlich gebraucht und benutzt werden (vgl. ebd.). Nebst der Fähigkeit, immer wieder Neues zu lernen, haben Kinder eine angeborene Lust, ständig etwas Neues zu entdecken. Indem das Kind die Möglichkeit bekommt, vielfältige Anregungen zu geniessen, entstehen in seinem Gehirn Verschaltungsmuster. Diese entstehen einerseits durch Anregungen von der Umwelt und andererseits durch den inneren Antrieb des Kindes. Der innere Antrieb des Kindes bietet die beste Möglichkeit, die noch zu stabilisierenden Verschaltungen im Gehirn zu festigen, da das Kind so, basierend auf seinem Vorwissen, selbst entscheidet, was es noch zu entdecken gibt. So werden die neuen Lernerfahrungen optimal an das vorhandene Wissen geknüpft. Wenn das Kind auf seiner Entdeckungsreise ist, herrscht in seinem Gehirn eine gewisse Unruhe und Spannung. Entdeckt es dabei etwas neues, verspürt es ein Erfolgserlebnis. Die anfängliche Spannung löst sich auf und ein Gefühl der Entspannung entsteht (vgl. Hüther & Nitsch, 2013, S. 22). „Wird im Hirn aus Durcheinander Ordnung und aus Erregung Beruhigung, so entsteht ein Gefühl von Wohlbehagen und Zufriedenheit Die Lust, sich erneut auf die Suche nach Anregung und Denkanstössen zu machen, wächst“ (ebd.). Genau diese Freude und Lust, etwas Neues zu finden und daraus etwas Neues zu lernen, gilt es zu erhalten. Die wichtigste Grundvoraussetzung, damit ein Kind sich wagt, die Welt zu entdecken, ist ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Sobald das Gefühl der Verunsicherung/ Angst auftritt, entsteht im Gehirn eine Unruhe. Dies hat zur Folge, dass die eintreffenden Wahrnehmungsmuster nicht mit dem vorhandenen Vorwissen abgeglichen werden können und folglich auch nichts Neues dazu gelernt wird. Es ist für das Kind essentiell wichtig, dass es vertrauen kann. Nicht ohne Grund ist die Beziehung zu den Bezugspersonen so bedeutsam. Diese geben ihm Sicherheit (vgl. Hüther, 2012, S. 81–82).

4.3.3 Begriffsdefinitionen

Bevor das Konstrukt „Lernfreude“ genauer erläutert wird, gilt es noch die Begriffe „Motivation“, „Interesse“ und „Emotion“ für den Fortgang der vorliegenden Arbeit zu klären. Diese drei Begriffe stehen in einem engen Zusammenhang mit der Lernfreude.

4.3.3.1 Motivation

Wenn es um die Definition der Motivation geht, müssen die beiden Begriffe „Motiv“ und „Motivation“ in den Blick genommen werden. Schröder (2002) definiert den Begriff „Motiv“ folgendermassen: Das „Motiv ist ein Wirkfaktor als Antriebskraft (des Verhaltens, der Einstellung u.Ä.), der sich als Bedürfnis zeigt“ (S. 161). Die Motivation hingegen „meint einen Komplex der Motive, das ist die Gesamtheit der Antriebskräfte, welche das Verhalten und die Einstellungen bestimmen“ (Schröder, 2002, S. 162). Die Motivationspsychologie unterscheidet verschiedene Formen der Motivation. In Hinblick auf das Konstrukt „Lernfreude“ ist die Beschreibung der intrinsischen und extrinsischen Motivation wichtig, da die Lernfreude ein Teil der intrinsischen Motivation ist. Wenn eine Person intrinsisch motiviert ist, vollzieht sie ein Verhalten bzw. eine Tätigkeit von sich aus. Die Ausführung dieser Tätigkeit bereitet der Person grosse Befriedigung. Die extrinsische Motivation hingegen geht nicht von der Sache selbst aus, sondern entsteht durch einen äusseren Anreiz (vgl. Sann & Preiser, 2008, S. 213). Intrinsisch motivierte Handlungen bereiten Freude, dabei steht der Prozess, und nicht das Endprodukt, im Mittelpunkt (vgl. Schlag, 2013, S. 21). „Die Freude an der Aktivität selbst“ (ebd.) ist ein Charakteristikum der intrinsischen Motivation. Die intrinsische Motivation scheint im Gegensatz zur extrinsischen Motivation mehr Lernfreude und Lernerfolge zu erzielen. Da das intrinsisch motivierte Kind sich ohne äusseren Druck

einer Sache widmen kann, wird es sich auch oft und ausdauernd damit beschäftigen (vgl. Schlag, 2013, S. 22).

4.3.3.2 *Interesse*

Schlägt man im Duden das Wort „Interesse“ nach, erscheinen unter anderem folgende Bedeutungen „geistige Anteilnahme“, „Neigung“, „das, was für jemanden oder etwas wichtig oder nützlich ist“, „Bestrebung“ für das Wort Interesse (vgl. Bibliographisches Institut, 2013b). Auch in der Wissenschaft gibt es verschiedene Definitionen von „Interesse“. Eberhard Todt unterscheidet zwischen den „allgemeinen Interessen“, welche überdauernd und verallgemeinert sind, den „spezifischen Interessen“, welche sich auf spezifische Tätigkeiten oder Gegenstände beziehen, und der „Interessiertheit“, welche sich durch die subjektive Befindlichkeit der Aufmerksamkeit und des Handelns kennzeichnet. Zur Interessiertheit kommt es, wenn die Lehrperson als gerecht und geduldig empfunden wird, sowie auch wenn sie den Unterrichtsstoff gut verständlich und abwechslungsreich vermittelt (vgl. Todt, 2010, S. 178–183).

Ulrich Schiefele unterscheidet zwischen dem individuellen und dem situationalen Interesse. „Das individuelle Interesse kann als relativ dauerhaftes Merkmal einer Person verstanden werden. Dagegen bezeichnet das situationale Interesse den durch äussere Umstände (z.B. ein spannender Vortrag) hervorgerufenen Zustand des *Interessiertseins*, der u.a. durch eine erhöhte Aufmerksamkeit gekennzeichnet ist“ (Schiefele, 2008, S. 46). Die aktuelle Interessensforschung bezeichnet „Interesse“ „als eine spezifische Beziehung zwischen einer Person und einem Gegenstand“ (ebd.). Interesse ergibt sich demnach aus „der Interaktion zwischen der Person und ihrer ... Umwelt“ (Krapp, 1998, S. 186). Diese Interpretation soll klar machen, dass sich das Interesse während der Beschäftigung mit einem Gegenstand ständig entwickelt. Zum einen wirkt die Person auf den Gegenstand ein und umgekehrt beeinflusst auch der Gegenstand die Person.

Das in der Person-Gegenstands-Auseinandersetzung entstehende individuelle Interesse kann als Wertschätzung eines spezifischen Gegenstands bzw. Themas verstanden werden. Diese äussert sich in gefühls- und wertbezogenen Valenzüberzeugungen. Von *gefühlsbezogenen Valenzüberzeugungen* spricht man, wenn ein Sachverhalt für eine Person mit positiven Gefühlen verbunden ist (z.B. Freude, Anregung). Von *wertbezogenen Valenzüberzeugungen* ist die Rede wenn einem Sachverhalt Attribute im Sinne persönlicher Bedeutsamkeit bzw. Wichtigkeit zugeschrieben werden. (Schiefele, 2008, S. 47)

Im Zusammenhang mit schulischem Lernen ist der Gegenstand des Interesses meist durch ein spezifisches Themengebiet aus einem bestimmten Fach definiert. Alle Interessensgegenstände sind „kognitiv repräsentiert, d.h. die Person hat ein mehr oder weniger ausdifferenziertes Wissen über ihn“ (Krapp, 1998, S. 186). In der Auseinandersetzung zwischen der Person und dem Gegenstand erlangt die Person neue Fähigkeiten. Handelt eine Person aus Interesse, bedeutet dies, dass sie sich einen Gegenstand erschliesst. „Über seine Interessen erarbeitet sich der Mensch Sach- und Sinnzusammenhänge“ (ebd.).

4.3.3.3 *Emotion*

In der Wissenschaft gibt es keine einheitliche Definition von dem Konzept der „Emotion“. In dieser Arbeit wird die Fünf-Komponenten-Definition von Scherer verwendet, da sie eine differenzierte Sichtweise bietet und auch die noch folgende Definition der „Lernfreude“ auf diesem Modell basiert. Scherer, zitiert nach Ulich (2003),

definiert Emotion wie folgt: „Emotion ist eine Episode zeitlicher Synchronisation aller bedeutenden Subsysteme des Organismus, die fünf Komponenten bilden ... , und eine Antwort auf die Bewertung eines externalen oder internalen Reizereignisses als bedeutsam für die zentralen Bedürfnisse und Ziele des Organismus darstellt“ (S. 53). In dieser Definition wird die Emotion als „emotionale Episode“ beschrieben. Das heisst, dass darunter kein fester Zustand zu verstehen ist, sondern ein ständig veränderbarer Prozess. An diesem sind mehrere Subsysteme beteiligt, welche miteinander interagieren. Durch einen äusseren oder auch inneren Reiz wird dieser Prozess ausgelöst. Die fünf Komponenten setzen sich aus der kognitiven, neurophysiologischen, motivationalen sowie der Ausdrucks- und Gefühlskomponente zusammen.

Die kognitive Komponente (= Informationsverarbeitungssystem) beurteilt die Reize (vgl. Hagenauer, 2011, S. 12–16). Diese Komponente hat „die leitende Rolle in der Auslösung und Synchronisation der Prozesse und in der Bestimmung ihres Verlaufes und der Dauer“ (Hagenauer, 2011, S. 16). Dazu muss jedoch ergänzt werden, dass alle fünf Komponenten in gegenseitiger Wechselwirkung zueinander stehen. Verändert sich etwas in einer anderen Komponente, kann sich auch die kognitive Komponente wieder verändern. Die neurophysiologische Komponente (= Versorgungssystem) führt Energie herbei und reguliert den Körper. Die motivationale Komponente (= Steuerungssystem) entscheidet über die allfälligen Handlungen, welche vorbereitet werden. Die Ausdruckskomponente (= Aktionssystem) kommuniziert mittels Mimik die Emotion und führt die Handlungen aus. Die Gefühlskomponente (= Monitorsystem) ermöglicht das Erleben der Emotion. Hier kommen alle Subsysteme zusammen und sie werden reflektiert, welches ein Bewusstwerden der Zustände der einzelnen Subsysteme ermöglicht (vgl. Hagenauer, 2011, S. 16–17). „Wenn emotionales Erleben stattfindet, so wirken diese fünf Subsysteme für einen gewissen Zeitraum zusammen, während sie in nicht emotionalen Umständen relativ unabhängig voneinander arbeiten“ (Hagenauer, 2011, S. 17). Wichtig zu erwähnen ist, dass in diesem Ansatz emotionales Erleben immer einzigartig ist. Es ist von Person zu Person unterschiedlich und auch innerhalb einer Person ist es nicht immer gleich. „Die emotionalen Zustände entstehen ... durch ein unterschiedliches Zusammenspiel der Komponenten im Reizbewertungsprozess ... Das Komponentenmodell der Emotion beschreibt Emotion demnach dynamisch und prozesshaft ..., wodurch sich viele unterschiedliche Ausprägungsmöglichkeiten von Emotionen ergeben“ (Hagenauer, 2011, S. 18).

4.3.4 Die Freude am Lernen - Lernfreude

Der Begriff „Lernfreude“ setzt sich aus den Wörtern „Lernen“ und „Freude“ zusammen. Die Freude ist eine Emotion, die sich durch diverse, positiv erlebte Situationen einstellen kann. Menschen, die Freude erleben, fühlen sich entspannt, sorgenfrei und selbstsicher. Eine erhöhte Herzfrequenz und ein lachendes Gesicht sind körperliche Merkmale der Emotion „Freude“. Sie wird oft durch eine Erfolgssituation, wozu auch erfolgreich bewältigte Lernsituationen gezählt werden, ausgelöst. Der Begriff „Lernen“ beinhaltet viele Facetten. Der Mensch ist in der Lage, so ziemlich alles zu lernen (vgl. Hagenauer, 2011, S. 19–20). „Unter Lernen wird dabei häufig eine Veränderung im Verhaltenspotenzial durch Erfahrung verstanden“ (ebd.). Lernen erfolgt prozesshaft. Im Zusammenhang mit dem Lernen in der Schule in Verbindung mit den einzelnen Fächern wird der Begriff folgendermassen präzisiert. Beim schulischen Lernen wird oft „von einer Veränderung in zwei Bereichen gesprochen: (1) die Änderung/ Erweiterung von Wissensstrukturen ... und (2) die Erweiterung/ der Ausbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten ...“ (ebd.). Die Lernfreude ist demnach jene Freude, die beim Erwerb von Fähigkeiten beziehungsweise Wissen empfunden wird. Wichtig zu unterscheiden ist an dieser Stelle, dass die Lernfreude während der Tätigkeit des Lernens verspürt wird und nicht, wenn der Prozess des Lernens

abgeschlossen ist. Bei letzterem handelt es sich um die Leistungsfreude, sprich um die Freude am Lernergebnis (vgl. Hagenauer, 2011, S. 20–21).

Wie bereits in Kapitel 4.3.1 erwähnt, wird das schulische Lernen durch die Lehrpersonen geplant, initiiert und folgt bestimmten Zielen. Obwohl im Schulalltag bestimmt auch unbewusst gelernt (inzidentelles Lernen) wird, steht beim Begriff der „Lernfreude“ in den folgenden Ausführungen die Freude am schulischen Lernen im Fokus. Der Begriff der „schulischen Lernfreude“ wird in der Fachliteratur nicht einheitlich definiert. Je nachdem, von welchem Blickwinkel aus man auf das Konstrukt schulische „Lernfreude“ schaut, ist es Teil der intrinsischen Motivation oder des Interesses. Andere Forscher gehen jedoch davon aus, dass die schulische Lernfreude eine Emotion ist. Einen weiteren Ansatz ist das Mehrkomponentenmodell der Emotion. In diesem wird die schulische Lernfreude als Emotion bezeichnet, diese beinhaltet jedoch mehrere Komponenten (vgl. Hagenauer, 2011, S. 20–21). Da es verschiedene Theorien zur schulischen Lernfreude gibt, ist es unmöglich, eine allgemeingültige Definition des Begriffes zu nennen.

Im Folgenden wird das Mehrkomponentenmodell genauer vorgestellt, da dies eine umfassende Sichtweise auf das Phänomen „schulische Lernfreude“ ermöglicht. Im Mehrkomponentenmodell besteht das Konstrukt „schulische Lernfreude“ aus folgenden fünf Bestandteilen: motivationale, kognitive, affektive, physiologische und expressive Komponente. In der folgenden Abbildung ist das Mehrkomponentenmodell der schulischen Lernfreude abgebildet.

Abbildung 5: Schulische Lernfreude als Mehrkomponentenmodell (aus: Hagenauer, 2011, S. 25)

Die Abbildung 5 kann folgendermassen interpretiert werden: Wenn ein Kind die schulische Lernfreude spürt, empfindet es auf der affektiven Komponente Freude und bewertet auf der kognitiven Komponente die Situation als positiv. Dies wirkt sich auf die Motivation des Kindes aus, es möchte sich mit dem Lerninhalt auseinandersetzen. Des Weiteren werden hinsichtlich der expressiven Komponente Veränderungen im Ausdruck des Kindes beobachtbar: Es lächelt und hat einen entspannten Gesichtsausdruck. Veränderungen der Körperfunktionen zeigen sich auf der physiologischen Komponente (vgl. Hagenauer, 2011, S. 25). In ihren Ausführungen kommt Hagenauer auf folgende Definition für die schulische Lernfreude:

Schulische Lernfreude wird als ganzheitlicher Prozess verstanden, der durch das schulische Lernen betreffende Bewertungsprozesse (bewusst und unbewusst) ausgelöst wird und durch ein Vorherrschen des *Gefühls von Freude* (affektiv), von *positiven Wertzuschreibungen* (kognitiv) und einer *pro-aktiven motivierten Handlungsbereitschaft bzw. Ausführung* (motivational) dem schulischen Lernen gegenüber gekennzeichnet ist. Diese drei Bereiche gehen mit spezifischen *mimischen* Charakteristiken sowie mit spezifischen *physiologischen* Veränderungen einher. (Hagenauer, 2011, S. 31)

Die Einzelkomponenten können zwischen Personen und innerhalb der Person verschiedene Qualität enthalten. Daraus folgt, dass die Lernfreude unterschiedliche Erscheinungsformen haben kann (vgl. Hagenauer, 2011, S. 31).

4.3.4.1 Bedingungen für das Entstehen von schulischer Lernfreude

Damit Lernfreude entstehen kann, „ist ein Zusammenspiel von Umwelt- und Persönlichkeitsmerkmalen“ (Hagenauer, 2011, S. 141) notwendig. In einem ersten Schritt werden die Persönlichkeitsmerkmale zusammenfassend dargestellt, anschliessend wird auf die Umwelt eingegangen.

Seitens des Individuums spielen bei der Entstehung einer Emotion zum einen „Bewertungsprozesse“ (Hagenauer, 2011, S. 75) und zum anderen „überdauernde Persönlichkeitsmerkmale“ (ebd.) eine wichtige Rolle. Persönlichkeitsmerkmale sind unter anderem das Temperament, die generelle Stimmungslage eines Menschen und die Fähigkeit, Emotionen zu regulieren (vgl. Hagenauer, 2011, S. 75–76). Da diese Merkmale im Unterricht wenig beeinflussbar sind, wird in der vorliegenden Arbeit nicht näher drauf eingegangen. Für die Unterrichtsgestaltung liefert jedoch die genauere Betrachtung der Bewertungsprozesse wichtige Hinweise. Bei diesen spielen die Ziele eine wichtige Rolle. Ein Ziel ist ein Wunschzustand, den man in der Zukunft erreichen will. Die Ziele beeinflussen das Denken, die Emotionen und das Verhalten. Je nachdem, wie ein Kind ein Ziel bewertet (z.B.: Brauche ich diesen Lerninhalt für die Erreichung meiner Ziele?), erlebt es unterschiedliche Emotionen (vgl. Hagenauer, 2011, S. 77). „Um positive Emotionen erleben zu können, muss sich das Individuum einerseits als kompetent im Hinblick auf die Zielerreichung erleben, andererseits sollen die Ziele ich-nah sein“ (ebd.). „Ich-nah“ sind jene Ziele, die für die Person wichtig sind – nicht solche, die von anderen Personen vorgegeben werden. Weiter ist auch der Attributionsstil des Kindes für das Aufkommen von Emotionen wichtig. Dieser entwickelt sich auf der Grundlage vergangener Erfahrungen, sprich: von Erfolgen und Misserfolgen. Der Attributionsstil beeinflusst auch die Motivation. Wenn die Person das Ergebnis auf die eigenen Anstrengungen zurückführt, war die Motivation auch hoch. Dies wird „Anstrengungsattribution“ genannt. Diese Attribuierung stärkt den Selbstwert (vgl. Hagenauer, 2011, S. 77–81). Auch die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, welche sich aus der Erwartungshaltung, mittels der eigenen Fähigkeiten schulisch erfolgreich zu sein, entwickelt, ist ein wichtiger Faktor, damit sich schulische Lernfreude entwickeln kann. Kinder, „die glauben, dass sie nicht die Fähigkeiten haben, um ihre angestrebten Ziele zu erreichen, werden Lernfreude nur schwer erleben können, da für sie die Situation unkontrollierbar ist“ (Hagenauer, 2011, S. 82). Das schulische Fähigkeitsselbstkonzept „ist die Gesamtheit kognitiver Repräsentationen eigener Fähigkeiten zu bestimmten schulischen Leistungen“ (Pekrun, zitiert nach Hagenauer, 2011, S. 83). Dieses entwickelt sich im Verlaufe der zweiten Klasse, vor allem weil zu diesem Zeitpunkt die Notengebung einsetzt. Das sich verändernde Fähigkeitsselbstkonzept hat Auswirkungen auf die Lernfreude, im positiven wie auch im negativen Sinn (vgl. ebd.). Nebst den genannten Persönlichkeitsmerkmalen spielen auch Umweltfaktoren bei der Entstehung von Lernfreude eine wesentliche Rolle. Es kann zwischen der objektiven (z.B. Merkmale des Unterrichts) und der sozialen Schulumwelt (Interaktionen mit Lehrpersonen/ Peers) unterschieden werden. Beide Umwelten beeinflussen das Kind. „Für die Entwicklung der Lernfreude ... ist dabei die *subjektive* Betrachtung dieser sozialen und objektiven Umweltgegebenheiten durch die Schüler/innen von Bedeutung. Als Vermittler zwischen objektiven Gegebenheiten und subjektiven Bewertungen stehen Wahrnehmungen und Kognitionen ...“ (Hagenauer, 2011, S. 89). Dies hat zur Folge, dass exakt die gleiche Situation von den Kindern in einer Klasse verschieden bewertet wird und unterschiedliche Emotionen dabei erlebt werden können. Daraus lässt sich ableiten, dass es nicht die perfekte Umwelt für alle Kinder geben kann, jedoch können Kriterien, die ein positives Erleben der

Schulsituation ermöglichen, herausgeschält werden. Die Lernumgebung, das Lehrperson-SuS-Verhältnis sowie die Leistungsanforderungen und Leistungsrückmeldungen haben einen grossen Einfluss auf das emotionale Erleben und werden im Folgenden etwas genauer beschrieben. Es liegen einige Studien vor, die belegen, dass eine Lernumgebung, die den Kindern Selbstbestimmung zugesteht, sich positiv auf das emotionale Befinden der Kinder auswirkt. In der Selbstbestimmungstheorie wird die Befriedigung dreier grundlegender Bedürfnisse als Grundlage für die Selbstbestimmung genannt. Diese sind das Bedürfnis nach Autonomie, das Bedürfnis nach Kompetenz und das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 229). In der Freizeit können die Kinder mittels der Ausübung eines Hobbys selbstbestimmt ihren Interessen nachgehen und so Selbstverwirklichung erleben. Diese selbstbestimmten Tätigkeiten werden mit Motivation ausgeübt. Die Schule steht vor dem Dilemma, dass nicht alle Fächer alle Kinder gleichermassen interessieren. Die Kinder und die Lehrpersonen verfolgen nicht immer dieselben Ziele. So schreibt Hagenauer: „Deshalb ist es von Bedeutung, dass Schüler/innen Ziele und Leistungsanforderungen, die von aussen kommen, internalisieren, also in ihr eigenes Ziel- und Wertesystem übernehmen und sich in Folge selbstbestimmt erleben“ (Hagenauer, 2011, S. 90). Gelingt die Integration¹¹ der Ziele nicht, können die von aussen gesetzten Ziele als „identitätsbedrohend erlebt werden“ (ebd.). Deci und Ryan (1993) unterscheiden vier Stufen der Internalisation:¹² Die erste Stufe ist die externale Regulation. Externe Faktoren, wie zum Beispiel eine Belohnung oder eine Bestrafung, bestimmen das Verhalten. Sobald diese Faktoren wegfallen, hört auch das entsprechende Verhalten auf. Auf dieser Stufe findet keine Lernfreude statt. Die zweite Stufe wird als introjizierte Regulation bezeichnet. In dieser Stufe folgt das Kind einem inneren Druck. Die Handlungen werden ausgeführt, damit man einem schlechten Gewissen ausweichen kann. In dieser Stufe sind keine äusseren Faktoren mehr nötig, jedoch ist das Verhalten „weiterhin vom individuellen Selbst separiert“ (Deci & Ryan, 1993, S. 227). Die identifizierte Regulation ist die dritte Stufe. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die Aufgaben oder das Verhalten vom Individuum als wichtig eingestuft werden. Die Ziele werden in das eigene Selbstkonzept integriert, weil sich die Person damit identifizieren kann. Ein Beispiel dafür wäre, wenn jemand in den Sprachfächern besonderen Einsatz leistet, weil er oder sie den Berufswunsch Flight Attendant hat. Bei der vierten Stufe, die integrierte Regulation, findet das höchste Mass an Selbstbestimmung bei der extrinsischen Motivation statt (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 228). „Sie [die integrierte Regulation, Anm. d. Verf.] ist das Ergebnis der Integration von Zielen, Normen und Handlungsstrategien, mit denen sich das Individuum identifiziert und die es in das kohärente Selbstkonzept integriert hat“ (ebd.). Diese vier Stufen gehören zur extrinsischen Motivation. Die integrierte Regulation ähnelt jedoch der intrinsischen Motivation, da beide Motivationsformen Selbstbestimmung aufweisen. „Der Unterschied ist, dass intrinsisch motivierte Verhaltensweisen autotelischer Natur sind, während integriertes (extrinsisches) Verhalten eine instrumentelle Funktion besetzt, aber freiwillig ausgeführt wird, weil das individuelle Selbst das Handlungsergebnis subjektiv hoch bewertet“ (Deci & Ryan, 1993, S. 228). Die bereits erwähnten drei angeborenen Grundbedürfnisse der Selbstbestimmungstheorie sind wesentlich dafür verantwortlich, dass sich ein Mensch stets weiterentwickeln kann. „Nur dort, wo diese Bedürfnisse erfüllt werden, kann die natürliche Tendenz zur Aneignung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten voll zum Tragen kommen“ (Wild et al. zitiert nach Hagenauer, 2011, S. 93). Für die Entstehung intrinsischer Motivation sind das Erleben

¹¹ Integration: „Ist der ... Prozess, der die internalisierten Werte und Regulationsprinzipien dem individuellen Selbst eingliedert“ (Deci und Ryan, 1993, S. 227).

¹² Internalisation: „Ist der Prozess, durch den externe Werte in die internalen Regulationsprozesse einer Person übernommen werden“ (Deci und Ryan, 1993, S. 227).

von Kompetenz und ein Gefühl der Autonomie, d.h. die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie man sich verhalten will, zentral. In der Schule gibt es jedoch einen fixen Stundenplan, dieser hindert die Kinder dran, Autonomie zu erfahren. So schreibt Hagenauer: „Selbstbestimmtheit liegt dann vor, wenn Schüler/innen den Ort der Kontrolle bei sich erleben ..., wenn ein freier Wille vorliegt, sich mit der Aufgabe/dem Lernstoff zu beschäftigen ... und wenn die Schüler/innen Wahlmöglichkeiten haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen“ (Hagenauer, 2011, S. 94). Für die Entstehung von intrinsischer Lernmotivation bedeutet dies, dass sich das Kind selbstbestimmt und kompetent fühlen muss. Deci und Ryan messen dem dritten Grundbedürfnis (Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit) bei der Entstehung der intrinsischen Motivation keine grosse Bedeutung zu. Andere Forscher hingegen widersprechen dieser Aussage und betonen, dass die intrinsische Motivation nur möglich ist, wenn sich ein Kind in seiner Umwelt wohl und gut aufgehoben fühlt. Wenn es darum geht, eine internalisierte Handlungsregulation anzustreben, sind sich die Vertreter der Selbstbestimmungstheorie einig, dass dies nur möglich ist, wenn alle drei Grundbedürfnisse befriedigt werden (vgl. Hagenauer, 2011, S. 94–95).

Die dargestellten Bereiche der Selbstbestimmungstheorie – die Aufnahme externer Ziele in die individuellen Zielvorstellungen und die angeborenen Grundbedürfnisse als Bedingung für selbstbestimmtes Lernen – sind wichtige Aspekte in Bezug auf die schulische Lernfreude.

Einerseits wird davon ausgegangen, dass die (Lern)Freude in sehr engem Zusammenhang mit der autonomen Handlungsregulation steht. Eine erfolgreiche Internalisation schulischer Lern- und Leistungsziele stellt somit neben der Ausbildung einer autonomen Lernmotivation auch für die Entwicklung der Lernfreude eine wesentliche Voraussetzung dar. Andererseits gelingt ... die Internalisation nur dann, wenn die drei Grundbedürfnisse der Schüler und Schülerinnen erfüllt sind, womit auch die Bedürfniserfüllung eine Voraussetzung schulischen Lernfreude-Erlebens ist. (Hagenauer, 2011, S. 95–96)

Es lassen sich also anhand dieser zwei Teilbereiche der Selbstbestimmungstheorie wichtige Hinweise für die Gestaltung einer lernfreudeförderlichen Umgebung ableiten. Diese werden im folgenden Unterkapitel näher erläutert.

4.3.4.2 *Ableitungen für eine lernfreudeförderliche Umwelt*

Das selbstbestimmte Lernen ist für das Aufkommen der Lernfreude eine wichtige Komponente. Studien konnten jedoch belegen, dass im schulischen Unterricht wenig Selbstbestimmung der Kinder vorkommt. Der Unterricht wird mehrheitlich durch die Lehrperson vorbereitet und gestaltet. Dieser wird so zu deren Angelegenheit. In der Selbstbestimmungstheorie lassen sich zwei Typen von Lehrpersonen unterscheiden: eine kontrollierende Lehrperson und eine nichtkontrollierende Lehrperson. Kontrollierende Massnahmen versuchen, das Lernen von aussen anzuregen, während nichtkontrollierende Lehrpersonen ohne diese auskommen und die Kinder bei diesen von sich aus lernen. Kontrollierende Lehrpersonen hemmen das Entstehen von Selbstbestimmung, während nichtkontrollierende Lehrpersonen die Selbstbestimmung der Kinder fördern. Nichtkontrollierende, oder anders genannt: Autonomie unterstützende, Lehrpersonen unterscheiden sich von den kontrollierenden Lehrpersonen, indem sie mehr Zeit investieren, den Kindern zuzuhören, ihnen mehr Zeit für selbständige Arbeiten zur Verfügung stellen und weniger Instruktionen und Lösungsvorschläge vorgeben. Sie sprechen vermehrt Lob für gute Arbeiten aus, interessieren sich für die Wünsche und Anliegen der Kinder, nehmen ihre Fragen auf und verhalten sich empathisch. In einem autonomieorientierten Unterricht gibt es

trotzdem Strukturen und Grenzen, die es zu beachten gilt. Es geht bei der Autonomieunterstützung neben dem Mitbestimmungsrecht und der Wahlmöglichkeiten der Kinder auch darum, die Bedeutsamkeit der Lerninhalte aufzuzeigen (vgl. Hagenauer, 2011, S. 100–102). „Nur so können ursprünglich externe Lehrziele in das eigene Zielsystem aufgenommen werden“ (Hagenauer, 2011, S. 102). Wenn keine Passung zwischen der Aufgabe und den Zielen des Individuums stattfindet, entsteht auch keine Selbstbestimmung. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, den Kindern die Relevanz einer Aufgabe aufzuzeigen (vgl. Hagenauer, 2011, S. 103).

Nebst den persönlichen Einstellungen der Lehrperson (kontrollierend oder nichtkontrollierend) wirken auch die Einstellungen der Kinder auf die Gestaltung des Unterrichts ein. In einer Studie konnte nachgewiesen werden, dass Lehrpersonen eher kontrolliert unterrichten, wenn die Kinder auf sie einen uninteressierten Eindruck machten. Im Gegenzug gewähren die Lehrpersonen mehr Autonomie, wenn sich die Kinder engagiert zeigen. Die Passivität der Kinder hat demzufolge eine negative Wirkung auf das Lehrpersonenverhalten. Ein Autonomie unterstützender Unterricht trägt dazu bei, dass positive Emotionen bei den Kindern entstehen und somit auch die Lernfreude wächst (vgl. Hagenauer, 2011, S. 104–106).

Ein weiterer Faktor, der sich massgeblich auf die schulische Lernfreude auswirkt, ist die Lehrpersonen-SuS-Beziehung. Eine Vielzahl von Studien belegen, dass die Beziehung zwischen Kind und Lehrperson sowie die Charaktereigenschaften der Lehrperson oft der Auslöser für Emotionen sind und dass diese das emotionale Wohlbefinden in Hinblick auf die Schule massgeblich beeinflussen. Die Kinder erleben positive Gefühle, wenn sie die Lehrperson-SuS-Beziehung als positiv erleben. Diese wird dann als positiv bewertet, wenn das Kind subjektiv das Gefühl hat, dass sich die Lehrperson für es interessiert, ihm hilft und sich für das Kind einsetzt. Eine Beziehung, die als warm und emotional zu bezeichnen ist, scheint die idealste, im Hinblick auf das Auslösen positiver Emotionen, unter anderem auch der Lernfreude, zu sein. Eine kalte und wenig respektvolle Beziehung hingegen erschwert das Aufkommen von Lernfreude. Neben der Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson weist auch die Persönlichkeit der Lehrperson einen hohen Stellenwert für das Erleben positiver Emotionen auf. Persönlichkeitseigenschaften wie Wärme, Achtung und Autorität sind für die Kinder am wichtigsten. Warm ist eine Lehrperson, wenn sie einfühlsam, liebevoll und hilfsbereit ist. Unter „Achtung“ werden folgende Merkmale gefasst: gerecht sein, ernst nehmen, zutrauen und ruhig bleiben. Eine autoritäre Lehrperson zeichnet sich durch eine strenge und konsequente Haltung aus (vgl. Hagenauer, 2011, S. 106–110).

Neben der Selbstbestimmung und der Lehrperson-SuS-Beziehung haben auch die Leistungsanforderung und die damit verbundene Rückmeldung einen Einfluss auf das Entstehen einer Emotion. Wenn Leistungsanforderungen positive Emotionen hervorrufen sollen, sollten folgende Kriterien erfüllt werden: Zum einen sollten sie transparent sein. Weiter müssen sie einen idealen Schwierigkeitsgrad haben, realistisch, machbar und kontrolliert sowie selbständig ausführbar sein. Es ist wichtig, dass die Anforderungen die Kinder interessieren und für sie relevant sind. Zu guter Letzt sollten sie reich an Abwechslung sein. Werden diese Kriterien erfüllt, stehen die Chancen gut, dass intrinsische Motivation entsteht und somit auch Lernfreude aufkommen kann. In einigen Studien konnte nachgewiesen werden, dass vor allem die Relevanz der Inhalte für die Kinder oft nicht klar ist. Sie beschäftigen sich daher nur oberflächlich mit dem Stoff und wissen gar nicht, warum das Gelernte für sie eigentlich wichtig ist. Für die erbrachten Leistungen bekommen die Kinder auch eine Rückmeldung. Je nachdem, wie die Rückmeldung erbracht wird, führt diese zu positiven oder negativen Emotionen bei den Kindern.

Es wird zwischen der individuellen, der sozialen und der sachlichen Bezugsnormorientierung unterschieden. Bei der individuellen Bezugsnorm wird die Leistung aufgrund der individuellen Fähigkeiten und Leistungen des Kindes bewertet. Bei der sozialen Bezugsnorm vergleicht man die Leistungen des Kindes mit den restlichen Kindern der Klasse. Die sachliche Bezugsnorm wird aus selbstgewonnenen Kriterien aus dem Lernstoff generiert. Die individuelle Bezugsnorm scheint in Bezug auf das Entstehen von Lernfreude die förderlichste zu sein. Auf jeden Fall sollte eine Rückmeldung informativ sein, d.h. sie soll dem Kind aufzeigen, wo es in seinem Lernprozess steht. Kontrollierende Verstärkungen, wie Noten oder eine Belohnung, hemmen das Aufkommen der intrinsischen Motivation und somit auch die Lernfreude. Des Weiteren ist bei der Leistungsrückmeldung das Blossstellen eines Kindes vor der Klasse absolut zu unterlassen, da die Kinder lange darunter leiden können (vgl. Hagenauer, 2011, S. 110–113).

Mögliche Befürchtungen, dass ein Unterricht, der emotional-motivationale Ziele verfolgt und deswegen möglicherweise den kognitiven Zielen zu wenig Raum bietet, können mittels diverser Studien widerlegt werden. „Die Forderung nach einer Lernumgebung, die Lernfreude bei den Schüler/ inne/ n unterstützt, ist ... keine, die auf Kosten kognitiver Ziele geht, sondern eine, die dem Anspruch des ganzheitlichen Lernens gerecht wird“ (Hagenauer, 2011, S. 116). Denn die Freude an der Sache ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass ein Kind bereit ist, zu lernen (vgl. ebd.).

4.3.4.3 *Entwicklung der Lernfreude während der Schulzeit*

Die meisten Kinder freuen sich auf die erste Klasse und sie freuen sich darauf, Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen. Dieser frühkindliche Überoptimismus trägt dazu bei, dass die Motivation der Kinder im Anfangsunterricht normalerweise kein Problem darstellt (vgl. Griebel & Niesel, 2013, S. 156). Diverse Studien konnten bestätigen, dass bereits im Primarschulalter die anfängliche schulische Lernfreude kontinuierlich abnimmt. Es muss jedoch angemerkt werden, dass die Lernfreude stets im positiven Bereich bleibt, d.h. sie dominiert vor der Lernunlust (vgl. Hagenauer, 2011, S. 123). Es konnte aufgezeigt werden, dass viele Kinder mit einer positiven Selbsteinschätzung die Schule beginnen. Diese verschlechtert sich jedoch während der Schulzeit meist deutlich (vgl. Griebel & Niesel, 2013, S. 156). „Vom Optimismus zum Realismus“ (Helmke zitiert nach Griebel & Niesel, 2013, S. 156) wird dieses Phänomen bezeichnet. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass sich Kinder unter sechs bis sieben Jahren weniger untereinander vergleichen. Dies stellt in Bezug auf die Transition vom Kindergartenkind zum Schulkind eine doppelte Herausforderung dar, da sich somit auch die innere Welt des Kindes verändert (vgl. Griebel & Niesel, 2013, S. 156–158). Der deutlichste Rückgang der schulischen Lernfreude kann während der Sekundarschulzeit beobachtet werden (vgl. Hagenauer, 2011, S. 142).

Die guten motivationalen Voraussetzungen, die die Kinder zu Beginn der Schulzeit mitbringen, sollten dringend erhalten bleiben. Denn das Selbstkonzept wirkt sich auch auf die schulischen Leistungen aus. Geeignete Massnahmen sehen die Autoren darin, dass die Kinder vermehrt selbst entscheiden können. Diese Freiheitspielräume wirken sich positiv auf das Selbstkonzept aus. Des Weiteren sollten die Anforderungen das Kind weder unter- noch überfordern, denn so entwickeln sie ein Selbstkonzept, in dem sie ein erfolgreicher Lerner sind. Aber auch die Vorbildfunktion der Erwachsenen (Eltern, Kindergartenlehrpersonen, Lehrpersonen) in puncto Lernfreude darf nicht unterschätzt werden (vgl. Griebel & Niesel, 2013, S. 158–159).

Sie [die Eltern, Anm. d. Verf.] müssen versuchen, ihren Kindern genau das mit auf den Weg zu geben, was vielen von ihnen selbst bereits während ihrer eigenen Kindheit abhanden gekommen ist: die Freude am Lernen, die Lust am Entdecken und die Begeisterung am eigenen Gestalten. (Hüther, 2012, S. 73)

4.3.5 Zwischenfazit

Wie diverse Studien belegen, nimmt die Lernfreude im Laufe der Schulzeit kontinuierlich ab. Der Optimismus, die Freude und die Begeisterung am Anfang der ersten Klasse sind wichtige Ressourcen, die unbedingt erhalten bleiben sollten. Betrachtet man die unterschiedlichen Lernformen, kann davon ausgegangen werden, dass im Kindergarten eher das natürliche Lernen im Vordergrund steht und in der ersten Klasse eher das schulische Lernen dominiert. Kommen die Kinder in die erste Klasse, müssen sie neben all den anderen Veränderungen auch mit der unterschiedlichen Priorisierung der Lernformen zurechtkommen. Es ist gut vorstellbar, dass diese Umstellung für einige Kinder nicht einfach ist, da auch aus neurowissenschaftlicher Sicht erwiesen ist, dass das Kind seinem inneren Antrieb folgt und so genau das lernt, was für es im Moment wichtig und bedeutsam ist. Hat das Kind seit seiner Geburt autonom auf natürliche Weise gelernt, wird es nach sechs bis sieben Jahren „entmündigt“ und eine Lehrperson gibt vor, was es zu welchem Zeitpunkt zu lernen hat. Das Lernen wird vom Kind verlangt. Warum das Vertrauen in den natürlichen Lernwillen der Kinder beim Stufenübertritt langsam schwindet und die Erwachsenen das Gefühl haben, sie müssen dem Kind schulische Inhalte, wie Rechnen und Lesen und Schreiben gezielt beibringen, kann verschiedene Gründe haben. Zum einen geben die Lehrpläne die Ziele vor und Lehrmittel müssen verwendet werden. Zum anderen kann die Annahme, dass die Kinder die Kulturtechniken nicht selber und freiwillig lernen können, dazu führen, dass bei Lehrpersonen und Eltern Gefühle aufkommen, wie „Ich muss dem Kind das nun beibringen“. Es wäre wünschenswert, dass sich das schulische Lernen dem natürlichen Lernen etwas annähert, oder dass es in der Schule vermehrt auch Sequenzen gibt, in denen das natürliche Lernen im Vordergrund stünde. Nicht nur der Lerneffekt wäre dadurch grösser, weil die Passung zwischen den Zielen und den Fähigkeiten des Kindes gegeben wäre, sondern auch weil dies das Entstehen von Lernfreude fördern würde.

Es ist klar, dass in der Schule nicht voll und ganz auf das schulische Lernen verzichtet werden kann. Nach Meinung der Autorin ist es jedoch essentiell, dass dabei auf eine möglichst Lernfreude-förderliche Umgebung geachtet werden sollte. So ist es zentral, dass die Kinder die externen Ziele als bedeutsam für sich selbst wahrnehmen. Dies ist einerseits für die Lehrperson, sowie auch für die SHP wichtig zu wissen. Den Kindern sollte erklärt werden, warum es für sie und ihr Leben tatsächlich wichtig ist, einen bestimmten Sachverhalt zu lernen. Dabei ist es unerlässlich, dass die Kinder sich in der Zielerreichung auch kompetent fühlen, d.h. die Ziele müssen auf dem Entwicklungsniveau des einzelnen Kindes angesetzt sein. Hier kommt das Know-how der SHP zum Tragen. Es ist ihre Aufgabe, die Ziele auf die Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen anzupassen. Nebst den individuellen Leistungsanforderungen muss auch die Beurteilung von Leistungen sorgfältig durchdacht werden. Die Kinder vergleichen sich und ihre Leistungen in der Schule mit den Klassenkameraden. Eine individuelle Rückmeldung, welche dem Kind aufzeigt, wo es in seinem Lernprozess steht, fördert die Entstehung von Lernfreude. Die Tatsache, dass weder im Kindergarten noch in der ersten Klasse Noten erteilt werden, bewertet die Autorin als sehr positiv. Eine Lernumgebung, die Selbstbestimmung ermöglicht, ist eine weitere fördernde Massnahme in Bezug auf die Entstehung von Lernfreude. Gerade auch in Bezug auf Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen darf dieser Aspekt nicht vernachlässigt werden. Die Gefahr, ihnen aufgrund ihrer Schwächen wenig Selbstbestimmung zuzutrauen, ist gross. Die Befriedigung des Grundbedürfnisses nach Kompetenz muss in einer Regelklasse besonders im Auge behalten werden. Da das Tempo und die Ziele des Lehrplans nicht mit den Voraussetzungen dieser Kinder kompatibel sind, ist es zwingend notwendig, dass die SHP Anpassungen in den Zielen und Inhalten für jene Kinder vornimmt. In Zusammenhang mit dem Stufenübertritt scheint eine sorgfältige und genaue Übergabe notwendig zu sein, damit die Lehrperson sowie die zuständige SHP wissen, wo diese Kinder in ihrer Entwicklung stehen.

Aussagen, wie „ich möchte nichts über das Kind vor Beginn der ersten Klasse wissen, sondern mir mein eigenes Bild machen“, erachtet die Autorin in Bezug auf das Kompetenzerleben für das Kind als schwierig. Durch einen sorgfältigen Austausch über die Fähigkeiten profitiert das Kind nicht nur davon, dass die Leistungserwartungen angepasst werden, sondern dass sein emotionales Wohlbefinden gestärkt und die Lernfreude erhalten wird.

Ein weiterer fördernder Umweltfaktor in puncto Lernfreude ist ein gutes Lehrpersonen-SuS-Verhältnis. Der Beziehungsaufbau zwischen Lehrperson und Kind braucht Zeit. Im Kindergarten verbringen die Kindergartenlehrpersonen mit den Kindern den ganzen Morgen, es wird zusammen gegessen, zusammen Pause gemacht, zusammen gespielt etc. Vor allem in den unstrukturierten Phasen des Alltags, wie z.B. der gemeinsamen Zwischenmalzeit oder Pause, passiert viel an Beziehungsarbeit. In der ersten Klasse verbringen Kinder und Lehrpersonen die Pausen nicht mehr gemeinsam. Die Interaktionen beschränken sich mehrheitlich auf die Klassenzimmersituationen. Es ist jedoch trotzdem wichtig, dass sich die Lehrpersonen Zeit nehmen für das Kind und sich für sie und ihre Anliegen interessieren. So fühlen sich die Kinder ernst genommen und erleben positive Emotionen.

4.4 Das Kind und die Umwelt

Aus den vorhergehenden Kapiteln wurde ersichtlich, dass die Umwelt einen grossen Einfluss auf die gesamte Entwicklung des Kindes hat. Es gilt nun zu klären, wie eine möglichst gute Passung zwischen dem Kind und der Umwelt hergestellt werden kann. Denn diese stellt eine wichtige Grundlage für das Lernen und den Lernerfolg dar. Da die Passung zwischen Kind und Umwelt bei jedem Individuum anders hergestellt werden muss, wird in dieser Arbeit ein allgemeines Konzept vorgestellt. Dieses stellt aus Sicht der Autorin eine erzieherische Grundhaltung dar, mit der es möglich wird, das Kind als Individuum wahrzunehmen, auf seine spezifischen Bedürfnisse einzugehen und so eine möglichst hohe Übereinstimmung mit der Umwelt zu erlangen.

4.4.1 Das Fit-Konzept nach Remo Largo

Remo Largo¹³ hat das Fit-Konzept entwickelt. Der Begriff „Fit“ hat er aus dem Konzept „goodness of fit“ von Stella Chess und Alexander Thomas entnommen. Chess und Thomas haben in ihrem Konzept betont, „dass ein Kind [sich, Anm. d. Verf.] dann am besten entwickelt, wenn Übereinstimmung zwischen seinem Temperament und seiner Motivation einerseits und den Erwartungen, Anforderungen und Möglichkeiten der Umwelt andererseits besteht“ (Largo, 2014, S. 248). Das Fit-Konzept von Largo ermöglicht eine umfassendere Sichtweise, da es das Kind ganzheitlich berücksichtigt. Es strebt eine „möglichst gute Übereinstimmung zwischen den individuellen Bedürfnissen und Entwicklungseigenheiten des Kindes und seiner Umwelt“ (ebd.) an. Folgende Ziele werden verfolgt: Wohlbefinden des Kindes und Aufbau eines guten Selbstwertgefühls. Dabei ist es wichtig, dass das Kind in der Kindheit Erfahrungen machen kann, die ihm ein Gefühl der Geborgenheit geben, indem seine Grundbedürfnisse befriedigt werden. Des Weiteren braucht das Kind Zuwendung, es möchte sich sozial akzeptiert fühlen. Zudem möchte es Fähigkeiten, die auf seinem Entwicklungsniveau sind,

¹³ Remo Largo wurde 1943 in Winterthur geboren. Er studierte Medizin und Entwicklungspädiatrie. Fast 30 Jahre leitete er die Abteilung für Wachstum und Entwicklung am Kinderspital Zürich. Daneben schrieb er zahlreiche Bücher (vgl. Wikipedia, 2015a).

selbständig erwerben. Dafür braucht es Bedingungen, welche ihm vollumfänglich entsprechen. Es ist nicht so, dass sich das Kind besser entwickelt, wenn es zum Beispiel mehr Nahrung bekommt. „Wenn es sich wohl fühlen und zu einem guten Selbstwertgefühl kommen soll, müssen wir uns, Eltern und Erzieher, auf sein individuelles Bedürfnis und Verhaltenseigenheiten einstellen“ (Largo, 2014, S. 249–250).

In der folgenden Abbildung wird das Fit-Konzept von Largo bildlich dargestellt.

Abbildung 6: Fit, Übereinstimmung zwischen Kind und Umwelt (aus: Largo, 2014, S. 249)

Wie soll nun laut Fit-Konzept die Umwelt mit dem Kind umgehen? Die Geborgenheit stellt einen wichtigen Faktor dar. Denn diese ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sich ein Kind wohl fühlen, sich entwickeln und ein gutes Selbstwertgefühl aufbauen kann. Nebst der Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse (z.B. Hunger), müssen auch die psychischen Bedürfnisse (z.B. Nähe, Sicherheit) von der Umwelt befriedigt werden. Damit eine Person einem Kind das Gefühl der Geborgenheit vermitteln kann, sollten folgende Verhaltensqualitäten berücksichtigt werden: Es ist wichtig, dass die Bedürfnisse des Kindes *zuverlässig* befriedigt werden, d.h. die Bezugspersonen¹⁴ müssen für das Kind verfügbar sein. Des Weiteren sollten sie in ihrem Verhalten *beständig* sein. Dies schafft Vertrauen. Das Verhalten der Bezugspersonen muss *angemessen* sein, d.h. dass das Verhalten den Bedürfnissen des Kindes angepasst ist. Eine gewisse *Kontinuität* in der Betreuung ist ebenfalls sehr wichtig, denn nur wenn die Bezugsperson für das Kind stets verfügbar ist, kann es sich geborgen fühlen. Die bereits genannten Verhaltensqualitäten gelten auch in Bezug auf die Zuwendung. Das individuelle Beziehungsverhalten des Kindes muss berücksichtigt werden, wenn man verhindern möchte, dass es zu viel oder zu wenig Zuwendung bekommt. Die soziale Anerkennung wird im Laufe der Entwicklung immer wichtiger für das Kind. Dabei ist es zentral, die Anerkennung der Person zukommen zu lassen und nicht von deren Leistung abhängig zu machen. Jedes Kind entwickelt sich in seinem individuellen Tempo. Das Kind sollte demzufolge möglichst selbständig und selbstbestimmt über seine Handlungen entscheiden (vgl. Largo, 2014, S. 255–264). „Aus den selbstbestimmten Erfahrungen gewinnt das Kind sein Selbstvertrauen: Ich bin fähig zu lernen und

¹⁴ Unter „Bezugspersonen“ sind die Eltern, Kindergartenlehrpersonen, Lehrpersonen und weitere Personen, welche das Kind regelmässig betreuen, gemeint.

kann Zusammenhänge in dieser Welt verstehen“ (Largo, 2014, S. 266). Die Bezugspersonen sind dazu angehalten, dem Kind jene Erfahrungen zu ermöglichen, welche es für seine Entwicklung benötigt. Dabei sind sie Vorbilder, geben ihm ein Lernumfeld und sprechen Unterweisungen aus. Das Kind sucht sich vor allem vertraute Personen als Vorbilder. Es lernt nebst dem Sozialverhalten auch viele andere Verhaltensweisen durch die Nachahmung seiner Vorbilder. Nebst der Vorbildfunktion sollten die Bezugspersonen dem Kind eine Umwelt zur Verfügung stellen, in der es seinen entwicklungspezifischen Interessen nachgehen kann. Dabei ist das Kind auf die Nähe der vertrauten Person angewiesen, damit es neugierig und aktiv seine Welt entdecken kann. Kinder lassen sich unterweisen, sofern eine vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Kind und der Bezugsperson besteht (vgl. Largo, 2014, S. 266–268). „Die Bereitschaft der Kinder sich unterweisen zu lassen, ist erstaunlich gross und damit auch die Gefahr, dass sie missbraucht wird und die Kinder die Lust am Lernen verlieren“ (Largo, 2014, S. 268).

Unterweisung sollte nicht darin bestehen, dass eine Lehrperson, die permanente Überlegenheit ausstrahlt, den Kindern Fertigkeiten und Wissen beibringt. Die ideale Unterweisung besteht darin, dass die Lehrperson das Umfeld der Kinder so gestaltet und sie in ihren Aktivitäten so unterstützt, dass sie selbständig zu Erfahrungen und neuen Einsichten kommen können. (Largo, 2014, S. 270)

Eine gute Methode, um herauszufinden wo das Kind in seiner Entwicklung steht, ist ihm ein Angebot zu machen und zu beobachten, wie es darauf anspricht. Zeigt es kein Interesse, entspricht es nicht seinem Entwicklungsstand und das Angebot sollte demzufolge dem Kind auch nicht aufgezwungen werden. Entspricht das Angebot jedoch dem Entwicklungsstand des Kindes, wird es auch mit Interesse darauf reagieren (vgl. Largo, 2014, S. 254). Largo traut bereits dem Baby eine gewisse Kompetenz zu. Diese ist beim Neugeborenen noch relativ beschränkt, jedoch ist es zum Beispiel in puncto Nahrungsaufnahme kompetent. Es weiss selbst, wie viel Nahrung es braucht und soll deshalb auch entscheiden dürfen, wie viel es trinken/ essen möchte. Dort, wo das Kind kompetent ist, soll es auch entscheiden dürfen. In jenen Bereichen, wo es noch nicht kompetent ist, sollen die Bezugspersonen für das Kind entscheiden. Je älter das Kind wird, desto kompetenter wird es und es kann immer mehr selbst entscheiden. Durch die Selbstbestimmung werden das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl des Kindes gestärkt. Es erlebt sich als aktives Wesen, das seine Bedürfnisse selbständig wahrnehmen und befriedigen kann. Dabei ist es wichtig, darauf zu achten, dass das Kind nicht überfordert ist. Es soll nur selbstbestimmt handeln, wenn es auch tatsächlich genügend kompetent ist. Ist dies nicht der Fall, ist es auf die Entscheidungen seiner Bezugspersonen angewiesen, dies gibt ihm ein Gefühl der Sicherheit. Ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Kind und den Bezugspersonen vorhanden, werden die gesetzten Grenzen vom Kind auch akzeptiert.

Eltern und Bezugspersonen sollten den Drang des Kindes nach Selbständigkeit unterstützen, indem sie ihm immer wieder zu verstehen geben, dass es auf sein Inneres hören soll und dass das, was es aus eigenem Antrieb heraus macht, richtig ist. *Eine solche Haltung zeichnet sich durch eine wohlwollende aufmerksame Gelassenheit aus, die dem Kind zu verstehen gibt: Ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich dränge mich dir aber nicht auf.* Ein derart selbstbestimmtes Kind akzeptiert auch die Grenzen, die ihm Eltern und Bezugspersonen setzen müssen. (Largo, 2014, S. 274)

Largo bedauert, dass die Fähigkeit der Eltern, ihr Kind zu lesen und intuitiv auf die Bedürfnisse des Babys einzugehen, mit zunehmendem Alter des Mädchens oder Jungens kontinuierlich abnimmt. Je älter das Kind,

desto mehr lassen sich die Eltern von Normvorstellungen und von Erwartungen, die von aussen kommen, beeinflussen, anstatt auf ihre Intuition zu vertrauen und sich an ihrem Kind zu orientieren (vgl. Largo, 2014, S. 250–251). Das Fit-Konzept unterscheidet sich von anderen Erziehungsvorstellungen dadurch, dass es das Selbstwertgefühl, die Geborgenheit, Zuwendung und Anerkennung des Kindes in den Mittelpunkt stellt. Es befürwortet eine Erziehung, in der das Kind eigenständige Lernerfahrungen sammeln und sich somit weitgehend selbst entwickeln kann. Dies setzt voraus, dass die Bezugspersonen Vertrauen in das Kind haben. Sie sollen auf dessen Stärken vertrauen und darauf, dass sich das Kind entwickeln möchte und wird. Die Bezugspersonen sollen davon ausgehen, dass das Kind, sofern es sich geborgen fühlt, folgen wird (vgl. Largo, 2014, S. 274–275). Gelingt es nicht, ein „Fit“ zwischen Kind und Umwelt herzustellen, entsteht ein „Misfit“: „Die grosse Mehrzahl der Probleme entsteht allein deshalb, weil eine ausreichende Übereinstimmung zwischen Kind und Umwelt fehlt“ (Largo, 2014, S. 276).

4.4.2 Zwischenfazit

Es zeigt sich auch im Fit-Konzept von Largo, dass der Selbstbestimmung beim Lernen eine zentrale Funktion zukommt. Das Kind weiss genau, was es zu welcher Zeit lernen kann und tut dies dann auch selbstbestimmt. Seine Grundhaltung, dass sich jedes Kind entwickeln will und wird und sich wissbegierig auf den Weg macht, teilt die Autorin voll und ganz. Dies setzt ein Vertrauen in das Kind und seine Fähigkeiten voraus. In der Praxis kann dieses Vertrauen leicht durch vorgeschriebene Normen und Lernziele, welche nicht „fristgerecht“ erreicht wurden, erschüttert werden. Es braucht eine gehörige Portion Mut und Standhaftigkeit, wenn man diese Ansicht vor Eltern oder Berufskolleginnen vertritt. Zu fest sind Vorstellungen in den Köpfen verankert, in denen die Bezugspersonen dem Kind alles beibringen sollen. Largos Auffassung hingegen erfordert ein Umdenken. Die Lehrpersonen der Kindergartenstufe und der Primarstufe müssen nicht das Gefühl haben, sie müssten dem Kind alles beibringen. Vielmehr geht es darum, den Kindern ein Lernangebot zu unterbreiten, indem diese selbst aktiv werden und auf ihrem Entwicklungsstand lernen können. Die Rolle der Lehrpersonen verändert sich dadurch. Sie sind nicht mehr allwissend und geben den Weg vor, sondern sie begleiten das Kind auf seinem Weg, fangen es auf, wenn es Hilfe braucht und lassen es ziehen, wenn es kompetent genug ist. Spannend ist die Tatsache, dass dem jungen Kind selbstbestimmtes Lernen zugetraut wird – je älter und dadurch auch kompetenter das Kind hingegen wird, desto weniger darf es jedoch selbstbestimmt lernen. Durch vorgegebene Lehrpläne und Lehrmittel werden die Kinder durch die Erwachsenen fremdbestimmt und ihnen somit unterschwellig unterstellt, dass sie unmotiviert und wenig lernwillig seien. Das genau dies durch diese vermeintlich gut gemeinten Vorgaben eintritt, scheint wenig bewusst zu sein. Berücksichtigt man ausschliesslich den Aspekt „Erhaltung der Lernfreude“ müsste gänzlich auf Lehrpläne und Lehrmittel verzichtet werden, da durch die Vorgaben der Lehrpläne und den individuellen Fähigkeiten des Kindes nur bei einem kleinen Prozentsatz der Kinder eine ideale Passung stattfindet. Es ist absolut nachvollziehbar, dass eine einzige Lehrperson mit den gängigen Methoden nicht auf jedes einzelne Kind in der Klasse eingehen kann und ein Fit zwischen den Voraussetzungen des Kindes und des Lerninhaltes herstellen kann. Hier kommt nun wieder das Wissen der SHP zum Zuge. Diese ist Expertin in puncto integrative Didaktik und kann die Lehrperson darin unterstützen, einen möglichst individualisierten und selbstbestimmten Unterricht zu gestalten.

Eine gute Beziehung zwischen Kind und Lehrperson stellt im Fit-Konzept eine wichtige Grundlage dar. Im Zusammenhang mit dem Übertritt in die erste Klasse und dem daraus resultierenden Wechsel der Lehrperson, kann es für das Kind zu Beginn schwierig werden, sich im neuen Umfeld wohl und geborgen zu fühlen, da

noch keine Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson vorhanden ist. Der Aufbau einer guten Beziehung braucht Zeit und diese sollte man sich zu Beginn des Schuljahres auch nehmen. Bereits Goethe sagte vor 250 Jahren: „Das Kind lernt nur von denjenigen, die es liebt“ (Goethe, zitiert nach Largo & Beglinger, 2010, S. 56).

4.5 Kindergarten und Schule – zwei verschiedene Systeme

Im Zwischenfazit 4.3.5 wurde erwähnt, dass sich der Kindergarten und die erste Klasse vor allem in puncto Lernformen unterscheiden. In diesem Kapitel soll aufgezeigt werden, was in Bezug auf die Lehrpläne der beiden Stufen vorgeschrieben wird und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es diesbezüglich tatsächlich gibt.

Der Auftrag der Volksschule ist im Volksschulgesetz § 2, Abs. 4 folgendermassen formuliert:

Die Volksschule vermittelt grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten; sie führt zum Erkennen von Zusammenhängen. Sie fördert die Achtung vor Mitmenschen und der Umwelt und strebt die ganzheitliche Entwicklung der Kinder zu selbständigen und gemeinschaftsfähigen Menschen an. Die Schule ist bestrebt, die Freude am Lernen und an der Leistung zu wecken und zu erhalten. Sie fördert insbesondere Verantwortungswillen, Leistungsbereitschaft, Urteils- und Kritikvermögen sowie Dialogfähigkeit. Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Begabungen und Neigungen der Kinder und schafft die Grundlage zu lebenslangem Lernen. (Kantonsrat Kanton Zürich, 2005, S. 1)

Alle vier Stufen der Volksschule (Kindergarten, Unter-, Mittel- und Oberstufe) haben von Gesetzes wegen diesen Auftrag zu befolgen. Obwohl der Kindergarten im Kanton Zürich zur obligatorischen Schulzeit gehört und die Kindergärten den Primarschulen angeschlossen sind, ist die Benennung der Bereiche als „zwei unterschiedliche Welten“ in der Praxis oft zu hören. Mögliche Gründe dafür gibt es viele. So ist die Kindergartenpflicht im Kanton Zürich erst seit dem Jahr 2008 in Kraft getreten und somit noch relativ neu. Oft liegen die Kindergärten in den Quartieren und sind örtlich nicht an das Schulhaus angebunden. Ein alltäglicher Austausch zwischen den Kindergartenlehrpersonen und den Primarschullehrpersonen wird dadurch erschwert. Die Strukturen und die Lehr- und Lernformen differieren stark. In den folgenden Kapiteln sollen die beiden Systeme Kindergarten und erste Klasse etwas detaillierter vorgestellt werden.

4.5.1 Der Kindergarten

Der Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich versucht Klarheit hinsichtlich der Arbeitsweise im Kindergarten herzustellen. „Im Zentrum der Kindergartenarbeit steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S. 5). Unter „Bildung“ wird das Vermitteln des Wissens verstanden, welches den Kindern ermöglicht, die Welt zu begreifen. Des Weiteren sollen die Kinder lernen, wie sie ihre individuellen Ziele durch selbständiges Handeln erreichen können. Unter dem Begriff „Erziehung“ meint der Lehrplan die Vermittlung von Werten und Normen (z.B. Sorge für die Umwelt, Rücksichtnahme). Die

Betreuung der Kinder ist gewährleistet, wenn der Kindergarten die „körperliche, geistige und psychische Entwicklung“ (ebd.) unterstützt. Die Kinder sollen ein Gefühl der Zugehörigkeit erleben und sich durch das Vertrauen in Personen beschützt fühlen (vgl. ebd.).

Die Kindergartenlehrperson bietet durch die Gestaltung von angemessenen Spiel- und Lernmöglichkeiten den Kindern die Gelegenheit, in einer Interaktion mit anderen oder für sich selber kompetent zu handeln. Die Kindergartenlehrperson ist für die Planung von Lernumgebungen, Lern- und Unterrichtsformen sowie für die Gestaltung von Abläufen verantwortlich. „Lernumgebungen fördern durch ihre Gestaltung pädagogisch wertvolle eigenständige Lernprozesse. Sie fordern Kinder heraus, aktiv zu werden“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S. 14). In der Wahl der Lern- und Unterrichtsformen ist die Kindergartenlehrperson frei. Es gibt keine obligatorischen Lehrmittel, die verwendet werden müssen. Es gibt jedoch ein breites Spektrum an methodisch-didaktischen Unterrichtsformen für die Kindergartenstufe. Die Kindergartenlehrperson wählt aufgrund der Klassenzusammensetzung die geeignetsten Unterrichtsmethoden aus. Grob gesagt, kann zwischen angeleiteten Aktivitäten und freien Aktivitäten unterschieden werden. In den angeleiteten Aktivitäten bestimmt die Kindergartenlehrperson aus pädagogischen Gründen die Inhalte. Hinsichtlich der freien Aktivität gibt das Kind die Inhalte vor. Die wohl bekannteste Form der freien Aktivität ist das Spiel: „Im Spiel verwirklicht sich, was die hohe Qualität von Lernen ausmacht. Das Interesse, das Engagement, die Anteilnahme des Kindes, die Fokussierung auf die Tätigkeit, die Aufmerksamkeit und Konzentration verbinden sich mit der Lust an der Sache“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S. 15). Das Spiel ermöglicht ein ganzheitliches Lernen. Alle Bildungsbereiche des Lehrplanes können im Spiel geübt werden (vgl. ebd.). Die verschiedenen Unterrichtseinheiten im Kindergarten folgen keinem zeitlich fixen Stundenplan. Sie werden jedoch durch die Kindergartenlehrperson strukturiert und rhythmisiert. Dies ermöglicht den Kindern, sich zu orientieren, was ihnen ein Gefühl der Sicherheit gibt. Mittels Ritualen werden die Übergänge zwischen den einzelnen Unterrichtsblöcken miteinander verbunden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S. 16).

Die Inhalte des Unterrichts orientieren sich nicht an Fächern, sondern an Bildungsbereichen. Bei der Konzipierung des Lehrplans für den Kindergarten wurden die Bildungsbereiche in Anlehnung an HarmoS erstellt. Die Bildungsbereiche beschreiben Inhalte, welche für die Bildungsprozesse im Kindergarten wichtig sind. Es gibt fünf Bildungsbereiche, diese sind alle gleich bedeutsam: Kommunikation/ Sprache und Medien, Natur/ Technik und Mathematik, Identität/ Soziales und Werte, Wahrnehmung/ Gestaltung und Künste sowie Körper/ Bewegung und Gesundheit. Diese strikte Trennung der Bildungsbereiche soll zu einer besseren Übersicht beitragen, jedoch sind die einzelnen Themenfelder miteinander verbunden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S. 20). „In Aktivitäten, Handlungen, Gestaltungen und im Spiel erwirbt das Kind die Kompetenzen aus verschiedenen Bildungsbereichen auf integrierte Weise“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S. 21).

4.5.2 Die erste Klasse

Die Kindergartenzeit ist vorbei und es beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Was erwartet das Kind in der ersten Klasse? Der Lehrplan sagt Folgendes über die Bildung in der Unterstufe aus:

Der Unterricht der Unterstufe vermittelt eine ganzheitliche Bildung an lebensnahen Themen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen und gewinnen Einsichten in die Umwelt. Damit beginnen das systematische Lernen, die Einführung in einfache Arbeitstechniken sowie die Erzie-

hung zu einer guten Arbeitshaltung. Gleichzeitig werden die Lernformen aus der Zeit vor dem Schuleintritt weitergeführt. Der Wechsel zwischen Arbeit und Spiel sowie eine musische Unterrichtsgestaltung tragen zu einer kindgerechten Atmosphäre bei. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010b, S. 9)

Der Lehrplan gibt für die Planung und Vorbereitung des Unterrichts einige didaktische Grundsätze vor. So soll die Bildung in der Volksschule elementar¹⁵ und ganzheitlich¹⁶ sein. Des Weiteren soll eine lebenslange Lernbereitschaft und somit Offenheit gegenüber Unbekanntem gefördert werden. Die Bildungs- und Erziehungsaufträge der Schule werden nicht isoliert voneinander durchgeführt, sondern gemeinsam angestrebt. Um eine möglichst gute Förderung der Sprachkompetenz zu erreichen, ist die Standardsprache in allen Fächern anzuwenden. Zum Unterricht dazu gehören auch die Beobachtung und die Beurteilung der Leistung. Dabei soll diese dem Kind als eine Unterstützung zu seinem Lernen dienen. Für die Gestaltung des Unterrichts können Lehrmittel verwendet werden. Diese helfen, die Ziele des Lehrplans zu erfüllen. Die vom Bildungsrat als obligatorisch bezeichneten Lehrmittel müssen im Unterricht verwendet werden, wobei die Lehrperson aus deren Inhalt auswählen kann. Bei der Gestaltung des Unterrichts hat die Lehrperson, unter der Berücksichtigung der oben genannten didaktischen Grundsätze, die Methodenfreiheit (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010b, S. 18–20).

Der Lehrplan der Zürcher Volksschule gibt fünf Unterrichtsbereiche vor, welche sich im Stundenplan als Fächer widerspiegeln. Diese sind: Mensch und Umwelt, Sprache, Gestaltung und Musik, Mathematik sowie Sport. Einzelne Unterrichtsbereiche setzen sich aus verschiedenen Unterrichtsgegenständen zusammen (z.B. Sprache: Deutsch, Französisch, Englisch, Schrift). Es werden Richtziele und Grobziele für die einzelnen Unterrichtsbereiche formuliert. Die Richtziele „beschreiben erwünschte Handlungsdispositionen und angestrebte Lernerfahrungen, über welche die Schülerinnen und Schüler am Ende der Volksschulzeit verfügen sollen. Alle Richtziele stellen Idealvorstellungen dar, welche die Richtung weisen, an der sich der gesamte Unterricht ... orientieren soll“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010b, S. 23). Die Grobziele werden für die jeweiligen Stufen formuliert (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe). Dabei werden sie nicht den einzelnen Klassen zugewiesen, mit Ausnahme der Mathematik. Die Grobziele sollten in zirka $\frac{3}{4}$ der Unterrichtszeit erfüllt werden können. Die restliche Zeit steht den Lehrpersonen für sonstige Lerninhalte zur Verfügung. Der Lehrplan gibt keine Feinziele vor, da diese von den Lehrpersonen formuliert werden sollen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010b, S. 23–24). Die Unterrichtsbereiche werden im Stundenplan eingetragen. Der Lehrplan sieht für jede Klasse eine Lektionentafel vor, in der ersichtlich ist, wie viele Lektionen im entsprechenden Unterrichtsbereich zu erteilen sind. Es ist den Lehrpersonen freigestellt, wie sie die vorgeschriebene Anzahl an Lektionen erteilen.

Es ist möglich, die Fächer in einem wöchentlichen Turnus zu unterrichten. Eine andere Variante wäre, dass einzelne Fächer abwechslungswise en bloc erteilt oder Unterrichtsprojekte gemacht werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010b, S. 17). Im Lehrplan wird nicht begründet, warum welches Fach mit wie vielen Lektionen erteilt werden muss. Den Fächern Mathematik sowie Deutsch und Schrift werden im Vergleich zu den anderen Fächern deutlich mehr Lektionen zugeteilt. Es ist empirisch jedoch nicht bewiesen, dass der Lernerfolg grösser ist, je mehr Lektionen die Kinder in einem Fach belegen. Manfred Prenzel, Projektmanager

¹⁵ Unter „elementar“ ist eine Bildung zu verstehen, die es den Kindern ermöglicht, sich nach der Schulzeit zu spezialisieren und weiterzubilden. Es sollen grundlegende Kenntnisse erworben werden, die es möglich macht, sich im Alltag zurechtzufinden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010b, S. 18).

¹⁶ Eine ganzheitliche Bildung ermöglicht den Kindern, Lernerfahrungen zu machen, die sie in kognitiver, emotionaler und physischer Hinsicht fördern. Problemstellungen werden aus diversen Blickwinkel betrachtet (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010b, S. 18).

der deutschen PISA Studien, vertritt die Ansicht, „dass sich ein beträchtlicher Teil der Stunden streichen liesse, ohne dass die schulischen Leistungen abfallen würden“ (Largo, 2010, S. 134).

4.5.2.1 Kindergarten und Schule – Unterschiede auf einen Blick

In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede der beiden Institutionen Kindergarten und erste Klasse zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 2: Übersicht Unterschiede Kindergarten und erste Klasse

	Kindergartenstufe	1. Klasse
Lehrplan	kompetenzorientiert	lernzielorientiert
Klassen	zwei Jahrgänge gemischt	mehrheitlich Jahrgangsklassen, jahrgangsgemischte Klassen möglich
Maximale Klassengrösse	21	25
Stundentafel	16h 30min – 19h 30 min/ Woche für 1 Kindergartenkinder 18h 00 min – 21h 00 min/ Woche für 2 Kindergartenkinder + freiwillige Auffangzeit	22 Lektionen/ Woche
Unterrichtssprache	vorwiegend Mundart	Standardsprache
Zeugnisse	2 Elterngespräche pro Jahr	2 Elterngespräche pro Jahr
Unterrichtsstoff	Bildungsbereiche keine Vorgaben bezüglich Mindestanzahl zu erteilender Lektionen	Fächer vorgeschriebene Mindestanzahl zu erteilender Lektionen
Lehrmittel	keine obligatorischen Lehrmittel	obligatorische Lehrmittel für Mathematik, Religion und Kultur

4.5.3 Zwischenfazit

Im Kindergartenalltag gibt es für die Kinder mehr Phasen des selbständigen Tuns als in der ersten Klasse. In den freien Aktivitäten wählen sie selbst, mit wem und wie lange sie sich mit etwas beschäftigen wollen. Während dieser Zeit kann es voll und ganz selbstbestimmt handeln. Da das Kind selbst entscheiden darf, kann es die drei Grundbedürfnisse der Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan voll und ganz befriedigen. Das Kind handelt autonom und kann dadurch genau auf seinem Entwicklungsstand lernen. Da dies in einer Gruppe geschieht, kann es auch das Bedürfnis nach sozialem Eingebundensein befriedigen. Die intrinsische Motivation ist bei solchen Tätigkeiten in hohem Mass vorhanden. Kommt das Kind dann in die erste Klasse wird es damit konfrontiert, dass es nicht mehr so viele Möglichkeiten für freie Aktivitäten gibt. Die Autorin kann sich gut vorstellen, dass dies für einige Kinder eine grosse Umstellung darstellt und dies eine Enttäuschung für die Kinder sein kann. Aussagen wie „es ist langweilig“ oder „man darf nicht mehr spielen in der Schule“ bestätigen diese Annahmen. Gleichzeitig stellt sich jedoch die Frage, warum es in der Schule wenig Platz für freie Aktivitäten gibt, obwohl der Lehrplan der Volksschule explizit erwähnt, dass die Unterstufe die Lernformen des Kindergartens weiterführen soll. Argumente, wie „im Kindergarten geht es ja hauptsächlich nur ums Spielen“ und „in der Schule muss man sich an den Lehrplan halten“, können nicht länger akzeptiert werden, da auch

der Kindergarten einen Lehrplan befolgen und gewährleisten muss, dass die Kinder beim Übertritt die Basiskompetenzen erreicht haben. Es kann durchaus sein, dass sich die Kindergartenlehrpersonen durch den Lehrplan nicht so eingeengt fühlen, da er erst seit sieben Jahren existiert und sie bereits vorher in ähnlicher Art und Weise unterrichtet haben. Oder auch die Tatsache, dass es keine obligatorischen Lehrmittel für den Kindergarten gibt, könnte eine Erklärung dafür sein, dass freie Aktivitäten im Kindergarten einfacher umzusetzen sind. Die Angst, den gesamten Inhalt der Lehrmittel nicht durchzubringen, könnte ein hemmender Faktor in der Unterrichtsvorbereitung darstellen. Allfällige Befürchtungen seitens der Eltern, das Kind werde zu wenig auf die nächste Klasse vorbereitet, kann bei den Lehrpersonen einen Druck erzeugen, welcher sich auch negativ auf die Selbstbestimmung der Kinder auswirkt. Im Kindergarten ist dieser Druck seitens der Eltern noch nicht so stark ausgeprägt. Laut des Lehrplans der Volksschule sollte ein Viertel der Unterrichtszeit für sonstige Themen zur Verfügung stehen. In Anbetracht dessen, dass Selbstbestimmung intrinsische Motivation auslöst und dadurch positive Emotionen entstehen, wodurch der Lerneffekt noch verstärkt wird, wären Zeiträume für selbstbestimmte Aktivitäten sicherlich sehr lohnenswert. In Anbetracht auf die Übergangsbewältigung wäre ein fließenderer Übergang für die Kinder wünschenswert. Sie müssen beim Stufenübertritt eine Vielzahl an Veränderungen bewältigen – hier wären Möglichkeiten und Unterrichtsmethoden, wie diese sie aus der Kindergartenzeit bereits kennen, sicher hilfreich.

4.5.4 Heterogenität der Kinder beim Übertritt in die erste Klasse

Kinder gleichen Alters bringen unterschiedliche Fähigkeiten, Interessen, Arbeitsweisen, Sozialkompetenzen, Leistungsbereitschaft, etc. mit. Diese Heterogenität verschwindet auch nach zwei Jahren Kindergarten nicht und ist beim Stufenübertritt nach wie vor vorhanden. In einer von der Bildungsdirektion beauftragten Studie wurde der Frage nachgegangen, welche Lernvoraussetzungen die Kinder zu Beginn der ersten Klasse mitbringen. Es wurde der Lernstand von 2.000 SuS der ersten Klassen aus dem Kanton Zürich in den Bereichen Mathematik, Lesen und Wortschatz erhoben. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Voraussetzungen der Kinder stark differieren. Im Bereich Mathematik haben knapp vier Fünftel der SuS den Lernstoff der ersten Klasse bereits teilweise erreicht. Ein weiteres Fünftel der Kinder hat zu Beginn der ersten Klasse bereits mathematische Kenntnisse, die laut Lehrplan erst in der zweiten Klasse erlernt werden sollen. Beim Lesen ist ein Drittel der Kinder gut auf den Inhalt der ersten Klasse vorbereitet, ein weiteres Drittel beherrscht bereits Inhalte aus dem Erstklassstoff. Das letzte Drittel beherrscht den gesamten Lernstoff der ersten Klasse. Knapp ein Drittel der Kinder verfügt beim Stufenübertritt über einen schwach entwickelten Wortschatz. Ein gutes Drittel besitzt einen guten Wortschatz und das letzte Drittel der SuS hat einen sehr gut entwickelten Wortschatz (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2005, S. 2–9). Aus den Ergebnissen dieser Studie lässt sich ableiten, dass der Lehrplan der ersten Klasse nur für einen geringen Prozentsatz der Kinder passend ist. Viele Kinder beherrschen bereits am ersten Tag der ersten Klasse bedeutende Teile des Mathematik- und Deutschstoffs. Nebst diesen kognitiven Bereichen wurde auch das Sozialverhalten der Kinder, beurteilt durch die Lehrpersonen, erfragt, sowie die Selbstwahrnehmung der Kinder bezüglich ihrer Befindlichkeit ermittelt. Das Sozialverhalten der Erstklässler wurde mehrheitlich als positiv bewertet. So zeigen zwei bis drei Drittel Verhaltensweisen, wie Regeln befolgen, Selbständigkeit und Kooperation, eher häufig bis sehr häufig. Ein Viertel der Kinder ist diesbezüglich noch nicht so weit entwickelt. In puncto Selbstwahrnehmung konnte festgestellt werden, dass die Mehrheit der Erstklässler eine positive Einstellung zur Schule hat: Es gehen 78% der befragten Kinder gerne zur Schule, die restlichen 22% gehen mittelmässig oder gar nicht gern zur Schule. Spannend ist der Vergleich dieses Ergebnisses mit der Selbsteinschätzung der Kompetenzen im Lesen und im Rechnen. 75%

der Kinder schätzen ihre Fähigkeiten in diesen Bereichen als positiv ein, 25% hingegen mittelmässig und negativ. Eine mögliche Interpretation könnte sein, dass eine negative Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen sich negativ auf das Wohlbefinden in der Schule auswirkt. 63% der Kinder fühlen sich gut integriert in ihrer Klasse, wobei sich 37% der Kinder mittel oder eher schlecht integriert fühlen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2005, S. 14–15).

4.5.5 Zwischenfazit

Die Fähigkeiten in den Bereichen Mathematik und Deutsch (Lesen und Wortschatz) der Erstklässler differieren sehr stark. Es ist daher nicht verwunderlich, dass angesichts dieser Heterogenität ein Lehrmittelzentrierter Unterricht für viele Kinder nicht passend ist, da sich die konkreten Lerninhalte an den Zielen des Lehrplans orientieren. Die Über- beziehungsweise Unterforderung der Kinder in der ersten Klasse ist somit vorprogrammiert. Es ist an der Zeit, dass sich die Schule vom Bild der homogenen Klassenzusammensetzung endgültig verabschiedet und die Herausforderung „Heterogenität“ in Angriff nimmt. Die gesetzliche Regelung bezüglich des flexiblen Übergangs (frühzeitiger Übertritt nach einem Kindergartenjahr oder verspäteter Übertritt nach drei Jahren) stellt einen Versuch dar, die Heterogenität der Schülerschaft zu minimieren, in dem Kinder vorzeitig oder ein Jahr später in die Schule eintreten können. Die Autorin stellt die Hypothese auf, dass sich dadurch die Heterogenität jedoch nicht eliminieren lässt. Es ist und bleibt eine Tatsache, dass sich Kinder unterschiedlich entwickeln und unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Im Kindergarten ist die Heterogenität der Kinder allein schon durch die altersgemischte Gruppenzusammensetzung Alltag. Kinder im Alter zwischen vier bis teilweise sieben Jahren lernen gemeinsam. Treten die Kinder in die Schule über, werden sie meist in Jahrgangsklassen geschult. Die offensichtliche Heterogenität des Alters verschwindet und es kann dadurch ein Bild einer Gruppe entstehen, in der alle gleich alt und folglich auch gleich entwickelt sind. Würde sich die Schule am Kind orientieren und nicht an den Vorgaben der Lehrmittel und des Lehrplans, könnte sie dieser Heterogenität gerechter werden. Es ist klar, dass die Lehrpersonen nicht vom ersten Schultag an einen individualisierten Unterricht bieten können, da sie die Kinder und deren Fähigkeiten noch nicht kennen. Würden sich jedoch die Kindergartenlehrpersonen und die Lehrpersonen beim Übergang vermehrt vernetzen und über die Kinder austauschen, könnten die Lehrpersonen von der Vorarbeit der Kindergartenlehrpersonen profitieren. Diese kennen die Kinder in der Regel zwei Jahre und wissen, wo ihre Stärken und Schwächen liegen und welche Entwicklungsschritte das Kind in jener Zeit vollbracht hat. Hier kommt auch die SHP ins Spiel. Es wäre wünschenswert, dass die im Kindergarten zuständige SHP vor dem Stufenübertritt den Entwicklungsstand der Kinder mittels passenden Screenings erfasst, damit die zukünftige Lehrperson und die SHP ihren Unterricht darauf aufbauen können. So könnte wertvolle Zeit gespart werden und die Kinder fänden eine erste Klasse vor, die ihrem Entwicklungsstand entsprechen würde. Ein solches Vorgehen ist natürlich mit viel Aufwand verbunden und es würde die Bereitschaft der Lehrpersonen voraussetzen, ihren Unterricht an den Fähigkeiten der Kinder auszurichten. Die SHP stellt hier eine wichtige Unterstützung dar, da sie viele Kenntnisse über individualisierten Unterricht mitbringt. Ein solcher Unterricht käme allen Kindern in einer Klasse zugute: jenen, die schon weit entwickelt sind sowie auch denen, die Schwierigkeiten mit dem Lernen haben. Es ist jedoch zu einseitig, die ganze Verantwortung auf die Schule zu übertragen. Auch der Kindergarten muss eine sorgfältige Vorarbeit leisten, indem er die Kinder auf die Schule vorbereitet, in ihrem Entwicklungsstand erfasst und allfällige Massnahmen bereits vor Stufenübertritt in die Wege leitet.

5 Mögliche Ableitungen für die Praxis

In diesem Kapitel werden auf Grundlage der Erkenntnisse aus der oben angestellten Analyse der Forschungsliteratur mögliche Ableitungen für die Praxis aufgeführt. Da die Schulfähigkeit von diversen Faktoren abhängig ist, genügt es nicht, lediglich Folgerungen auf einer Ebene zu formulieren. Da beim Übergangsprozess alle Beteiligten einbezogen werden sollten, werden Ableitungen auf den Ebenen Kind, Eltern und Kindergartenlehrpersonen und Lehrpersonen formuliert. Die hier skizzierten Vorschläge sollen als mögliche Ideen dienen. Diese müssen jedoch den Strukturen und Voraussetzungen der jeweiligen Schule angepasst werden.

5.1 Ebene Kind

Tabelle 3: Handlungsansätze Ebene Kind

Theoriebezug	mögliche Handlungsansätze
<p>Schulfähigkeit als ein „Zielkonstrukt“ (vgl. Kapitel 4.2.5)</p> <p>H. Petillon beschreibt Schulfähigkeit als ein Zielkonstrukt, welches unter anderem auch ein realitätsgerechtes Schulbild beinhaltet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vorgängige Schnupperbesuche in der ersten Klasse helfen den Kindern, eine realistische Vorstellung bezüglich der bevorstehenden Schulzeit aufzubauen sowie die zukünftige Lehrperson und die neuen Schulkameraden kennen zu lernen. ➤ Spielnachmittage auf dem Pausenplatz des Schulhauses oder Rundgänge durch das Schulhaus während der Kindergartenzeit ermöglichen den Kindern bereits vor dem Stufenübertritt, sich mit dem Gelände der zukünftigen Schule vertraut zu machen und so einerseits an Sicherheit zu gewinnen und andererseits ein reales Bild der zukünftigen Schule aufzubauen.
<p>Schulfähigkeit als Prozess – Transitionsansatz (vgl. Kapitel 4.2.11)</p> <p>Schulfähigkeit gilt im Transitionsansatz als ein längerer Prozess. Es geht beim Übergang darum, alle am Prozess beteiligten Personen kommunizieren und mitwirken zu lassen.</p>	<p>Im Portfolio des Kindergartens können die Kinder alle ihre Vorerfahrungen im Zusammenhang mit der ersten Klasse (z.B. Schnuppernachmittag, Spielnachmittag auf dem Pausenareal, stufenübergreifendes Projekt, etc.) bildlich darstellen und so ihre Gedanken und Gefühle reflektieren. Der anschliessende Austausch über die Bilder mit Freunden, Kindergartenlehrpersonen und Eltern ermöglicht den Kindern, in einen Dialog über ihre Übergangserfahrungen zu treten. Befürchtungen oder Ängste sowie Vorfreude und Spannung können so individuell aufgegriffen und thematisiert werden. Das Portfolio könnte in die erste Klasse weitergegeben werden, damit die Kinder auch in der Schule ihre Erfahrungen während der Transition aufzeichnen können.</p>
<p>Bewältigungsstrategien während des Übergangs - Transitionsansatz (vgl. Kapitel 4.2.11)</p>	<p>Die Einteilung des Kindes mit einem bereits bekannten, befreundeten Kind in die neue Klasse gibt den Kindern Sicherheit.</p>

Kinder und Eltern streben während dem Übergang nach Kontinuität.	Dies gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für deren Eltern.
--	--

5.2 Ebene Eltern

Tabelle 4: Handlungsansätze Ebene Eltern

Theoriebezug	mögliche Handlungsansätze
<p>Eltern im Transitionsansatz (vgl. Kapitel 4.2.11)</p> <p>Die Eltern erleben selbst auch eine Transition und wenden in diesem Übergang sogenannte Copingstrategien (Bewältigungsstrategien) an.</p>	<p>Eine professionelle Begleitung der Eltern durch die Lehrpersonen beider Stufen ist sehr wichtig. Die von den Eltern im Übergangsprozess angewendeten Bewältigungsstrategien müssen von den Lehrpersonen erstens erkannt und zweitens angemessen aufgegriffen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ein frühzeitiger Informationsabend bezüglich der ersten Klasse hilft den Eltern, ein zeitgemässes Bild über die Schule zu entwickeln. Ängste und Unsicherheiten bezüglich des Stufenübertritts können somit frühzeitig besprochen werden. ➤ Nebst einem offiziellen Elternabend seitens der Schule könnte auch ein informeller Anlass durchgeführt werden, in dem sich die Eltern der neuen Erstklässler mit Eltern, die bereits ein Kind in der ersten Klasse haben, über Erfahrungen austauschen können. Ein solcher Anlass kommt während des Transitionsprozesses dem Bedürfnis der Eltern, sich mit anderen Eltern auszutauschen und Informationen zu beschaffen, entgegen.
<p>ökosystemisches Schulreifemodell in Kombination mit ICF (vgl. Kapitel 4.2.4.1 & 4.2.10)</p> <p>Die Schulfähigkeit entsteht im Schnittpunkt der vier Bestimmungsgrössen Schüler, Schule, Ökologie und gesamtgesellschaftliche Situation. Diese vier Komponenten müssen bei den Gesprächen bzgl. Schulfähigkeit immer berücksichtigt werden.</p>	<p>In den regelmässig stattfindenden Elterngesprächen sollen den Eltern Beobachtungen in Bezug auf die Entwicklung der Aktivitäten, Körperfunktionen und Körperstrukturen nach ICF ihres Kindes mitgeteilt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass auch die Eltern ihre Beobachtungen und Sichtweisen einbringen können. Gemeinsam werden fördernde und hemmende Umweltfaktoren in Bezug auf den Stufenübertritt eruiert und allfällige Massnahmen getroffen (z.B. Einteilung zu einer bestimmten Lehrperson, Einleitung einer sonderpädagogischen Massnahme, etc.).</p>
<p>Entstehung von Lernfreude (vgl. Kapitel 4.3.4.3)</p> <p>Die Erwachsenen haben in puncto Lernfreude eine Vorbildfunktion inne.</p>	<p>Während eines Elternabends können die Eltern für das Thema der schulischen Lernfreude sensibilisiert werden und ihnen kann ihre Vorbildfunktion in diesem Bereich aufgezeigt werden. Es sind fördernde und hemmende Faktoren in Bezug auf die schulische Lernfreude aufzuzeigen (z.B.: Wie reagiere ich als Mutter</p>

Viele Eltern haben jedoch ihre Lernfreude bereits in der eigenen Schulzeit verloren.	fördernd auf eine schlechte schulische Leistung meines Kindes?).
--	--

5.3 Ebene Kindergarten und Schule

Die Ebene Kindergarten und Schule wird in die drei Teilbereiche „Kindergarten“, „erste Klasse“ und „Kooperation zwischen dem Kindergarten und der Schule“ aufgeteilt, da gewisse Handlungsansätze nur den Kindergarten oder die erste Klasse und die Kooperation der beiden Institutionen betreffen.

5.3.1 Im Kindergarten

Tabelle 5: Handlungsansätze Ebene Kindergarten

Theoriebezug	mögliche Handlungsansätze
<p>Diverse Studien belegen, dass bestimmte Fähigkeiten das schulische Lernen erleichtern (vgl. Kapitel 4.2.8) (besonders phonologische Bewusstheit und mathematische Vorläuferfähigkeiten).</p>	<p>Die mathematischen Vorläuferfähigkeiten (Ordnen & Klassifizieren, Mengenvergleich, Mengenbewusstheit, sicheres Zählen) und die phonologische Bewusstheit sollten spätestens ab dem zweiten Kindergartenjahr gezielt durch die Kindergartenlehrperson sowie durch die SHP gefördert werden. Dafür eignen sich alltägliche Situationen sowie bestimmte Förderprogramme. In der Mathematik eignet sich z.B. das Lehrmittel „Kinder begegnen Mathematik“ (Keller & Schroff, 2012). Für die Förderung der phonologischen Bewusstheit eignet sich z.B. das Programm „Hören, Lauschen, Lernen“ (Küspert & Schneider, 2008).</p>
<p>ökosystemisches Schulreifemodell sowie in der VSV vorgeschriebene Gesamtbeurteilung (vgl. Kapitel 4.2.4.1 & 4.1.1)</p> <p>Für eine Gesamtbeurteilung reichen die Ergebnisse eines Tests nicht aus, da diese nur gewisse Teilbereiche der Entwicklung aufzeigen können. Die Schulfähigkeit setzt sich laut Nickel nicht nur aus den Fähigkeiten des Kindes zusammen, sondern es umfasst das ganze System.</p>	<p>Es sollte gänzlich auf veraltete Schulreifetests verzichtet werden, da diese oft noch aus jener Zeit stammen, in der reifungstheoretische Ansätze das Verständnis über Schulfähigkeit dominierten. Stattdessen sollten die Kindergartenlehrpersonen die Kinder in diversen alltäglichen Situationen beobachten. Die Beobachtungen sollten systematisch notiert werden, damit die Kindergartenlehrperson eine umfassende Gesamtbeurteilung vornehmen kann. Beobachtungen der SHP sollten jene der Kindergartenlehrperson ergänzen.</p>
<p>Schulfähigkeit als ein „Zielkonstrukt“ (vgl. Kapitel 4.2.5)</p> <p>H. Petillon beschreibt Schulfähigkeit als ein Zielkonstrukt, welches u.a. ein realitätsgerechtes Schulbild beinhaltet.</p>	<p>Es ist wichtig, dass sich die Kinder bereits im Vorfeld ein reales Bild der Situation in der ersten Klasse bilden können. In Gesprächen sollten Fragen, Erwartungen und Vorstellungen der Kinder von der Kindergartenlehrperson aufgegriffen und thematisiert werden.</p>

5.3.2 In der ersten Klasse

Tabelle 6: Handlungsansätze Ebene erste Klasse

Theoriebezug	mögliche Handlungsansätze
<p>Fit-Konzept (vgl. Kapitel 4.4.1) Geborgenheit ist eine wichtige Voraussetzung, damit sich das Kind in der Schule wohl fühlt und sich somit entwickeln kann. <i>Diese Handlungsansätze gelten selbstverständlich auch für den Kindergarten.</i></p>	<p>Damit sich die Kinder geborgen fühlen in der ersten Klasse, sollten die Lehrpersonen in ihrem Verhalten zuverlässig, beständig, angemessen sein, sowie eine Kontinuität in der Betreuung aufweisen. Dazu gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ klare, verständliche Regeln aufstellen ➤ faire konsequente Klassenführung ➤ verfügbar sein, Zeit nehmen für Gespräche ➤ auf die Bedürfnisse der Klasse/der Kinder eingehen, Ideen der Kinder aufnehmen und in den Unterricht integrieren ➤ klar aufzeigen, wann welche Lehrperson anwesend ist in Klassen, in denen mehrere Lehrpersonen arbeiten
<p>Transitionsansatz (vgl. Kapitel 4.2.11) Kinder brauchen während der Transition Kontinuität.</p>	<p>Lehr- und Lernformen (z.B. bestimmte Unterrichtsmethoden, aber auch Spiele, Lieder, Spielsachen), welche den Kindern bereits aus der Kindergartenzeit bekannt sind, geben ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit und sollten deshalb in der Übergangsphase vermehrt eingesetzt werden.</p>
<p>Transitionsansatz (vgl. Kapitel 4.2.11) Die Transition vom Kindergartenkind zum Schulkind ist sehr individuell und dauert bei jedem Kind unterschiedlich lange.</p>	<p>Den unterschiedlichen Tempi der Transitionsprozesse der Kinder in der eigenen Klasse muss Rechnung getragen werden. Die Lehrpersonen sollten den Kindern diese Zeit geben und nicht vorschnell die Schulfähigkeit des Kindes infrage stellen.</p>
<p>Lernfreude-förderliche Umgebung (vgl. Kapitel 4.3.4.2) Umwelt- und Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen die Entstehung von Lernfreude. Die Umwelt kann einiges dazu beitragen, damit sie lernfreudeförderlich ist. <i>Diese Handlungsansätze gelten selbstverständlich auch für den Kindergarten.</i></p>	<p>Folgende Handlungsansätze wirken fördernd auf das Entstehen schulischer Lernfreude</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ den Kindern einen hohen Anteil an selbstbestimmtem Lernen (z.B. Freiarbeit) im Unterricht ermöglichen ➤ die Leistungsanforderung an das Entwicklungsniveau jedes einzelnen Kindes anpassen, so dass sie für das Kind machbar sind (z.B. individualisierte Wochenpläne) ➤ den Kindern die Bedeutsamkeit der Lernziele deutlich machen (Transfer zu lebensnahen Fertigkeiten machen) ➤ Die Leistungsrückmeldungen möglichst individuell und informativ für das Kind geben ➤ positive Emotionen auslösen aufgrund einer guten Beziehung zwischen den SuS und der Lehrperson

5.3.3 Kooperation zwischen Kindergarten und Schule

Tabelle 7: Handlungsansätze Ebene Kooperation Kindergarten und Schule

Theoriebezug	mögliche Handlungsansätze
<p>subjektive Theorien bezüglich der Schulfähigkeit reflektieren (vgl. Kapitel 4.2.13)</p> <p>Die Subjektiven Theorien über die Schulfähigkeit beeinflussen die Beurteilung der Kinder und sind massgeblich für die Übertrittsempfehlung verantwortlich. Studien belegen, dass die subjektiven Theorien der Kindergartenlehrpersonen und der Lehrpersonen differieren und beide Berufsgruppen unterschiedliche Kompetenzen als wichtig erachten in Bezug auf die Schulfähigkeit.</p>	<p>Um eine gemeinsame Basis zwischen dem Kindergarten und der Schule zu schaffen, eignen sich folgende Handlungsansätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gemeinsame Weiterbildungen zu den Themen Schulfähigkeit, Transition und schulische Lernfreude helfen, eine gemeinsame Sprache in diesen Themen zu entwickeln. ➤ Damit beide Institutionen bezüglich der Schulfähigkeit vom Gleichen sprechen, ist es sinnvoll, wenn sich die Lehrpersonen beider Stufen eine gemeinsame subjektive Theorie bezüglich der Schulfähigkeit erarbeiten. Dabei sollen Fragen, wie „Was verstehen wir als Schule unter Schulfähigkeit?“, „Welche Ebene kann was zur Erreichung der Schulfähigkeit beitragen?“, etc. geklärt werden. In der Erarbeitung dieser gemeinsamen subjektiven Theorie sollten auch Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen berücksichtigt werden.
<p>subjektive Theorie bezüglich des Lernorts (vgl. Kapitel 4.2.13)</p> <p>Subjektive Theorien entstehen durch das eigene Wissen über den jeweiligen Lernort. Teilweise basiert dieses Wissen auf veralteten Ansichten.</p>	<p>Um die Arbeitsweise der jeweils anderen Stufe besser kennen zu lernen, eignen sich folgende Handlungsansätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gemeinsame Veranstaltungen zu den jeweiligen Lehrplänen und Unterrichtsformen der anderen Stufe, fördern den Aufbau eines konkreten Wissens bezüglich der anderen Stufe. ➤ In stufenübergreifenden Hospitationen können die Unterrichtsmethoden und -ziele der jeweils anderen Stufe kennengelernt und somit auch die eigene subjektive Theorie überdacht werden. ➤ Gemeinsame stufenübergreifende Projekte (z.B. eine Theateraufführung) oder Anlässe (z.B. eine Lesenacht) fördern einerseits die Beziehungen unter den Lehrpersonen und andererseits lernen die Kindergartenkinder bereits vor Stufenübertritt die Lehrpersonen der Primarstufe kennen.
<p>Umgang mit Heterogenität (vgl. Kapitel 4.5.4)</p> <p>Eine gross angelegte Studie der Bildungsdirektion kam zu dem Schluss, dass die Heterogenität der bereits erlernten Fähigkeiten der Kinder beim Stufenübertritt sehr gross ist.</p>	<p>Damit eine möglichst gute Passung zwischen dem Kind und der ersten Klasse hergestellt werden kann, macht es Sinn, dass sich die Kindergartenlehrperson mit der zukünftigen Lehrperson sowie der zukünftigen SHP bereits vor Schulbeginn über die Fähigkeiten der Kinder austauscht. Diese Erkenntnisse sollten, wenn möglich, in der Vorbereitung des Erstklassunterrichts berücksichtigt werden.</p>

<p>Transitionsansatz (vgl. Kapitel 4.2.11) Die Kindergartenlehrpersonen und die Lehrpersonen moderieren den Transitionsprozess der Kinder und der Eltern. Damit dieser professionell begleitet werden kann, sollten die Fachpersonen einen Austausch und gegenseitige Abstimmung anstreben.</p>	<p>Zusammen mit der Schulleitung, dem Kindergarten- und dem Unterstufenteam sollte ein verbindliches Übergangskonzept erstellt werden, indem das gemeinsame Verständnis über die Schulfähigkeit definiert, die wichtigsten Abläufe geklärt, die verbindlichen Austauschmöglichkeiten und die stufenübergreifenden Projekte festgehalten werden. Durch ein verbindliches Konzept lässt sich auch verhindern, dass durch Personalwechsel alle Jahre von Neuem eine Abstimmung über die Vorgehensweisen erfolgen muss.</p>
---	---

5.3.4 Zwischenfazit

Nach Ansicht der Autorin ist eine Haltung, in der die Schulfähigkeit nicht vom Kind abhängig gemacht wird, zentral für den Stufenübertritt. Wird die Schulfähigkeit als ein Ziel aller Beteiligten angesehen, müssen auch alle ihren Beitrag leisten, damit der Übergang gelingen kann. Der Kindergarten, die Schule und die Eltern wären somit aufgefordert sich dem Kind und seinen Fähigkeiten anzupassen und die Strukturen so zu verändern, dass das Ziel „Schulfähigkeit“ erreicht werden kann. Ein Verständnis von Schulfähigkeit als gemeinsames Ziel verabschiedet sich von der Selektion und begrüsst die Heterogenität der Kinder. Dies käme allen Kindern zu Gute, auch jenen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.

Die Kooperation zwischen Kindergarten und Schule wird als wichtige Schlüsselkomponente im Übergang erachtet. Würden sich die beiden Stufen besser miteinander vernetzen, würden nicht nur die Kinder profitieren, sondern auch die Lehrpersonen. Die Lehrpersonen könnten auf der Vorarbeit des Kindergartens aufbauen. Durch die Beobachtungen und Erfassungen der Kindergartenlehrpersonen könnten sie ihren Unterricht auf die Fähigkeiten der SuS ausrichten. Der Kindergarten hingegen würde durch den regen Austausch in Erfahrung bringen, welche Anforderungen in der ersten Klasse an das Kind gestellt werden und könnte somit die Kinder besser darauf vorbereiten.

Die Autorin stellt die Hypothese auf, dass die Thematik der „Schulfähigkeit“ einen erheblich geringeren Stellenwert aufweisen würde, wenn erstens die Lehrpersonen der beiden Stufen eine gemeinsame Haltung (Schulfähigkeit als gemeinsames Ziel und Heterogenität als Bereicherung) bezüglich der Schulfähigkeit entwickeln und zweitens die beiden Stufen intensiver miteinander austauschen würden.

6 Diskussion und Schlusserwertung

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und die Forschungsfragen beantwortet sowie die aufgestellten Hypothesen überprüft. Weiter wird zu der Erreichung der persönlichen Zielsetzungen Stellung genommen und die hier angewandte Forschungsmethodik kritisch reflektiert.

6.1 Zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Erkenntnisse

- Laut Gesetz entscheidet das Alter über den Zeitpunkt der Einschulung in den Kindergarten und somit auch über den Stufenübertritt in die erste Klasse. Normalerweise treten die Mädchen und Buben nach zwei Jahren Kindergarten in die erste Klasse über. Das Gesetz sieht vor, dass der Stufenübertritt jedoch bereits nach einem oder erst nach drei Jahren erfolgen kann, sofern dies die Entwicklung des Kindes erfordert. Weder das Gesetz noch der Kindergartenlehrplan hält fest, was unter der „intellektuellen und persönlichen Entwicklung“ zu verstehen ist.
- Im Kanton Zürich wird der Stichtag von Ende April auf Ende Juli verschoben. Dies bedeutet, dass die zukünftigen Erstklässler drei Monate jünger werden. Der Lehrplan und die Lehrmittel müssten diese Tatsache berücksichtigen.
- Die Begriffe „Schulreife“, „Schulfähigkeit“ und „Schulbereitschaft“ werden in der Praxis oft synonym verwendet, obwohl ihnen verschiedene theoretische Konzepte zu Grunde liegen. Der Begriff „Schulreife“ und das dahinterliegende theoretische Konzept werden in der Fachliteratur als veraltet bezeichnet. Der Begriff „Schulbereitschaft“ wird in der Fachliteratur eher selten verwendet. Der Begriff „Schulfähigkeit“ ist in der Literatur der dominanteste und gilt als anerkannt.
- Die Problematik der Schulfähigkeit hat schon eine längere Geschichte. Diverse Autoren haben bereits versucht, das Konstrukt „Schulfähigkeit“ anhand der Weltansichten ihrer Zeit zu analysieren und zu definieren. Es gibt keine allgemeingültige Definition dieses Begriffs. Sie ist immer vom jeweiligen theoretischen Blickwinkel abhängig. Das Verständnis hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert: Ging Kern in den 50er Jahren noch von einem reifungstheoretischen Ansatz aus, ist man sich heute einig, dass die Schulfähigkeit nicht allein von den Fähigkeiten des Kindes abhängig gemacht werden kann. Vielmehr ist die Schulfähigkeit ein relativer Begriff. Das ökosystemische Schulreifemodell von Nickel gilt in der Fachwelt als anerkannt. In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass sich die Schulfähigkeit aus den Komponenten Schüler, Schule, Ökologie und gesamtgesellschaftlichen Umwelt sowie deren Wechselwirkungen zusammensetzt. Somit ist die Schulfähigkeit auch immer von den Anforderungen und den Rahmenbedingungen des konkreten Unterrichts in den ersten Klassen abhängig.
- Der Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse bringt für das Kind sowie für dessen Eltern grosse Veränderung mit sich. Alle Beteiligten müssen dazu beitragen, dass der Prozess der Transition erfolgreich abgeschlossen werden kann. Das Kind und die Eltern müssen den Übergang aktiv bewältigen, wobei die Kindergartenlehrperson und die Lehrperson den Prozess moderieren. Um die Transition zu bewältigen, wenden die Eltern und die Kinder sogenannte Bewältigungsstrategien an. Die Schulfähigkeit wird somit als Prozess betrachtet, der nur mittels konkreter Schulerfahrungen abgeschlossen werden kann.

- Die Schulfähigkeit im neueren Verständnis dient nicht mehr der Selektion von schulfähigen bzw. nicht schulfähigen Kindern, sondern fordert ein Zusammenspiel aller am Prozess involvierten Personen. Die Schulfähigkeit wird somit zum Ziel aller beteiligten Akteure.
- Gewisse Vorläuferfähigkeiten im Bereich Mathematik und die phonologische Bewusstheit beeinflussen zu einem gewissen Mass den Schulerfolg. Bei den sozialen und emotionalen Kompetenzen gibt es keine eindeutigen Kompetenzen, welche als Indikator für den späteren Schulerfolg dienen.
- Die subjektiven Theorien über die Schulfähigkeit weisen in der Praxis eine hohe Relevanz auf und beeinflussen die Kindergartenlehrpersonen sowie die Primarschullehrpersonen in der Beurteilung der Kinder massgeblich. In den subjektiven Theorien wird die Schulfähigkeit meist als ein Entwicklungsstand beschrieben, welchen die Kinder beim Stufenübertritt erreicht haben sollten. Die subjektiven Theorien basieren teilweise auf veralteten Vorstellungen in puncto Schulbildung in der ersten Klasse.
- Die schulische Lernfreude ist ein komplexes Konstrukt, welches sich je nach Theorie unterschiedlich definieren lässt. Im Mehrkomponentenmodell wird schulische Lernfreude als ganzheitlicher Prozess verstanden. Während des schulischen Lernens werden Bewertungsprozesse ausgelöst. Sind diese durch das vorherrschende Gefühl von Freude, positiven Wertzuschreibungen und einer motivierten Handlungsbereitschaft gekennzeichnet und gehen sie einher mit mimischen Charakteristiken sowie physiologischen Veränderungen, wird schulische Lernfreude empfunden.
- Das Zusammenspiel von Persönlichkeits- und Umweltmerkmalen ist notwendig, damit schulische Lernfreude entstehen kann. Für die Unterrichtsgestaltung liefern sowohl die Bewertungsprozesse als auch die Umweltmerkmale wichtige Hinweise. Unter anderem kommt dem selbstbestimmten Lernen eine wichtige Funktion im Zusammenhang mit der Entstehung schulischer Lernfreude zu.
- Die meisten Kinder freuen sich zunächst auf die Schule und aufs Lesen und Schreiben sowie auf das Erlernen der Mathematik. Die schulische Lernfreude nimmt jedoch im Verlauf der Primarschulzeit kontinuierlich ab, dominiert aber vor der Lernunlust. Der deutlichste Rückgang der schulischen Lernfreude kann in der Oberstufe beobachtet werden.
- Die Erziehungshaltung, welche hinter dem Fit-Konzept steht, bietet eine ideale Grundlage, um den Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse zu gestalten sowie auch die Lernfreude der Kinder zu erhalten. Die Annahme, dass das Kind eigenständige Lernerfahrungen sammeln wird und sich entwickeln will sowie die Gewährung dieser Annahme, stellen eine wichtige Grundvoraussetzung dafür dar, dass das Kind Lernfreude empfindet.
- Obwohl der Kindergarten und die Unterstufe beide zur obligatorischen Volksschulzeit gehören und somit von Gesetzes wegen den gleichen Auftrag zu befolgen haben, bestehen einige Unterschiede zwischen den beiden Systemen. Diese Unterschiede lassen sich zum einen auf die verschiedenen Vorgaben der Lehrpläne und zum anderen auf die differierenden Lehr- und Lernformen zurückführen.
- Die Heterogenität der Kinder beim Stufenübertritt ist beachtlich. In der Mathematik haben knapp vier Fünftel der SuS beim Stufenübertritt den Lernstoff der ersten Klasse bereits teilweise erreicht. Hinsichtlich der Lesekompetenz beherrschen bereits ein Drittel der Kinder den gesamten Lernstoff der ersten Klasse. Daraus resultiert, dass die gestellten Anforderungen der Lehrpläne und Lehrmittel für einen grossen Teil der Kinder nicht angemessen sind.

6.2 Beantwortung der Forschungsfragen

Ausgehend vom Vorwissen der Autorin wurden zwei Forschungsfragen formuliert und zu jeder dieser Fragen zwei Hypothesen aufgestellt. Zunächst wird die erste Forschungsfrage beantwortet und anschliessend die dazugehörigen Hypothesen bestätigt oder widerlegt. In einem zweiten Schritt werden die zweite Forschungsfrage und deren Hypothesen beantwortet respektive veri- oder falsifiziert.

6.2.1 Beantwortung der Forschungsfrage 1 und Überprüfung der Hypothesen

Die erste Forschungsfrage dieser Masterarbeit lautete folgendermassen:

Wie wird der Begriff „Schulfähigkeit“ in der Literatur zum gegenwärtigen Zeitpunkt definiert?

Der Begriff der „Schulfähigkeit“ hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. In den 50er Jahren ging man davon aus, dass sich die Schulreife als Folge eines endogenen Reifungsprozesses von allein einstellt. Diese Vorstellung gilt aus heutiger Sicht als widerlegt. Der grosse Stellenwert der Umwelt in Bezug auf die kindliche Entwicklung wurde erkannt. In den 80er Jahren entwickelte Nickel das interaktionistische, ökologische Schulreifemodell, welches bis heute in der Fachwelt dominiert und anerkannt ist. In diesem sind nebst den persönlichen Voraussetzungen des Kindes auch die Bedingungen der Schule und des Kindergartens für die Bestimmung der Schulreife wichtig. Die Schulreife wird somit nicht nur vom Kind abhängig gemacht, sondern ist eine Leistung des gesamten Systems, in dem das Kind eingebunden ist. Nickels Schulreifemodell umfasst vier Teilkomponenten (Schule, Schüler, Ökologie und die gesamtgesellschaftliche Umwelt). Diese beeinflussen sich gegenseitig. Wenn eine Passung zwischen diesen vier Teilkomponenten besteht, sprechen die Vertreter dieses Ansatzes von Schulreife. Eine weitere, etwas neuere Sichtweise bezüglich der Schulfähigkeit liefert das Transitionsmodell. In diesem wird das Erlangen der Schulfähigkeit als ein Prozess betrachtet. Dieser kann nur in Verbindung mit konkreten Schulerfahrungen abgeschlossen werden. Die Schulfähigkeit ist hier nicht die alleinige Aufgabe des Kindes, sondern eine gemeinsame Obliegenheit aller am Prozess beteiligten Personen.

Wie aus den Ausführungen ersichtlich wird, gibt es keine allgemeingültige Definition des Begriffs „Schulfähigkeit“. Die Begriffsdefinition ist davon abhängig, aus welchem theoretischen Blickwinkel man auf das Konstrukt „Schulfähigkeit“ schaut. Die von der Autorin in Kapitel 4.2.15 aufgestellte Definition des Begriffs „Schulfähigkeit“ wird als ein guter Versuch erachtet, das Konstrukt zu definieren und wird hier deshalb nochmals aufgeführt: Schulfähigkeit ist ein relativer Begriff, welcher nicht allgemein gültig definiert werden kann. Der Begriff setzt sich aus den Komponenten „Schüler“, „Schule“, „Ökologie und gesamtgesellschaftliche Umwelt“ und deren Wechselwirkungen zusammen. Die Erlangung der Schulfähigkeit geschieht nicht von heute auf morgen, sondern stellt einen Prozess dar, bei dem alle Beteiligten involviert werden müssen. Die Schulfähigkeit eines Kindes ist immer abhängig von den Anforderungen und Rahmenbedingung des Unterrichts in den ersten Klassen.

Überprüfung der Hypothese 1 zur Forschungsfrage 1

Der Begriff der „Schulfähigkeit“ setzt sich aus diversen Teilkomponenten zusammen, welche in der Literatur gleich stark gewichtet werden.

Diese Hypothese lässt sich nach der Durcharbeitung der Fachliteratur klar bestätigen. Ausser in der frühen Schulreifetheorie von Kern gehen alle Autoren davon aus, dass sich die Schulfähigkeit aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Es wird immer wieder betont, dass alle Komponenten gleich stark zu gewichten sind und dass die Schulfähigkeit nicht allein von den Kompetenzen des Kindes abgeleitet werden kann. Jedoch werden selten konkrete Vorschläge gemacht, wie das Umfeld gestaltet werden kann, um den Kindern den Übertritt zu erleichtern. Hingegen werden bestimmte Kompetenzen, welche das Kind beim Übertritt aufweisen sollte, von vielen Autoren genannt.

Überprüfung der Hypothese 2 zur Forschungsfrage 1

In der Praxis wird die Schulfähigkeit nach wie vor als eine Vielzahl von Fähigkeiten betrachtet, die das Kind bis zum Stufenübertritt in die erste Klasse erlangt haben muss.

Diese Hypothese kann verifiziert werden. In der Praxis weisen die subjektiven Theorien bezüglich der Schulfähigkeit eine hohe Relevanz auf und beeinflussen die Beurteilung der Kinder. Diese Ansichten unterscheiden sich zu den theoretischen Modellen insofern, dass die Schulfähigkeit hauptsächlich von den Fähigkeiten der Kinder abhängig gemacht wird. Die anderen Komponenten wie Schule oder Ökologie werden kaum in den subjektiven Theorien berücksichtigt. Die Schulfähigkeit wird somit auf das Kind bezogen und als ein bestimmter Entwicklungsstand in den sozialen, emotionalen, kognitiven und körperlichen Bereichen der Entwicklung beschrieben, welcher das Kind beim Zeitpunkt des Stufenübertritts erreicht haben sollte, damit ein erfolgreicher Start in der Schule möglich ist. Die eigenen subjektiven Theorien beeinflussen die Kindergartenlehrpersonen in der Beurteilung der Kinder.

6.2.2 Beantwortung der Forschungsfrage 2 und Überprüfung der Hypothesen

Die zweite Forschungsfrage lautete folgendermassen:

Womit hat es zu tun, dass bei vielen Kindern beim Übertritt in die erste Klasse die Motivation und die Freude am Lernen nach einigen Wochen schwinden?

Als erstes muss angefügt werden, dass die meisten Kinder mit einer grossen Vorfreude auf die bevorstehende Schulzeit blicken. Die Motivation und die Lernfreude stellen zu Beginn der ersten Klasse somit kein Problem dar. Jedoch konnten diverse Studien belegen, dass die Lernfreude im Laufe der Primarschulzeit kontinuierlich abnimmt. Es soll jedoch an dieser Stelle nochmals betont werden, dass die Lernfreude klar vor der Lernunlust dominiert. Die Entstehung der Lernfreude erfolgt durch ein Zusammenspiel von Umwelt- und Persönlichkeitsmerkmalen. Unter „Persönlichkeitsmerkmalen“ lassen sich überdauernde Charakterzüge sowie Bewertungsprozesse zusammenfassen. Vor allem die Bewertungsprozesse können durch die Gestaltung des Unterrichts

positiv oder negativ beeinflusst werden. Die Ziele, der Attributionsstil des Kindes, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung und das schulische Fähigkeitsselbstkonzept sind für die Bewertungsprozesse massgeblich. Nebst den Persönlichkeitsmerkmalen spielen die Umweltfaktoren (objektive und soziale Schulumwelt) ebenso eine zentrale Rolle bei der Entstehung der Lernfreude. Die Lernumgebung, das Lehrperson-SuS-Verhältnis, die Leistungsanforderungen und die Leistungsrückmeldung haben einen grossen Einfluss auf das emotionale Erleben. Die nochmals aufgeführten Komponenten, welche das Entstehen von Lernfreude beeinflussen, machen deutlich, dass die formulierte Forschungsfrage nicht so leicht zu beantworten ist. Viele Faktoren und deren Zusammenspiel sind für das Aufkommen der Lernfreude verantwortlich, somit lässt sich auch nicht eindeutig feststellen, womit das Schwinden der Lernfreude zu tun hat.

Ein wesentlicher lernfreudeförderlicher Faktor ist jedoch das selbstbestimmte Lernen. Studien konnten belegen, dass im schulischen Unterricht wenig Selbstbestimmung durch die Kinder vorkommt. Dies könnte somit eine mögliche Antwort auf die Forschungsfrage sein. Des Weiteren haben auch die Leistungsanforderungen eine wichtige Funktion bei der Entstehung der Lernfreude. Diese sollten im Idealfall einen optimalen Schwierigkeitsgrad aufweisen. In Anbetracht dessen, dass die Heterogenität der SuS bei Schulbeginn so gross ist, ist der Schluss naheliegend, dass nicht bei allen Kindern der optimale Schwierigkeitsgrad hinsichtlich der Leistungsanforderungen gefunden wird. Dies wiederum führt zu Unter- bzw. Überforderung, was sich negativ auf die Lernfreude auswirkt und somit auch eine mögliche Antwort auf die Frage ist.

Eine weitere mögliche Antwort stellt die Tatsache dar, dass die Relevanz der schulischen Lerninhalte nicht verdeutlicht wird. Ist den Kindern nicht klar, warum es wichtig ist, einen bestimmten Sachverhalt zu lernen, können sie die Inhalte auch nicht in ihr eigenes Zielsystem aufnehmen und somit auch weniger Lernfreude erleben. Die Kinder starten die erste Klasse meist mit einem positiven Selbstbild, welches sich jedoch im Verlaufe der Schulzeit oft verschlechtert. Die Kinder vergleichen sich vermehrt untereinander, was durch das Einsetzen der Notengebung in der zweiten Klasse noch verstärkt wird. Die soziale und sachliche Bezugsnormorientierung bei der Beurteilung von schulischen Leistungen wirken sich negativ auf die Entstehung der Lernfreude aus und können somit auch eine mögliche Antwort auf die Fragestellung liefern.

Hypothese 1 zur Forschungsfrage 2

Der Übergang vom Kindergarten- zum Schulkind wurde durch das Kind nicht erfolgreich vollzogen.

Diese Hypothese kann nicht verifiziert werden. Die Entstehung der Lernfreude ist, wie bereits erwähnt, von diversen Faktoren abhängig. Dabei spielt die schulische Umwelt eine ebenso grosse Rolle wie die Persönlichkeitsmerkmale des Kindes. Das Entstehen schulischer Lernfreude kann deshalb nicht ausschliesslich vom Kind abhängig gemacht werden. Von einem erfolgreichen Übergang sprechen die Transitionsforscher dann, wenn sich das Kind emotional, physisch, psychisch und intellektuell angemessen in der Schule verhält. Die Transition kann somit auch erfolgreich abgeschlossen werden, ohne dass das Kind schulische Lernfreude empfindet.

Hypothese 2 zur Forschungsfrage 2

Die Passung zwischen dem Kind und der ersten Klasse wurde nicht erreicht.

Diese Hypothese kann verifiziert werden. Im Fit-Konzept von Largo kommt der Selbstbestimmung des Kindes eine bedeutende Funktion zu. Jedes Kind lernt in seinem eigenen Tempo und sollte deshalb auch selbstbestimmt über seine Handlungen entscheiden. Durch selbstbestimmte Erfahrungen gewinnt das Kind an Selbstvertrauen und es steigert sein Wohlbefinden. Die Selbstbestimmung ist auch ein wesentlicher Faktor, der die Entstehung von Lernfreude begünstigt. Eine Passung zwischen dem Kind und der ersten Klasse entsteht auch dann, wenn die Anforderungen den Kompetenzen des Kindes entsprechen. Auch dies begünstigt die Lernfreude. Zudem misst auch das Fit-Konzept der Beziehung zwischen Kind und Lehrperson eine wichtige Bedeutung zu. Das Kind muss sich in seiner Umgebung wohl und geborgen fühlen, damit ein „Fit“ entstehen kann. Die SuS erleben positive Gefühle, wenn sie die Beziehung zur Lehrperson als positiv erleben. Eine warme und emotionale Beziehung zwischen SuS und der Lehrperson trägt dazu bei, dass positive Emotionen und Lernfreude entstehen können.

6.3 Überprüfung der persönlichen Zielsetzung

Die persönlichen Zielsetzungen, die mit dieser Arbeit verfolgt wurden, konnten nach Ansicht der Autorin vollumfänglich erreicht werden. In der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur wurde das persönliche Verständnis bezüglich dem Konstrukt der Schulfähigkeit fortlaufend reflektiert und erweitert. Die gesammelten Erkenntnisse führten zu einem neuen Verständnis bezüglich dieser Thematik. Neben den theoretischen Modellen war auch die Rolle der subjektiven Theorien der Lehrenden bezüglich der Schulfähigkeitsbeurteilung für die Autorin neu. In der diesbezüglichen Auseinandersetzung wurden eigene Vorstellungen wieder erkannt und anschliessend kritisch hinterfragt. In Anbetracht dessen, dass die subjektiven Theorien eine wesentliche Funktion bei der Beurteilung der Schulfähigkeit übernehmen, ist es wichtig, diese zu kennen, zu hinterfragen und anzupassen.

Während des Verfassens dieser Masterarbeit standen in der Unterrichtspraxis der Autorin die Schulfähigkeitsdiskussionen der Kinder in der Kindergartenklasse an. Mit den neuen Erkenntnissen gelang es besser, die Eltern zu beraten, jedoch wurde auch festgestellt, dass es nicht einfach ist, scheinbar „Bewährtes“ hinter sich zu lassen. Die Diskrepanz zwischen den Erkenntnissen aus der Theorie und der Realität ist gross und hemmt, das neu erworbene Wissen anzuwenden. Es ist unmöglich, im Alleingang etwas an der Schulfähigkeitspraxis zu ändern. Es braucht ein Zusammenspiel aller am Übertritt beteiligten Personen. Das neue Know-how kann jedoch in das zukünftige Schulhausteam eingebracht werden und so Anstösse für die Weiterentwicklung des Stufenübertritts erfolgen.

Die aus der Literatur abgeleiteten Handlungsansätze werden als realistisch und umsetzbar erachtet. Es soll hier jedoch angemerkt werden, dass die erarbeiteten Vorschläge nicht revolutionär neu sind und sicher die einen oder anderen Massnahmen bereits von den Schulen umgesetzt werden. Sie wurden in dieser Arbeit jedoch theoretisch begründet. Des Weiteren ist anzumerken, dass die verschiedenen Massnahmen nicht alle gleichzeitig umgesetzt werden können. Möchte sich eine Schule in Hinblick auf den Stufenübertritt weiterentwickeln, ist es lohnenswert, sich zu Beginn auf einige ausgewählte Massnahmen zu beschränken und diese richtig umzusetzen. Aus Sicht der Autorin sind der Austausch zwischen den beiden Stufen und die Erarbeitung

eines gemeinsamen Verständnisses bezüglich der Schulfähigkeit (gemeinsame subjektive Theorie) der wichtigste Baustein, um den Stufenübertritt für *alle* Kinder so fließend wie möglich zu gestalten. Wenn eine gemeinsame Haltung, in der Schulfähigkeit als Prozess und als gemeinsames Ziel betrachtet wird, entstehen kann, dann verliert der Stufenübertritt auch seinen Selektionscharakter.

Auch die Thematik der Lernfreude wurde genauer betrachtet. Ging die Autorin zu Beginn dieser Arbeit von einer eher subjektiven Vorstellung dieses Begriffs aus, konnte ihr Wissen diesbezüglich erweitert werden. Es konnten einige Faktoren definiert werden, welche zu einem lernfreudförderlichen Klima beitragen. Dieses neue Wissen wird sicherlich in der Unterrichtsgestaltung als SHP ihren Platz finden und zur Anwendung kommen.

6.4 Kritische Reflexion der Forschungsmethodik

Das Interesse an der Thematik dieser Masterarbeit ist bei der Autorin aus der persönlichen Erfahrungen als Kindergärtnerin entstanden. In der Funktion als Kindergärtnerin hatte die Autorin Erwartungen an die SHP in Bezug auf fundiertes Fachwissen im Zusammenhang mit der Schulfähigkeit und wünschte sich eine kompetente Beratung in Übertrittsfragen. Da sich in näherer Zeit ein Rollenwechsel zur SHP bei der Autorin abzeichnet und der Wunsch besteht, als SHP auf der Kindergartenstufe zu arbeiten, wurden die beiden Forschungsfragen dieser Masterarbeit entwickelt.

Hauptanliegen war also, ein fundiertes Wissen über das Konstrukt der Schulfähigkeit zu erwerben – basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Hierdurch sollte ein persönlicher Reifeprozess gefördert und das eigene, vergangene Vorgehen reflektiert werden. Um in einen persönlichen Reflexionsprozess zu gelangen und eigene Vorstellungen zu hinterfragen, fiel die Wahl der Methode auf eine Literaturrecherche. Die Literaturrecherche zeigte, dass bisher eine Vielzahl an Werken zur Thematik der Schulfähigkeit publiziert wurde und das Thema wissenschaftlich überaus relevant ist. Die Zusammenstellung des Literaturkorpus stellte darum kein Problem dar. Was also unter „Schulfähigkeit“ zu verstehen ist, wurde auf Grundlage der Fachliteratur mit der Methode der Hermeneutik untersucht – das Wissen der Autorin wurde so zudem fortlaufend erweitert. Diese Forschungsmethode erwies sich als sehr geeignet, da auf der einen Seite eine Vielzahl an Literatur bearbeitet werden konnte und auf der anderen Seite so ein grosser Zuwachs an neuen Erkenntnissen erzielt werden konnte. Die persönliche Zielesetzung, in einen Reflexionsprozesses zu kommen, konnte so sehr gut erreicht werden, da immer wieder neue Aspekte des Themas dazu kamen und so – gemäss des hermeneutischen Zirkels – das Vorwissen immer wieder reflektiert und erweitert wurde. Als Partizipierende an dem Entscheidungsprozess, ob ein Kind als „schulfähig“ eingestuft wird oder nicht, ist ein solch fundierter Einblick in das Themenfeld höchst relevant. Wie herausgestellt wurde, liegt es eben nicht nur am Kind selbst, sondern die gesamte Umwelt beeinflusst die Schulfähigkeit. Gerade aus den Erkenntnissen dieser Arbeit ergibt sich, dass eine bewusste Reflexion seitens der Lehrpersonen in Kindergarten und Schule unbedingt erstrebenswert ist, um den Kindern optimale Voraussetzungen anzubieten.

Eine methodische Schwierigkeit stellte das Filtern des Materials dar. Die Gefahr, sich in der Fülle von Texten zu verlieren, konnte umgangen werden, indem die Texte nach dem erstmaligen Durchlesen grob strukturiert und dann nach Relevanz für die Forschungsfrage bewertet wurden. So konnten im Anschluss daran nochmals die wichtigsten Stellen der Texte bearbeitet werden. Sich zu entscheiden, was relevant ist und auf was verzichtet werden kann, war für die Autorin eine Herausforderung. Bei der Verschriftlichung der Erkenntnisse

musste darauf geachtet werden, dass der Leser den Ausführungen folgen kann, ohne die Originaltexte gelesen zu haben. Die Verschriftlichung half dabei, das Gelesene nochmals neu zu strukturieren und zu merken, was tatsächlich relevant war. Da der Prozess des hermeneutischen Zirkels auf dem individuellen Vorwissen der Leserin aufbaut, sind natürlich auch die Textinterpretationen von deren Vorwissen geprägt. Daraus resultiert, dass auch die hier gezogenen Schlüsse teilweise auf den subjektiven Theorien der Autorin aufbauen und der Einfluss der eigenen Berufserfahrung sicherlich auch auf die hier gezogenen Schlüsse rückwirkt. Somit bleibt die Interpretation von wissenschaftlichen Texten zu einem gewissen Grad immer auch abhängig von der jeweiligen Leserin.

Die im Vorfeld definierte Strukturierung der Arbeit in Analyseblöcke mit anschliessenden persönlichen Zwischenfazits erwies sich als sehr hilfreich. Die Formulierung der Zwischenfazits zwang die Autorin dazu, das Gelesene respektive das Geschriebene nochmals zu überdenken, auf den Punkt zu bringen und mit den eigenen Gedanken zu verbinden, was einen grossen Lernzuwachs zur Folge hatte. Aus den Zwischenfazits konnten zudem neue Ideen geschöpft werden, in welchen Gebieten noch weiter geforscht werden könnte. Daneben halfen sie auch, das Themenfeld stringent und ohne grosse Umwege durcharbeiten zu können. Sicher wäre es spannend gewesen, mit Lehrpersonen, sowie SHPs beider Stufen Interviews zu führen und so die Ableitungen für die Praxis zu bereichern. Zitate aus dieser Berufsgruppe konnten hier nur zur Verdeutlichung angeführt werden und entstammten lediglich der Erinnerung der Autorin. Die empirische Erhebung von Forschungsdaten hätte daher zu reliableren Ergebnissen führen können. Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass die gewählte Methode für die Beantwortung der Fragestellungen und die Erreichung der persönlichen Zielsetzung dieser Arbeit geeignet war.

7 Ausblick – weitere Forschungsmöglichkeiten

Ausgehend von den Ergebnissen dieser Masterarbeit lassen sich folgende weitere Forschungsfragen bzw. Forschungsthemen ableiten, welche ebenfalls interessant zu bearbeiten wären. In diesem Kapitel werden diese aufgezeigt.

Die Tatsache, dass die zukünftigen Erstklässler im Kanton Zürich bei Schuleintritt bald drei Monate jünger sind, lässt erahnen, dass das Thema „Schulfähigkeit“ in den nächsten Jahren aktueller denn je werden wird. Die Autorin stellt die Hypothese auf, dass die Auswirkungen dieser Tatsache bei den Kindergartenlehrpersonen sowie auch bei den Lehrpersonen der ersten Klassen spürbar werden. Die Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe werden gezwungen, jüngere Mädchen und Jungen und somit Kinder, welche absolut altersgemäss entwickelt sind, jedoch im Vergleich mit den älteren Kindern weniger Kompetenzen mitbringen, in die erste Klasse zu schicken. Die Lehrpersonen der ersten Klasse werden mit jüngeren Kindern konfrontiert, welche andere Lern- und Arbeitsformen benötigen als ältere Kinder. In beiden Berufsgruppen wird sich somit die Frage der Schulfähigkeit der Kinder stellen. Es kann keine Lösung sein, alle jungen Kinder zurückzustellen und ein drittes Kindergartenjahr absolvieren zu lassen. Es zeichnet sich ab, dass der Zeitpunkt, um sich von veralteten Schulreifevorstellungen zu verabschieden, in den nächsten Jahren kommen wird. Nach Ansicht der Autorin wäre es extrem spannend, aufschlussreich und gewinnbringend mit dem eigenen Schulhausteam die im Kollegium vorherrschenden subjektiven Theorien bezüglich der Schulfähigkeit gemeinsam zu erarbeiten. Mittels Interviews könnten diese erfasst und im Anschluss miteinander verglichen werden. In einem weiteren Schritt würde es darum gehen, eine gemeinsame Theorie beziehungsweise ein gemeinsames Verständnis dieses Konstrukts zu erarbeiten, damit die beiden Berufsgruppen vom selben Gegenstand sprechen, wenn es um Übertrittsentscheidungen geht. In den Diskussionen bezüglich der Schulfähigkeit geht es auch darum zu klären, wie dieser Begriff für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen zu verstehen ist. Die Autorin geht davon aus, dass durch eine gemeinsame Schulfähigkeitstheorie Fehlentscheidungen bezüglich des Stufenübertritts minimiert werden könnten sowie auch das Verständnis und das Wissen über die jeweils andere Stufe zunehmen würde. Dies wiederum hätte positive Auswirkungen auf die Kooperation zwischen den beiden Stufen, was einen fördernder Faktor für die Kinder beim Übergang darstellt.

In einer Entwicklungsarbeit könnte ein Übertrittskonzept für die eigene Schule erarbeitet werden. Ausgehend von den Erkenntnissen des Transitionsansatzes ist ein Zusammenspiel aller am Übergang beteiligten Personen eine wichtige Voraussetzung, damit die Transition gelingen kann. Eine gut funktionierende Kooperation und Abstimmung zwischen den beiden Stufen erleichtert den Kindern den Wandel vom Kindergartenkind zum Schulkind zu durchlaufen. Durch stufenübergreifende Anlässe, wie z.B. gemeinsame Spieltage, Schnupperstunden, Lesenachmittage, etc. könnten sich die Kindergartenkinder bereits ein eigenes Bild davon machen, was sie in der Schule erwarten wird. Nebst dem Aufbau der eigenen Vorstellungen würden die Kinder dadurch auch bereits die zukünftigen Lehrpersonen kennenlernen, was den Start in die erste Klasse erleichtern würde. Ein weiteres spannendes Forschungsfeld wäre der Ansatz, die Schulfähigkeit als ein soziokulturelles Konstrukt noch detaillierter zu erforschen. Vor allem den Teilaspekt „Kindfähigkeit der Schule“ erachtet die Autorin als einen spannenden Ansatz. Spricht man im deutschsprachigen Raum von „Schulfähigkeit“, werden oft jene Kompetenzen darunter verstanden, welche das Kind zu Beginn der Schule mitbringen sollte. Welche Kompetenzen die Schule selbst jedoch aufweisen sollte, damit die Kinder im Übergang in die erste Klasse nicht

scheitern, wird selten beschrieben. Daraus könnte der falsche Schluss gezogen werden, dass die Schule als unveränderbar dargestellt wird und die Kinder sich ihr anpassen müssen. Im anerkannten Schulreifemodell von Nickel wird die Institution Schule jedoch nicht mehr als unveränderbare Grösse betrachtet – wie jedoch die Schule idealerweise organisiert sein müsste, wird nirgends beschrieben. Mittels Befragungen könnten die Kinder selbst darüber Auskunft geben, wie die Schule auszusehen hätte, damit sie aus ihrer Sicht kindfähig ist. Eine weitere Möglichkeit wäre, mittels einer Literaturarbeit dieser Frage genauer nachzugehen.

Im Zusammenhang mit der kindfähigen Schule stellt sich auch die Frage, wie die erste Klasse didaktisch gestaltet werden kann, damit die ursprüngliche Motivation und Lernfreude aller Kinder erhalten bleibt. Die Ausführungen zur schulischen Lernfreude haben gezeigt, dass die Selbstbestimmung ein wesentlicher fördernder Faktor ist. Es ginge darum herauszufinden, wie man trotz gesetzlicher Vorgaben (Lehrplan & Lehrmittel) einen Weg finden kann, möglichst viel Selbstbestimmung im Unterricht zu ermöglichen. Durch das Studium von didaktischen Werken könnte ein Vorschlag erarbeitet werden und dieser dann mittels Befragungen von Primarlehrpersonen nach dessen Umsetzbarkeit überprüft werden.

8 Schlusswort

Diese Masterarbeit ermöglichte es mir, mich vertieft mit Themen der „Schulfähigkeit“ auseinander zusetzen, welche mich schon über einige Jahre beschäftigen. Während des gesamten Prozesses erlebte ich einige „Aha-Erlebnisse“ und konnte mir in der Vergangenheit gemachte Erfahrungen nun besser erklären. Einige der im Kapitel 1.2 formulierten Fragen konnte ich durch die Lektüre der Texte beantworten. Ich schätzte es sehr, den Raum zu bekommen, immer mehr über dieses spannende Thema zu erfahren und zu lernen. Je mehr ich lernte, desto mehr wurde mir klar, dass die Thematik des Stufenübertritts mit dieser Arbeit für mich noch lange nicht abgeschlossen sein wird. Das Wissen im Hintergrund, wie es auf der einen Seite sein könnte und auf der anderen Seite in der eigenen Praxis tatsächlich ist, veranlasst mich, mich aktiv dafür einzusetzen, an der gängigen Praxis unserer Schule etwas zu verändern. Durch die getrennten Stufeneinheiten ist in unserer Schule die Kooperation zwischen Kindergarten und Schule erschwert, da wir kein gemeinsames Team sind. Im neuen Schulprogramm werden nun die Themen „Schulfähigkeit“ und „Auswirkungen der Stichtagverschiebungen“ aufgenommen und in den nächsten Jahren bearbeitet. Als angehende SHP ist es mir ein zentrales Anliegen, die Schulfähigkeitsdebatte in Hinblick auf *alle* Kinder, d.h. auch jene Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, zu führen. Entscheidend scheint mir, dass ein echter Austausch zwischen den Unterstufen- und den Kindergartenlehrpersonen, sowie den dazugehörigen Fachpersonen (SHP, DaZ) stattfindet. Das gängige Verständnis von Schulfähigkeit als ein Selektionskriterium sollte meines Erachtens durch ein Verständnis von Schulfähigkeit als ein gemeinsames Ziel ersetzt werden. Wird die Schulfähigkeit nicht vom Kind abhängig gemacht, sondern als Aufgabe des ganzen Systems wahrgenommen, sind auch alle dazu aufgefordert ihren Beitrag zur Erlangung der Schulfähigkeit zu leisten. Kindergarten und Unterstufe sind dadurch gezwungen ihren Unterricht an das Kind anzupassen. Dies wiederum ist ein wichtiger Schritt, um einer Schule für alle, näher zu kommen. Es liegt noch ein langer Weg zwischen dem Ist-Zustand und dem Ziel-Zustand, allen Kindern einen möglichst fließenden Übergang in die erste Klasse zu ermöglichen. Mit dieser Masterarbeit wurde jedoch für mich der erste Schritt getan und ich konnte viele Argumente und Anregungen sammeln, warum es wichtig ist, sich auf diesen Weg zu begeben.

Am Ende dieser Arbeit angelangt, möchte ich mich herzlich bei Rita Baumann für die gute Unterstützung und Begleitung während des Arbeitsprozesses bedanken. Es war sehr entlastend zu wissen, dass bei Fragen und Unsicherheiten stets nachgefragt werden konnte. Die prompten Rückmeldungen sowie auch die Anregungen und Tipps schätzte ich sehr. Ein grosses Dankeschön gilt auch meiner Mutter. Die Inputs und die spannenden Diskussionen mit ihr haben mich immer wieder zum Weiterdenken angeregt. Danke auch für die aufbauenden Worte, wenn es mal nicht so lief, wie ich es mir gewünscht hatte. Zu guter Letzt möchte ich mich bei meinem Freund bedanken. Danke, dass du mich stets unterstützt, motiviert und angespornt hast, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

9 Verzeichnisse

In diesem Kapitel werden das Glossar, das Abbildungs-, das Tabellen- sowie das Literaturverzeichnis aufgeführt.

9.1 Glossar

bzgl.:	bezüglich
bzw.:	beziehungsweise
DaZ:	Deutsch als Zweitsprache
etc.:	et cetera
ICF:	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
IF:	Integrative Förderung
IS:	Integrierte Sonderschulung
ISR:	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
ISS:	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule
SHP:	Schulischer Heilpädagoge/ Schulische Heilpädagogin
SSG:	Schulisches Standortgespräch
SuS:	Schülerinnen und Schüler
u.a.:	unter anderem
vgl.:	vergleiche
VSV:	Volksschulverordnung
z.B.:	zum Beispiel

9.2 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Hurra! Endlich Schule! (aus: http://www.amazon.de/5er-Set-GI%C3%BCckwunsch-Einschulung-ABC-Sch%C3%BCtzen/dp/B00DP4QC2I , Zugriff am 16.5.2015)	S.0
Abbildung 1: Hermeneutischer Zirkel (aus: Eckert, 2014, S. 12)	S.10
Abbildung 2: Das ökosystemische Schulreifemodell nach Nickel (aus: Plehn, 2012, S. 28)	S.19
Abbildung 3: 16 Merkmale der Schulfähigkeit nach Krenz (aus: Krenz, 2012, S. 93)	S.21
Abbildung 4: Transitionen als ko-konstruktiver Prozess (aus: Griebel & Niesel, 2013, S. 116)	S.26
Abbildung 5: Schulische Lernfreude als Mehrkomponentenmodell (aus: Hagenauer, 2011, S. 25)	S.37
Abbildung 6: Fit, Übereinstimmung zwischen Kind und Umwelt (aus: Largo, 2014, S. 249)	S.45

9.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schulfähigkeitskriterien der Erzieherinnen und deren Bedeutungsinhalte (aus: Plehn, 2012, S.146)	S.30
Tabelle 2: Übersicht Unterschiede Kindergarten und erste Klasse	S.51
Tabelle 3: Handlungsansätze Ebene Kind	S.54

Tabelle 4: Handlungsansätze Ebene Eltern	S.55
Tabelle 5: Handlungsansätze Ebene Kindergarten	S.56
Tabelle 6: Handlungsansätze Ebene erste Klasse	S.57
Tabelle 7: Handlungsansätze Ebene Kooperation Kindergarten und Schule	S.58

9.4 Literaturverzeichnis

- Amazon Europe Core S.à r.l. (n.d.). *Hurra! Endlich Schule!* Zugriff am 16.05.2015. Verfügbar unter <http://www.amazon.de/5er-Set-GI%C3%BCckwunsch-Einschulung-ABC-Sch%C3%BCtzen/dp/B00DP4QC2I>
- Bibliographisches Institut. (2013a). *Duden. Hermeneutik*. Zugriff am 26.12.2014. Verfügbar unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Hermeneutik>
- Bibliographisches Institut. (2013b). *Duden. Interesse*. Zugriff am 25.02.2015. Verfügbar unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Interesse>
- Bigger, A. (2013). *Modul P03 Förderdiagnostik und Förderplanung. Heilpädagogische Handlungsplanung auf dem Hintergrund der ICF. Teil 1: Aktivitäten.* : Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2005). *Für die Schule bereit? Lernstandserhebung beim Eintritt in die ersten Klassen des Kantons Zürich*. Zugriff am 06.03.2015. Verfügbar unter http://www.bi.zh.ch/content/dam/bildungsdirektion/direktion/bildungsplanung/projekte/instrumente_kindergarten/01_Lernstandserhebung%201Klasse_ZH_2003.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2007). *Umsetzung Volksschulgesetz. Handreichung Kindergarten*. Zugriff am 11.10.2014. Verfügbar unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen_kindergarten/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/81_1373275771872.spooler.download.1392029472051.pdf/20120328_vsa_vsg_handreichung_kindergarten.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverl. des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2010a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Einschulungsklasse*. Zugriff am 11.10.2014. Verfügbar unter <http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/Einschulungsklasse.pdf.spooler.download.1392989629174.pdf/Einschulungsklasse.pdf>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2010b). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zugriff am 21.02.2015. Verfügbar unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/lehrplan.spooler.download.1341232608790.pdf/1103_ganzer_lp_ohne_broschueren.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2010c). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen (7. Aufl.)*. Zugriff am 23.02.2015. Verfügbar un-

ter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/1138_1308922615860.spooler.download.1392986445764.pdf/broschuere_ssg.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2012). *Elterninformation zur Kindergartenstufe*. Zugriff am 11.10.2014. Verfügbar unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen/kindergarten/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/brosch_re_elterninfo_0.spooler.download.1392029439107.pdf/elterninfo_kgstufe.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2014). *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule ISS und der Regelschule ISR*. Zugriff am 27.12.2014. Verfügbar unter <https://www.schulepfungen.ch/upload/dokumente/volksschulamt-broschuere-integrierte-sonderschulung-iss-und-isr-im-kanton-zuerich.pdf>

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2002). Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG). Verfügbar unter <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/201307010000/151.3.pdf>

Burgener Woeffray, A. (1996). *Grundlagen der Schuleintrittsdiagnostik. Kritik traditioneller Verfahren und Entwurf eines umfassenden Konzepts*. Bern [u.a.]: Haupt.

Deci, E. & Ryan, R. (1993). *Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik* (Zeitschrift für Pädagogik Nr. 39).

Denner, L. & Schumacher, E. (2014). *Übergänge in Schule und Lehrerbildung. Theorie - Übergangsdidaktik - Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.

Eckert, A. (2014). *Workshop zur Masterarbeit. P13.53 Vorbereitung: Theorie- und Literaturarbeiten*. : Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Felbinger, A. & Mikula, R. (2012). Der Umgang mit Fachliteratur. Vom forschenden Lesen zur wissenschaftlichen Textproduktion. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (2., aktualisierte und erw. Aufl, S. 24–35). Innsbruck: Studien-Verl.

Generalsekretariat EDK. (n.d.). *Beitrittsverfahren und Inkrafttreten*. Zugriff am 10.10.2014. Verfügbar unter www.edk.ch/dyn/14901.php

Griebel, W. & Niesel, R. (2003). Die Bewältigung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule. In W. E. Fthenakis (Hrsg.), *Elementarpädagogik nach PISA. Wie aus Kindertagesstätten Bildungseinrichtungen werden können* (S. 136–151). Freiburg i. Br. [u.a.]: Herder.

Griebel, W. & Niesel, R. (2004). *Transitionen. Fähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern, Veränderungen erfolgreich zu bewältigen*. Weinheim: Beltz.

Griebel, W. & Niesel, R. (2013). *Übergänge verstehen und begleiten. Transitionen in der Bildungslaufbahn von Kindern* (2. Auflage). Berlin: Cornelsen Scriptor.

Hacker, H. (2008). *Bildungswege vom Kindergarten zur Grundschule* (3., neubearbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Hagenauer, G. (2011). *Lernfreude in der Schule*. Münster, Westf: Waxmann.
- Haug-Schnabel, G. & Bensel, J. (2012). *Grundlagen der Entwicklungspsychologie. Die ersten 10 Lebensjahre* (11. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Hüther, G. (2012). Wie lernen Kinder? Voraussetzungen für gelingende Bildungsprozesse aus neurobiologischer Sicht. In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik* (S. 70–84). Hamburg: Nikol.
- Hüther, G. & Nitsch, C. (2013). *Wie aus Kindern glückliche Erwachsene werden* (GU Partnerschaft & Familie Einzeltitel, 3. Auflage). München: Gräfe und Unzer.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben.*, o.O.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts* (Module der Lehrerbildung, 1. Auflage). Donauwörth: Auer [u.a.].
- Kammermeyer, G. (2000). *Schulfähigkeit. Kriterien und diagnostische/prognostische Kompetenz von Lehrerinnen, Lehrern und Erzieherinnen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Kammermeyer, G. (2001). Schulfähigkeit. In G. Faust-Siehl & A. Speck-Hamdan (Hrsg.), *Schulanfang ohne Umwege. Mehr Flexibilität im Bildungswesen* (S. 96–118). Frankfurt am Main: Grundschulverb.
- Kantonsrat Kanton Zürich. (2005). Volksschulgesetz Kanton Zürich. VSG. Verfügbar unter [http://www2.zhlex.zh.ch/app/zhlex_r.nsf/0/13EF955B1682B079C12573B50025B2CC/\\$file/412.100_7.2.05_59.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/app/zhlex_r.nsf/0/13EF955B1682B079C12573B50025B2CC/$file/412.100_7.2.05_59.pdf)
- Keller, B. & Schroff, C. (2012). *Kinder begegnen Mathematik. Für den Unterricht mit Kindern ab 4 Jahren* (4. korrigierte Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Krapp, A. (1998). *Entwicklung und Förderung von Interessen im Unterricht* (Psychologie, Erziehung, Unterricht Nr. 44). Zugriff am 10.03.2015. Verfügbar unter <http://www.ernst-reinhardt.de/pdf/peu-krapp.pdf>
- Krenz, A. (2012). *Ist mein Kind schulfähig? Ein Orientierungsbuch* (8., erweiterte und aktualisierte Auflage). München: Kösel.
- Küspert, P. & Schneider, W. (2008). *Hören, lauschen, lernen. Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter ; Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache ; [Anleitung und Arbeitsmaterial]* (6. Aufl). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Largo, R. H. (2010). *Lernen geht anders. Bildung und Erziehung vom Kind her denken* (Edition Körber-Stiftung). Hamburg: Körber-Stiftung.
- Largo, R. H. (2014). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung* (Ungekürzte Taschenbuchausg., 26. Auflage). München [u.a.]: Piper.
- Largo, R. H. & Beglinger, M. (2010). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen* (Piper, Bd. 5848). München: Piper.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (Studium Paedagogik, 11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.

- Moschner, B. (2008). Lernen und Motivation. In W. Topsch & B. Moschner (Hrsg.), *Schulstart. Didaktische Prinzipien für das erste Schuljahr* (S. 42–62). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Nickel, H. & Schmidt-Denter, U. (1991). *Vom Kleinkind zum Schukind. Eine entwicklungspsychologische Einführung für Erzieher, Lehrer und Eltern* (4. ergänzte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Petillon, H. (2004). *Entwicklungsaufgabe Schulanfang*. Zugriff am 31.12.2014. Verfügbar unter <http://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb5/bildung-kind-jugend/grupaed/studium/downloads/petillon/entwicklungsaufgabeschulanfang.pdf/view>
- Plehn, M. (2012). *Einschulung und Schulfähigkeit. Die Einschulungsempfehlung von ErzieherInnen - Rekonstruktionen subjektiver Theorien über Schulfähigkeit*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Regierungsrat Kanton Zürich. (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen. VSM*. Zugriff am 18.02.2015. Verfügbar unter [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/BF12E814D86E73DBC1257C3F0039AAEF/\\$file/412.103_11.7.07_83.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/BF12E814D86E73DBC1257C3F0039AAEF/$file/412.103_11.7.07_83.pdf)
- Rittelmeyer, C. (2010). Methoden hermeneutischer Forschung. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 235–248). Weinheim und München: Juventa.
- Sann, U. & Preiser, S. (2008). Emotionale und motivationale Aspekte der Lehrer-Schüler-Interaktion. In M. K.W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion* (2. vollständig überarbeitete Auflage, S. 209–226). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schenk-Danzinger, L. (2001). *Entwicklung, Sozialisation, Erziehung. Schul- und Jugendalter* (2. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta [u.a.].
- Schiefele, U. (2008). Lernmotivation und Interesse. In W. Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch der Pädagogischen Psychologie* (S. 38–49). Göttingen: Hogrefe.
- Schlag, B. (2013). *Lern- und Leistungsmotivation* (4. Auflage). Wiesbaden: Springer.
- Schröder, H. (2002). *Lernen - Lehren - Unterricht. Lernpsychologische und didaktische Grundlagen* (2. Auflage). München: Oldenbourg.
- Schweizer Eidgenossenschaft. (2014). *Bundesverfassung*. Zugriff am 11.10.2014. Verfügbar unter <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/201405180000/101.pdf>
- Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur. (2014). *Zuständigkeiten im Bildungswesen*. Zugriff am 23.02.2015. Verfügbar unter <http://bildungssystem.educa.ch/de/zustaendigkeiten-bildungswesen>
- Todt, E. (2010). Erfassung von Interessen. In E. Walther, F. Preckel & S. Mecklenbräuer (Hrsg.), *Befragung von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen, Methoden und Anwendungsfelder* (S. 177–199). Göttingen: Hogrefe.
- Ulich, D. (2003). Gegenstandsbestimmung und Fragestellungen der Emotionspsychologie. In Ulich, D, Mayring, P (Hrsg.), *Psychologie der Emotionen* (S. 45–61). Stuttgart: Kohlhammer.

- Universität Koblenz-Landau (Hrsg.). (2014). *Lebenslauf*. Zugriff am 18.02.2015. Verfügbar unter <https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb5/bildung-kind-jugend/grupaed/mit/ehemalige-mitarbeiter/Petillon/lebenslauf>
- Volksschulamt Kanton Zürich. (2015). *Kindergartenstufe*. Zugriff am 10.10.2014. Verfügbar unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen/kindergarten.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulstufen_schulen-schulstufen-kindergarten-jcr-content-contentPar-table
- Weisser, J. (2004). *Was leistet die Diskursanalyse in der Sonderpädagogik?* Zugriff am 23.12.2014. Verfügbar unter http://www.sonderpaedagoge.de/hpo/heilpaedagogik_online_0404.pdf
- Wikipedia (Hrsg.). (2014a). *Artur Kern*. Zugriff am 18.02.2015. Verfügbar unter http://de.wikipedia.org/wiki/Artur_Kern
- Wikipedia (Hrsg.). (2014b). *Urie Bronfenbrenner*. Zugriff am 18.02.2015. Verfügbar unter http://de.wikipedia.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner
- Wikipedia (Hrsg.). (2015a). *Remo H. Largo*. Zugriff am 03.03.2015. Verfügbar unter http://de.wikipedia.org/wiki/Remo_H._Largo
- Wikipedia (Hrsg.). (2015b). *Robert J. Havighurst*. Zugriff am 18.02.2015. Verfügbar unter http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_J._Havighurst.